

SUMARIO

- 03 Editorial
Teresa Juan Casañas. *Presidenta de la ANDPIH*
- 06 Prensa histórica en un instituto: El Diario de Lugo
Antonio Prado Gómez. *IES Lucus Augusti, Lugo*
- 16 Federico Gómez Llueca y la enseñanza de la Geología en el Instituto-Escuela
Antonio Hidalgo Moreno, Alfonso Marín Guallar, Encarnación Martínez Alfaro y Carmen Masip Hidalgo. *IES Isabel la Católica, Madrid*
- 26 Síntesis y análisis experimental de tinta ferrogálica: estudio histórico, químico y conservacionista de una receta anónima madrileña de 1829
David Arboledas Brihuega. *IES Profesor Domínguez Ortiz. Azuqueca de Henares, Guadalajara*
- 38 Patrimonio Meteorológico en el IES Pérez Galdós: Tradición y Tecnología al Servicio del Aprendizaje
Eduardo Javier Perera Suárez. *IES Pérez Galdós, Las Palmas de Gran Canaria*
- 46 El Fondo Bibliográfico Hermenegildo Gorría de Huesca: Formación técnica y cultura profesional en el siglo XIX
Pablo Cuevas Subías. *IES Ramón y Cajal, Huesca*
- 54 Colección de estampas calcográficas en el IES Francisco Ribalta
Jaime Peris Domínguez. *IES Francesc Ribalta, Castellón de la Plana*
- 60 Una curiosa lámina anatómica del caballo
Emilio Serrano Gómez. *IES Cardenal López de Mendoza, Burgos*
- 70 La colección histórica de semillas del IES Goya de Zaragoza: estudio de viabilidad y valor patrimonial
Cristina Mallor. *IES Goya, Zaragoza*
- 80 Las acuarelas del Departamento de Geografía e Historia en el Instituto Cardenal Cisneros
Javier Ordaz Romay. *IES Cardenal Cisneros, Madrid*
- 90 Don Enrique Sanz Jarauta: pionero en la renovación pedagógica de la enseñanza de la Física y la Química en Navarra
Ester Alonso Martínez, Blanca Labairu Marco e Iris Sancho Sanz. *IES Plaza de la Cruz, Pamplona*
- 100 Cartografía del siglo XIX como Patrimonio Científico: Análisis Físico-Químico de los Mapas Históricos del IES "Pedro Espinosa"
M.^a Matilde Ariza Montes. *IES Pedro Espinosa, Antequera, Málaga*
- 112 Nuevos datos sobre la obra cerámica de Daniel Zuloaga en el IES Santa Clara de Santander (1913-1915)
Jesús Peñalva Gil. *IES Santa Clara, Santander*
- 128 Narciso Alonso Cortés: Una vida al servicio de la docencia y en defensa de la libertad
María Antonia Salvador González. *IES Zorrilla, Valladolid*
- 136 Alumbrando la experimentación antes de la luz eléctrica: la Lámpara de Argand
Mario Fernández Cano. *IES San Isidoro, Sevilla*
- 144 Origen, datación y restauración de la Tabla Periódica de los elementos del IES Canarias Cabrera Pinto
Dácil Pérez Batista y Santiago Orduña Miró. *IES Canarias Cabrera Pinto, La Laguna, Tenerife*

EDITORIAL

Tenemos entre las manos el número 10 de nuestra revista *Cátedras y Gabinetes*, importante elemento de participación y de difusión de nuestro patrimonio, junto a las Jornadas anuales. Podemos congratularnos de que en cada edición vamos teniendo una mayor participación, con nuevos e interesantes artículos; pues de los 11 artículos del pasado año, pasamos este año a 15. No podíamos imaginar en nuestros comienzos la variedad, riqueza y originalidad de iniciativas en relación con el uso del patrimonio material e inmaterial que conservamos y cuidamos en cada instituto.

Incentivamos la difusión y la lectura con nuestra revista y lo celebramos especialmente en este año 2026, que tiene tantos aniversarios relacionados con esa magnífica actividad que es la LECTURA.

En 2026 se cumplen los 100 años de la firma del decreto que instituía la Fiesta Nacional del Libro cada 23 de abril. Además, se celebran los 500 años de la creación de la Escuela de Salamanca, un movimiento de pensamiento clave en la historia. Constituyó un impulso al pensamiento civilizado, es decir, la elaboración de la teoría de un orden natural, un derecho natural innato y general para el género humano, del que se deriva el derecho de gentes. En estos tiempos preocupantes, en el momento en que estoy escribiendo este editorial, por los ruidos de guerras, las matanzas genocidas y otras barbaridades, debemos recordar

a esta Escuela de Salamanca que constituyó la base del derecho internacional por el que nos hemos estado rigiendo desde el final de la II Guerra Mundial hasta hoy.

Por eso no podemos olvidar esos principios, y procede señalar, siguiendo con la importancia de la Lectura, otros aniversarios, como los 100 años del nacimiento de Josefina Aldecoa. Ella, dedicada a la literatura y a la enseñanza durante su vida, es un modelo a seguir, como docente que en tiempos difíciles impulsó una educación inspirada en la Institución Libre de Enseñanza. Nuestra comunidad, la del profesorado al que pertenecemos, de manera importante fomentamos la dedicación a la lectura tanto como nuestra dedicación y entrega al patrimonio que nos rodea en los institutos, incluyendo ese patrimonio documental de donde rescatamos historias de antiguos profesores y profesoras así como de alumnado ilustre que han pasado por los institutos.

Y para terminar con los aniversarios y enlazar con nuestras Jornadas de este año, recordamos también este 2026 los 100 años de la publicación de *Fiesta*, el libro de Hemingway, un éxito internacional, que nos lleva a Pamplona y sus Sanfermines. Este premio Nobel de Literatura en 1954 coloca a la ciudad y sus Sanfermines en un lugar relevante de su vida, ya que asiste 10 años a esta celebración pamplonica y hoy universal.

Este número 10 de *Cátedras y Gabinetes* contiene artículos que vienen de muchos puntos de España, de norte a sur y de este a oeste.

Desde el norte de la península, el IES Lucus Augusti dedica su artículo al patrimonio documental sobre la prensa histórica en un instituto. De recorrido por la cornisa cantábrica, pasamos al patrimonio arquitectónico con el estudio de la cerámica de Daniel Zuloaga en el IES Santa Clara en Santander.

Desde el IES Plaza de la Cruz en Pamplona, los anfitriones este año de las XIX Jornadas aportan el tema de la renovación pedagógica en la enseñanza de la Física y la Química, un tema a destacar también y a asociar al patrimonio educativo de los institutos históricos. El estudio del Fondo Bibliográfico Hermenegildo Gorría del IES Ramón y Cajal de Huesca profundiza también en el patrimonio documental; y siguiendo con Aragón, el IES Goya nos aporta un estudio también interesante sobre una colección de semillas de gran valor patrimonial.

“Una curiosa lámina anatómica del caballo”, otro artículo del patrimonio científico del IES Cardenal López de Mendoza, de Burgos, aporta detalles de la maravillosa colección de láminas de este instituto. Seguimos en Castilla y León enriqueciendo el patrimonio inmaterial desde el IES Zorrilla de Valladolid con el estudio de Narciso Alonso

Cortés, una vida al servicio de la docencia y en defensa de la libertad. Desde Guadalajara, el IES Profesor Domínguez Ortiz nos aporta un estudio histórico, químico y conservacionista de una tinta ferrogálica de una receta anónima de 1829.

Desde Madrid nos presentan dos artículos con temas bien diferentes, desde el IES Isabel la Católica profundizan en la enseñanza de la Geología a través de uno de sus profesores del Instituto-Escuela y desde el IES Cardenal Cisneros dedican su artículo al patrimonio artístico, el estudio de las acuarelas del Departamento de Geografía e Historia.

Antes de llegar al sur, nos acercamos a Castellón, al IES Francesc Ribalta, que nos envía un artículo sobre la colección de estampas calco-gráficas que posee dicho instituto. Un artículo que se suma a los anteriores del patrimonio artístico.

De Andalucía en este número disfrutaremos también de la lectura de un artículo de Sevilla, del IES San Isidoro, sobre el alumbrado antes de la luz eléctrica, relacionado con la Lámpara de Argand. Y desde el IES Pedro Espinosa de Málaga se abarca la Cartografía, los Mapas Históricos desde el punto de vista del patrimonio científico, mediante análisis Físico-Químico.

Por último, desde Canarias nos llegan dos artículos, uno de Gran Canaria, del IES Pérez Galdós sobre su Patrimonio Meteorológico, usado como una Tecnología al servicio del aprendizaje. Y de Tenerife, del IES Canarias Cabrera Pinto un artículo sobre la restauración de una muy peculiar Tabla periódica, así como la búsqueda de sus orígenes.

Es verdaderamente interesante la variedad de temas que se plantean y los diversos y ricos puntos de vista planteados tanto con el patrimonio material como inmaterial.

Respecto a aquellos dedicados al patrimonio inmaterial, nos dan a conocer a personas de una enorme valía, antiguos profesores destacados no solamente por su docencia sino por otras muchas facetas que deben darse a conocer, para que no queden en el olvido. Por otra parte vemos también que los dedicados al patrimonio material abarcan temas también muy interesantes que van desde la arquitectura, los documentos, obras artísticas, patrimonio científico y la combinación o relación entre ellos.

Nos queda disfrutar de la LECTURA, que nos lleva a adquirir conocimientos, a estimular la imaginación y entre otros fines a fomentar el pensamiento crítico, tan necesario en estos momentos que vivimos.

Teresa Juan Casañas
Presidenta de ANDPIH

Prensa histórica en un instituto: *El Diario de Lugo*

Antonio Prado Gómez
Dr. en Historia y catedrático jubilado

La importancia como venero de información que tiene la **prensa histórica** no ofrece dudas para un investigador, en primer lugar, porque se trata de una **fuentes primaria** de singular interés para conocer aspectos políticos, económicos, sociales o culturales en el contexto en que sucedieron, siendo por lo tanto una apropiada manera de recoger la opinión pública. Luego, porque su abundancia en determinados períodos, y particularmente en los contemporáneos (a partir de 1868), permite contrastar ideologías e interpretaciones convirtiendo a los **periódicos** en instrumentos de libertad de opinión y de debate, aunque también de control. Además, no puede olvidarse el notable papel de la prensa como vehículo de alfabetización e incluso como aparato de propaganda. Por lo tanto, los diarios constituyen una parte importante del **patrimonio documental** y de ahí las posibilidades que ofrece su estudio, que en la actualidad resulta más asequible a través de las oportunidades que brinda su digitalización en **páginas web** como la BVPH (Biblioteca Virtual de Prensa Histórica), la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España, o **Galiciana**, la Biblioteca Dixital de Galicia, plataforma que por geografía y contexto es la que nos interesa en este caso.

Durante el primer período de desarrollo de la prensa local existió en Lugo un periódico, *El Diario de Lugo*, muy interesante para ayudar a entender la época en que se publicó, es decir los años setenta y ochenta del siglo XIX que coinciden cronológicamente con el reinado de Alfonso XII. En esos momentos, el Instituto provincial de Lugo acababa de asentarse en el ala norte del palacio provincial donde permanecería durante casi ocho décadas y, asegurada una cierta estabilidad, el centro educativo no dudó en suscribirse a esta publicación, tal vez por el valor informativo que se concedía a los temas tratados en sus editoriales y en particular por su interés por aquellos aspectos que tenían un contenido educativo, o también por el hecho de que muchos de sus profesores de distintas especialidades colaboraron con el diario, como fue el caso de José María Amigó y Carruana (docente de Física), Luis García González (Matemáticas), Federico de la Peña Ibáñez (Francés), José Rodríguez Mourelo (Química), Gumersindo Laverde Ruíz (Lengua y Literatura) o Primo Castro Pita (Historia natural). Esa es la razón de por qué se conservan en el archivo del centro bastantes ejemplares del periódico, algunos de ellos de un carácter tan exclusivo –sobre todo entre mayo y septiembre de 1877– que han permitido a la plataforma Galiciana recu-

perar digitalmente su información a través de la página: <https://biblioteca.galiciana.gal/es/consulta/registro.do?id=574611>¹.

Aunque la fundación del periódico, como indica Juan Soto el mayor experto en temas de periodismo lucense, hay que retrasarla hasta el año 1872, *El Diario de Lugo* “arrincará definitivamente o 1º de octubre de 1876” (SOTO, 2012: 30), prolongando luego su vida activa durante ocho años, los mismos en los que en España se asentaría el sistema de la Restauración borbónica, para luego suspender bruscamente su publicación en octubre de 1884 por las razones que luego se comentarán.

Fig. 1. Aureliano José Pereira.

El gran promotor del periódico, su director y más asiduo colaborador fue Aureliano José Pereira de la Riva (1855-1906)², un periodista y escritor autodidacta lucense a quien hay que suponer responsable del editorial con que se abrió el periódico el primer día de octubre de 1876 con el título “Lo que somos y lo que seremos”. Desaparecido el año anterior otro diario local, *El Eco de Galicia*, la ciudad de Lugo estaba por entonces desprovista de prensa, lo que era un caso único entre las capitales de provincia españolas y una excepción que *El Diario de Lugo* con su aparición pretendía remediar. La nueva publicación se titulaba como “Periódico político y de inte-

reses generales”, y hacía una declaración de imparcialidad al mismo tiempo que manifestaba que su objetivo era defender los intereses de la provincia. La actividad de un joven Aureliano J. Pereira en el diario fue tan intensa que para algunos autores llegaría a ser su único responsable (MÁIZ, 2006: 16).

Como advierte Juan Soto (SOTO, 2012: 30) el periódico adoptó desde el primer momento una postura progresista, coincidente con el pensamiento republicano y federalista de su promotor, postura que se fue radicalizando con el tiempo y adquiriendo tintes anticlericales, algo que lo terminaría enfrentando con una Iglesia lucense todopoderosa dentro del levítico ambiente de la Restauración, y sería precisamente esta institución eclesiástica la que conseguiría promover la suspensión de la publicación en octubre de 1884.

Fig. 2. Cabeceras del nº 1 de *El Diario de Lugo* de 01-10-1876 y del *Diario de Lugo* de 11-05-1879.

El formato del periódico iría variando a través de los años, durante los dos primeros se tituló *El Diario de Lugo*, para suprimir a partir de 1878 el artículo y asumir la cabecera de *Diario de Lugo*. El tamaño iría aumentando con el tiempo, más pequeño en los primeros números, pasaría a un tamaño mediano en el año 1878, algo mayor en la primera mitad de 1879 y grande a partir del ejemplar de 01-06-1879 hasta el fin de la publicación. También cambió

¹ No se conservan ejemplares desde el 28 de septiembre de 1877 (nº 297) hasta el 1 de enero de 1878 (nº 373), las restantes lagunas son mínimas.

² Una biografía de este periodista y escritor en Martínez González, Xurxo: *Aureliano José Pereira de la Riva*. Publicado o 20/9/2023 no Álbum de Galicia (Consello da Cultura Galega) <https://consellodacultura.gal/album-de-galicia/detalle.php?persoa=28329>. Recuperado o 19/01/2026.

el número de columnas, primero tres, luego dos (hasta abril de 1878), para asentar finalmente un formato de cuatro columnas (desde el 1 de julio de 1879), insertas en las también cuatro páginas que editaba habitualmente, a menudo tres de información y una de anuncios y publicidad. En todo caso, respondería a su cotidiano título ofreciendo una frecuencia continuada y editándose todos los días excepto en la fechas siguientes a festivos³.

El capítulo publicitario, del que recogeremos algunos ejemplos gráficos al final de este trabajo, resultaba particularmente importante ya que los anuncios eran una fuente esencial de financiación para la prensa de la época, como lo seguirían siendo después. Hay que tener en cuenta que, por entonces y en el ámbito de la prensa local, el número de suscriptores era escaso y por lo tanto era preciso buscar otros ingresos para mantener la edición. Pero, además, para los historiadores, las referencias publicitarias ofrecen el interés de registrar los hábitos de consumo e incluso nos orientan sobre el modelo de vida burgués, colectivo que está detrás de la prensa porque es también su principal consumidor. Incluso puede decirse que algunos anuncios tienen un trasfondo sociopolítico, al reflejar temas sobre la salud (medicamentos), la emigración (viajes transoceánicos), el progreso (máquina de coser), o el bienestar (bienes y/o servicios).

El periódico que comentamos se estructuró situando en primera página aquellos artículos de fondo en los que se trataban temas de principal interés con su correspondiente titular, textos que se podían completar en la segunda y tercera página en las que se abrían diversos apartados informativos: Recortes y Noticias – Noticias de Galicia – Disposiciones oficiales

– Discursos y Conferencias – Correspondencia – Actualidad – Noticias internacionales – Crónica general – Cosas locales – Miscelánea – Variedades, y desde 1884 uno nuevo muy específico: “La vida en Lugo”. Eran frecuentes las referencias a noticias o a comentarios de otros colegas de la prensa, y, a veces, se incluía en las dos últimas páginas folletines literarios de diversos autores⁴. Otro registro que merece recordarse son sus informaciones recogiendo el contenido de sesiones del Congreso, del Senado, de la Diputación provincial y del Ayuntamiento de Lugo, seleccionando aquellos asuntos que se consideraban de importancia o que ofrecían interés local.

El *Diario de Lugo* incorporaba los domingos, con algunas suspensiones puntuales, un suplemento semanal de carácter literario que cubría inicialmente dos páginas⁵ y que contó con una larga nómina de colaboradores entre los que figuraron firmas tan importantes como las de Emilia Pardo Bazán, Manuel Curros Enríquez, Emilio Castelar, Nicolás Salmerón y Marcelino Menéndez Pelayo⁶. Esta sección se comenzó denominando *El Domingo del Diario*, para pasar a titularse a partir del número de 21 de septiembre de 1879 *Hoja Literaria*; en ambas, el colaborador más fiel y repetido sería el mismo responsable del diario y su indiscutible animador: Aureliano José Pereira.

En muchas de sus referencias el periódico lucense dependía de las informaciones y artículos de otros colegas gallegos, nacionales o internacionales, como el *Diario del Ferrol*, *El Anunciador* de Pontevedra, *El Porvenir* de Santiago, *El Noroeste* de A Coruña, *El Heraldo Gallego* de Ourense, *El Clamor de Galicia*, *La Voz de Galicia*, *La Gaceta*, *La Época*, *La Voz de Asturias*, *El Siglo Futuro*, *La Corres-*

³ Podía subscribirse por el precio de 4 rs. al mes y tenía su sede en la rúa Armañá nº 2 de Lugo.

⁴ Por ejemplo, en el número de 09-06-1877 se iniciaba el folletín de Aureliano J. Pereira, *Impresiones y Recuerdos*.

⁵ En 1883 se reduce a una página, pero se recuperan las dos a partir del 16-12-1883, para pasar nuevamente a una desde 13-01-1884.

⁶ La nómina de colaboradores es mucho más amplia: Emilia Cale, Carlos Vaamonde y Puga, Jacobo Araujo, Alfredo Vicenti, José María Amigó y Carruana, Gaspar Núñez de Arce, Primo Castro Pita, Salvador Golpe, Juan Tomás Salvany, José Rodríguez Mourelo, Alfredo Vicenti, Federico de la Peña Ibáñez, Luis García González, Teodosio Vesteiro Torres, Francisco Añón, Waldo Álvarez Insua, Víctor Castro Soto, Emilia Quintero Calé, Romualdo Acevedo Rivero (un periodista que dirigió la página literaria en 1881 y 1882), Jesús Muruais Rodríguez, Eusebio Blasco Soler, Manuel Castro López, Manuel Murguía, José Rodríguez Carracido, Gumersindo Laverde, Vicente Cid Osorio, José María Varela Silvari, Pedro Antonio de Alarcón, Luis Vidart, Rafael Álvarez Sereix, Urbano González Serrano, Jesús Rodríguez López, Urbano González Serrano, Daniel Balaciart, José Antonio Parga Sanjurjo, José Zorrilla, Antonio Rodríguez García-Vao, Emilio Tapia Rivas, Vicente Cid Osorio, sin que esta dilatada relación pueda considerarse completa.

pondencia de España, *El Popular*, *El Imparcial*, *La Fé*, *El Diario Español*, *El Telegrama*, *Le Fígaro*, *Times*, *Le Temps*, *El Danubio de Viena*... En todo caso, y a pesar de tal pluralidad informativa no puede olvidarse que se trataba de un medio de ámbito local que tuvo menor capacidad de difusión y duración que la que tendría su continuador *El Regional*, un diario que también dirigiría Aureliano José Pereira entre 1884 y 1889 y que luego mantendría su publicación hasta 1931.

En lo que se refiere a los temas tratados, no es posible aquí desarrollar con pormenor los contenidos de dos millares de números, pero en cualquier caso sí se pueden destacar algunos temas que el *Diario* trató con especial interés y asiduidad. El primero fue sin duda el del ferrocarril, con citas que superan ampliamente los dos centenares de alusiones. En este sentido, es preciso recordar que en 1875 se había inaugurado la línea férrea que comunicaba a Lugo con A Coruña, pero la definitiva conexión con la meseta y la capital del país no se realizaría hasta 1883, por lo que resulta lógico que un periódico que se publicaba entre esas dos fechas se preocupase por un proyecto fundamental para Galicia y para los lucenses que no se concluiría hasta el año anterior a su desaparición. Además, el ferrocarril era un símbolo de futuro, por eso no solo se concedía atención a la vía radial principal del Noroeste que comunicaría a Lugo con la capital de España, sino también a aquellas líneas complementarias, como la del ferrocarril de Lugo a Ribadeo o las vecinas vías asturianas, arterias que ayudarían a alimentar el trayecto principal. El asunto resultaba tan importante para el periódico que el día de inauguración de la vía troncal que por fin se veía concluida el 1 de septiembre de 1883, el *Diario de Lugo* publicó un número especial y extraordinario de ocho páginas con amplia información sobre un acontecimiento con el que se cerraba una larga espera de un cuarto de siglo, recordando a grandes líneas el progreso de la obra, el personal implicado y el porvenir que se abría con la nueva vía de comunicación para Galicia y para Lugo.

El ferrocarril fue, por lo tanto, el tema principal, pero no el único. Otro asunto de particular preocupación para el periódico fue el educativo, que como ya indicamos también sería uno de los alicientes que explican la presencia de muchos de sus números en el archivo del Instituto Lucus Augusti. El interés del *Diario* se extendió a todos los niveles de la instrucción, tanto la primaria como la secundaria o la universitaria, sin dejar de atender a aspectos educativos especiales como las enseñanzas técnicas, las Escuelas de Artes y Oficios, la educación obrera, la atención a párvulos, la enseñanza de adultos o de las Escuelas Normales, así como dedicar alusiones concretas a los estudios de la mujer, a las retribuciones del profesorado, a la higiene en los centros educativos o a la Institución Libre de Enseñanza. Tampoco faltaron comentarios sobre la pedagogía moderna y las posibles reformas para mejorar el ámbito docente, sin olvidar establecer comparaciones con otros países como Francia o Inglaterra donde el ámbito pedagógico ofrecía más posibilidades y que por lo tanto podía aportar elementos de inspiración para los responsables españoles de este ámbito.

Fig. 3. Cabecera del *Diario de Lugo*, 01-09-1883.

El tercer gran tema de atención para el periódico fue el de la emigración, asunto que afectaba de manera muy directa a Galicia, en donde entre 1850 y 1875 habían emigrado ya, especialmente a Latinoamérica, decenas de miles de sus habitantes, éxodo que se incrementaría en las décadas siguientes hasta alcanzar cifras millonarias. En su análisis del problema el periódico comentó tanto las causas como los posibles remedios del éxodo, sin olvidar algunas referencias literarias sobre un fenómeno de tanta importancia social. Esta resultó ser para Aureliano J. Pereira una cuestión especialmente sensible, como demostró en su artículo “Emigración” (DdL de 12-10-1879) en el que pretendía analizar las causas de la sangría demográfica que afectaba a Galicia, asegurando que “haciendo desaparecer las causas, cesará el efecto”, y las causas no eran otras que las apremiantes necesidades que ahogaban al campesino gallego y le impulsaban a marchar a América.

Fig. 4. Buque con emigrantes (Ilustración Gallega y Asturiana, Tomo II, nº 33 de 28-11-1880).

Las otras cuestiones a las que el periódico dedicó atención fueron tan profusas y variadas que su comentario resulta imposible de registrar en un trabajo de esta dimensión. Sin embargo, queremos destacar algunas de ellas por su particular interés para la época en que se comentaron, como fueron los numerosos artículos que hacen referencia a otras vías de comunicación además del ferrocarril (carreteras o canales), los dedicados a reseñar la Exposición Regional de Lugo 1877, a los toros, a los diputados cuneros, al provincialismo, al federalismo y al caciquismo, considerando a este último como una verdadera plaga de los tiempos modernos (DdL 31-08-1879), al viaje de Alfonso XII por Asturias y Galicia en agosto de 1877 y a su boda en enero del año siguiente con María de las Mercedes de Orleans, a la muerte del Papa Pio IX y a la elección de León XIII en febrero de 1878, al fallecimiento de la reina María de las Mercedes en junio de 1878, al proyecto y dictamen sobre los foros, a las actividades del Circulo de las Artes lucense, a las de la *Mano Negra*, al sistema métrico decimal o, en los últimos números, las alusiones a la epidemia de cólera que afectó al Levante español por aquellas fechas. No se puede olvidar entre los asuntos tratados por el periódico la atención que dedicaba a los derechos de la mujer y especialmente aquel que tenía para acceso a la educación, lo que en la época resultaba ser un claro indicio de modernismo. Una muestra clarificadora de este posicionamiento es el artículo “La mujer y las carreras profesionales” (DdL 06-05-1881), texto motivado por la decisión del Consejo de Instrucción Pública de prohibir el ejercicio profesional a unas jóvenes que habían rematado la carrera de Medicina, resolución que según el *Diario* no estaba fundamentada ni en razones científicas ni de conveniencia pública, sino en “argumentos de valor imaginario” propios de tiempos de atraso intelectual. De esta forma “Sería dar una pobrísima idea de nuestra cultura, creer que la mujer debe solo dedicarse á los oficios que lleva consigo el gobierno de la casa”. De hecho, la fémina española debería ocupar el lugar que ocupaban las de su sexo en países como Estados Unidos, Inglaterra o Alemania y en todo caso, resultaba contradictorio que cuando se les había permitido cursar y aprovechar unos estudios, no se les diese permiso para ejercer la profesión para la que estaban habilitadas.

Fig. 5. Boda real. DdL. 23-01-1878.

Particular atención se concedió a la situación de Galicia y de la provincia de Lugo, en el primer caso para destacar el abandono institucional que sufría este territorio, y en el segundo para comentar sus orígenes históricos, sus presupuestos o sus necesidades. Con respecto a Galicia se dedicó atención a la miseria en que vivían muchos de sus habitantes y a las causas del atraso secular que padecía, analizando la situación demográfico-sanitaria y resaltando las oportunidades que brindaba la industrialización de la región, así como sus posibilidades naturales en sectores como el forestal, el de las aguas minerales o el vitícola. Un expresivo resumen de la situación gallega la ofrecía el número de 14 de mayo de 1878, en el que se le atribuía a Galicia una población de 2 millones de habitantes,

de la que un millón y medio (el 75%) vivía en el medio rural, no alcanzando ninguna ciudad los 50.000 habitantes. En la misma referencia tomada del *Diario de Santiago* se incidía en la idea de desarrollar en la extensa red fluvial gallega una política de canales, estructuras que facilitarían las comunicaciones y estimularían la economía gallega como sucedía en otras regiones europeas.

Sobre Lugo, las referencias fueron también variadas y frecuentes, comenzando en dos números de enero de 1877⁷ por un artículo de Alfredo Brañas sobre el origen de la ciudad siguiendo la mítica tradición de que su fundador había sido Hércules, para que después griegos y romanos dejasen su impronta en la localidad. Se comentaban, asimismo, iniciativas sociales y culturales (biblioteca, orfeón, estudiantina, asilo, hospital...), urbanísticas (pazo provincial, acueducto, carreteras...), datos demográficos de la provincia (población de hecho: 410.387 y de derecho: 414.817), destacando la referencia de que el distrito lucense perdía población (432.516 habitantes según el censo de 1860) mientras que los otros tres de Galicia la ganaban, lo que se explicaba porque en el primer caso la emigración era más importante⁸. También se recogía en abril de 1877⁹ el presupuesto provincial para el año económico 1877-78, y la situación de hambruna a la que se enfrentó el Ayuntamiento lucense en el año 1880, cuando en el mes de mayo tuvo que atender a más de veinte mil afectados contando únicamente con 4.000 pts.(DdL 25-05-1880). Más puntual fue la atención concedida a la muerte del obispo de la ciudad José de los Ríos y La Madrid, resaltada en diversos números con esquelas a página entera¹⁰.

⁷ El *Diario de Lugo* de 16-01 e 17-01-1877.

⁸ El *Diario de Lugo* 19-10 y 07-11-1879.

⁹ El *Diario de Lugo* 12-04, 13-04, 14-04 y 15-04-1877.

¹⁰ El *Diario de Lugo* 09-03, 11-03, 12-03-1884.

Fig. 6. Obispo José de los Ríos y La Madrid y esquela (DdL. 09, 10 y 11 de marzo de 1884).

Otros asuntos, tratados con menor intensidad por el periódico, ofrecen un muy variado repertorio en el que podríamos destacar los temas que aludían a aspectos agrícolas (remolacha, abonos, economía rural, ganadería y prados artificiales, montes y arbolado, filoxera, censos, exportación de ganado, conferencias agrícolas...), a higiene pública, a la importancia de la máquina de coser, al juego, a la dinamita, o a la Sociedad Económica Lucense de Amigos del País, y, asimismo, las periódicas alusiones a personajes de relieve como Augusto Ulloa (DdL 30-03-1879), Segundo Moreno Barcia (DdL 19-04-1881), Calderón de la Barca (DdL 25-05-1881), el ilustrado Francisco de Castro (DdL 11-09-1881; 07-10-1881; 09-10-1881 y 16-10-1881) o el poeta Andrés Muruais Rodríguez (DdL 29-10-1882). La primera de las seis páginas del número que se dedica a Calderón de la Barca en el segundo centenario de su muerte resulta ser particularmente vistosa, abriendo un número en el que se recuerda la biografía del homenajeado y el sentido de sus principales obras, textos a los que se acompañaba de otros en los que se justificaba la conmemoración (por Leoncio Tato Rodríguez), se recogían composiciones en honor del célebre dramaturgo (por Julián Chave y García), se comentaba el estado de las ciencias en el siglo XVII (por José María Amigó y Carruana), se incluían tres laudatorias poesías de Luis García González, un soneto de José María Montes, un comentario sobre el teatro en tiempos de Calderón (por Víctor Castro), junto a otras pequeñas composiciones que firmaban Emilia Pardo Bazán, R. García Sanfíz y Federico de la Peña Ibáñez,

un estudio de *El alcalde de Zalamea*, que se consideraba la obra más popular del dramaturgo (por Romualdo Acevedo Rivero), para rematar con una serie de cuentos y agudezas tomados de sus escritos.

Fig. 7. Portada del Diario de Lugo de 25-05-1881.

Como ya advertimos no resulta posible un detallado análisis de todos los temas apuntados, y por eso nos limitaremos para rematar nuestro comentario a presentar con alguna atención los contenidos del primer y último número del diario, los dos bornes de su no muy larga trayectoria.

En el ejemplar con el que iniciaba su itinerario *El Diario de Lugo* se prestaba atención a la política nacional (recordando la estancia en Lugo el año anterior de un exiliado Nicolás Salmerón que estuvo en la ciudad en la primavera 1875), también se aludía al comienzo de curso en el Instituto provincial, a asuntos de urbanismo local y a un avance del programa de las próximas fiestas locales de San Froilán, cuyo programa se recogería completo en el número siguiente, sin olvidar, naturalmente su

tema preferido: la línea ferroviaria de A Coruña a Madrid y las vías de comunicación que la alimentarían, asunto en el que en este caso se hacía referencia a los remates del ramal que llevaba desde la primera ciudad hasta Lugo y a la puerta abierta en la muralla romana para comunicar con la vía que permitía llegar a la estación lucense.

Antes de acercarnos al epitafio del periódico lucense nos interesa recordar que el 3 de enero de 1883, aprovechando el inicio de su octavo aniversario, publicó un editorial de especial interés ya que suponía una definición de su ideario, para lo cual miraba hacia atrás y hacia adelante con afán analítico. Partía de una afirmación como premisa que era toda una declaración de identidad: “Seremos lo que siempre hemos sido”. Luego, declaraba que se mantenía como un periódico esencialmente gallego, por lo que se interesaba por recoger las opiniones y las quejas de los habitantes de Galicia y por convertirse en representante de sus aspiraciones, identificándola como una tierra “cuyo pasado nos enorgullece, cuyo presente nos constribe, y cuyo porvenir nos parece lejano”. En definitiva, todo lo que publicaba el *Diario* era por Galicia y para Galicia. Más tarde, y desde otro punto de vista, agradecía los apoyos que se prestaban a la publicación, advirtiendo que jamás se habían puesto los intereses particulares por delante de los generales, y de ello derivaba la situación desahogada en que se encontraba el *Diario* en aquellos momentos. Por otra parte, se quería recalcar su independencia política y su ausencia de compromisos en ese terreno, aunque declaraba su defensa de la libertad porque favorecía el progreso y la cultura de los pueblos y protegía los intereses de los gobernados. Para el periódico, el mejor gobierno sería el más honrado y equitativo, el que aliviase las contribuciones y protegiese la industria y la producción, el que estimulase la agricultura y el comercio, administrase justicia y destruyese el caciquismo, el que siempre se guiase por el interés general, cuidase los gastos y respetase la opinión pública, el que gobernase para el país y no para un partido. En definitiva, el periódico ponía por delante el cumplimiento del deber sobre las consideraciones de amistad, repartiendo equitativamente en sus comenta-

rios los elogios y las censuras según se mereciesen. Así se conseguía hacer del *Diario* “un eco de todas las aspiraciones y un representante de todos los intereses”, y por tal camino continuaría con total independencia.

Pese al optimista comentario que acabamos de apuntar sobre la buena salud financiera del periódico, a partir del mes de septiembre de 1882 parecen percibirse algunos problemas económicos, como sugieren las perentorias indicaciones para que se pagasen puntualmente las suscripciones, el hecho de promover un aumento de la publicidad o, a partir de 1883, la inclusión de múltiples esquelas, muchas de las cuales se incorporan a la primera página, medidas que naturalmente representaban, como la publicidad, una interesante fuente de ingresos.

Estas iniciativas pueden entenderse como un toque de atención ante lo que se concretaría en el mes de octubre de 1884 cuando se produzca el cierre del periódico. Aun así, en el número del 2 de octubre un editorial conmemoraba los ocho años de existencia valorando positivamente su tarea informativa sin caer en el envanecimiento, pese a asegurar que contaba con el favor creciente de sus lectores. Ratificaba su amor a Galicia y a su pueblo, recordaba que no faltaron en esos ocho años amarguras y sufrimientos, pero también había buenos recuerdos que infundían el ánimo necesario para proseguir con la labor emprendida. Recalcaba una vez más su independencia política, porque sin ella no se podían defender los intereses de los pueblos ni trabajar por su bienestar, ya que los gobiernos había que juzgarlos no por sus programas sino por sus obras. En su alegato final, el periódico aseguraba seguir en su horizonte la misma línea que hasta entonces había desarrollado, pese a que reconocía que en la ciudad aparecían “algunos nublados” que les animaban a nuevos esfuerzos para defender la verdad y la libertad.

Sin embargo, las amenazas cristalizarían antes de lo esperado, y en el número del día siguiente 3 de octubre, se publicaba un artículo titulado “El Diario de Lugo y sus detractores”, texto en el que se registraban las acusaciones

que se le dirigían y que en concreto se centran en que sus redactores no eran católicos, que lanzaban acusaciones injustas contra cosas y personas religiosas y que en el diario se atacaba a toda agrupación eclesiástica. Los principales críticos eran el periódico lucense *El Clamor* y el mindoniense *La Juventud*, ambas publicaciones de un acusado perfil clerical y que en definitiva defendían los intereses de la Iglesia. A todas esas críticas el *Diario* respondía que resultaban injustificadas, como demostraba el hecho de que otro periódico nada sospechoso de anticlericalismo como *La Fé* (monárquico y tradicionalista), publicaba también críticas a clérigos, buscando, como hacía el *Diario*, que se eliminasen del colectivo eclesiástico aquellos individuos que resultaban indeseables.

Fig. 8. Suplemento al número de 04-10-1884.

Esas justificaciones no evitarían la inmediata clausura de la publicación, que anunciaba su desaparición en el ejemplar siguiente de 4 de octubre (nº 2.397), en el que se publicaba un suplemento que aludía a una carta del gober-

nador eclesiástico de la diócesis lucense (por entonces sin obispo y dirigida por el canónigo Máximo del Arenal Enríquez¹¹), constatando que existían “graves disentimientos” entre la dirección (Antonio Villamarín) y la redacción (Aureliano J. Pereira) del periódico, por lo que la empresa resolvía suspender su publicación desde ese mismo día.

En un último artículo de fondo del mismo ejemplar de 4 de octubre, con el expresivo título de *Quos Deus vult perdere... [prius demeritat]* (*Aquellos a quienes Dios quiere destruir, primero los priva de la razón*), Aureliano José Pereira recordaba las acusaciones vertidas dos días antes por su colega *El Clamor de Galicia* al que calificaba sin paliativos de ultramontano, ya que consideraba a la redacción del *Diario* afiliada al “protestantismo” por el simple hecho de incluir citas de la Biblia protestante, y en consecuencia pasar a deducir que sus suscriptores no eran católicos. El *Diario* rechazaba tal acusación y la consideraba inspirada por la cólera, la mala voluntad y la envidia, pero tal reivindicación no sirvió de mucho y con estas alegaciones no podría evitarse que se confirmase de manera inmediata el cese de la publicación.

Parece indudable que las jerarquías eclesiásticas estaban detrás de estas acusaciones. Segundo Ramón Máiz (MÁIZ, 2006: 16) el cardenal Miguel Payá y Rico –arzobispo de Santiago de Compostela entre 1874 y 1886– promovió diversas denuncias contra el *Diario* por sus críticas contra el posicionamiento político de la Iglesia, contribuyendo de esta forma a su cierre. Para Juan Soto (SOTO, 2012: 31), el cierre del periódico no resulta tan inesperado si se considera que la malas relaciones de Pereira con el obispado venían de años atrás, y tenían como causa sus críticas a algunas iniciativas del obispo La Madrid, como había sucedido con respecto a la terminación de las torres de la catedral o a la gestión de la Beneficencia en locales del antiguo convento

¹¹ Es referencia de Juan Soto, op. cit. p.31. El nombramiento de Máximo de Arenal se recoge en el *Episcopologio lucense* de Antonio García Conde y Amador López Valcárcel, p. 575. Otro autor, Gonzalo Fraga Vázquez, en su monografía *El Seminario Diocesano de Lugo*, p. 54, afirma que a la muerte del obispo La Madrid fue elegido Vicario Capitular José Tomás Salgueiro Valcarce, chantre de la catedral, y entre los hechos de su mandato alude al envío de unas cartas al director del *Diario* de Lugo por su actitud sobre la doctrina de la Iglesias en la observancia de los días festivos, hecho que provocó la crisis en el periódico y que determinó su cierre.

de San Francisco, discordias incrementadas ante la campaña de la Iglesia para cerrar los domingos el comercio, asunto que llevaba ya el sucesor del obispo y que ocasionaría un enfrentamiento entre el editor y propietario del *Diario* —el impresor Antonio Villamarín— y su director operativo y principal redactor Aureliano José Pereira¹². Este último continuaría su actividad periodística en el periódico, también lucense *El Regional* (1884-1931), que, a diferencia del *Diario* que utilizó siempre la legua castellana sin especiales reivindicaciones vernáculas en este sentido, defendería la presencia de la lengua gallega en la prensa al tiempo de asumir ciertos presupuestos federalistas.

Fig. 9. Hojas publicitarias del *Diario de Lugo* de 11-05-1879, 16-07-1880, 08-06-1881 y 17-10-1882

BIBLIOGRAFÍA

FRAGA VÁZQUEZ, Gonzalo (1989), *El Seminario Diocesano de Lugo*, Lugo, La Voz de la Verdad.

GARCÍA CONDE, Antonio y Amador LÓPEZ VALCÁRCEL, Amador (1991), *Episcopologio lucense*. Santiago de Compostela. Separata de la Revista Liceo Franciscano año XLIII, 2ª época.

MÁIZ, Ramón (2006), *Escritos sobre Federalismo e Galeguismo*, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia.

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Xurxo: Aureliano José Pereira de la Riva. Publicado o 20/9/2023 no Álbum de Galicia (Consello da Cultura Galega) <https://consellodacultura.gal/album-de-galicia/detalle.php?persoa=28329>. Recuperado o 19/01/2026.

SOTO, Juan (2012) *As estrelas fugaces. Albores da prensa luguesa*, Santiago de Compostela, Ediciones Bolanda, S.L.

¹² Juan Soto alude, pero no comparte, como otra causa del cierre a las críticas que se vertían desde el periódico santiagués *El Porvenir*, un diario también profundamente clerical

Federico Gómez Llueca y la enseñanza de la Geología en el Instituto-Escuela

Antonio Hidalgo Moreno • Alfonso Marín Guallar • Encarnación Martínez Alfaro
Carmen Masip Hidalgo

Profesores jubilados del IES Isabel la Católica

Introducción

Este artículo aborda el estudio de la figura de Federico Gómez Llueca (1889-1960) como prototipo de catedrático del Instituto-Escuela. Los catedráticos de este centro eran elegidos por la Junta para Ampliación de Estudios (JAE) por sus méritos profesionales con el compromiso de continuar con su formación científica y pedagógica. Para actualizar esa formación, contaban con la posibilidad de viajar al extranjero pensionados y de trabajar en las instituciones de la JAE, según su especialidad. En el caso de Gómez Llueca, éste estuvo pensionado en dos ocasiones y colaboró con la Sección de Geología del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) y con la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas (CIPP), ambas dirigidas por el profesor Eduardo Hernández Pacheco. En estas instituciones científicas, Gómez Llueca coincidió con otros investigadores (Pedro Aranegui Coll, Rafael Candel Vila, Vicente Sos Baynat y Carlos Vidal Box), quienes se formaron con él como profesores aspirantes del Instituto-Escuela.

Junto a su trayectoria científica, estudiamos la labor docente de Gómez Llueca en el Instituto-Escuela, donde fue catedrático de Historia Natural entre 1922 y 1936. Para ello nos basamos en la programación de Geología de este centro que él redactó, así como en los recursos didácticos de la mencionada materia que se han conservado en el IES Isabel la Católica¹. Dichos recursos están en relación con la metodología empleada por Gómez Llueca en sus clases.

Federico Gómez Llueca, geólogo y paleontólogo

Su vocación por la Geología y la Paleontología fue temprana. Se inició, al parecer, en Alicante, donde hizo el Bachillerato y tuvo como profesor de Historia Natural al eminente geólogo y paleontólogo Daniel Jiménez de Cisneros, quien lo familiarizó con las *clases al aire libre*, que en realidad eran excursiones (Jiménez, Biografías RAH). En 1912 se licenció en Ciencias Naturales y Farmacia y ese mismo año, como alumno becario de la Junta para Ampliación de Estudios (JAE), hizo prácticas en el Instituto de Biología Marina de Santander. Al

¹ El actual IES Isabel la Católica fue la Sección Retiro del Instituto-Escuela de Madrid entre 1928 y 1936, de ahí el patrimonio didáctico que de esta institución se conserva.

año siguiente, obtuvo plaza de catedrático de instituto en la especialidad de Historia Natural, Fisiología e Higiene. Sus primeros destinos fueron Pontevedra y, poco después, Palma de Mallorca (López-Ocón, 2018: 470-471).

Las Memorias de la JAE ofrecen una amplia información acerca de la colaboración de Gómez Lluca con el MNCN, iniciada en 1916 cuando ya era catedrático en Palma de Mallorca. El verano de ese año trabajó en la clasificación de las colecciones de fósiles mesozoicos existentes en el MNCN, junto con el que había sido su profesor en el instituto de Alicante Daniel Jiménez de Cisneros (*Memoria* 1920: 149). En 1918 y con destino ahora en el instituto de Teruel, Gómez Lluca efectuó algunas excavaciones en el yacimiento de mamíferos fósiles de Conclud, recogiendo abundantes restos que acabaron en las colecciones del MNCN. Pasó los meses de verano en Madrid estudiando materiales anteriormente recolectados por él y avanzando en su estudio sobre los numulítidos. En los años siguientes, continuó con las mismas labores de investigación.

En 1920 Gómez Lluca obtuvo una pensión de la JAE para estudiar Paleontología y segunda enseñanza en Francia, Suiza e Italia. En el mes de octubre, lo encontramos en la Universidad de Lyon, en el Laboratorio de Geología de la Facultad de Ciencias que dirigía el geólogo y paleontólogo Charles Depéret. Matriculado en el curso de Estudios superiores de Geología que también impartía Depéret, participó en muchas excursiones geológicas por la zona. Tras los exámenes correspondientes, obtuvo el título de estudios superiores de Geología de la Universidad de Lyon. Para conocer el funcionamiento de los centros más avanzados de segunda enseñanza, Gómez Lluca se relacionó con profesores de los liceos de Ampère y du Parc. En este último centro, tuvo la oportunidad de asistir a las clases de Historia Natural (*Memoria*, 1922: 40-41).

En 1922, siendo ya profesor del Instituto-Escuela de Madrid, Gómez Lluca siguió colaborando como investigador con la Sección de Geología del MNCN. Y ese mismo año, formó parte de la expedición por los bordes

orientales de Castilla la Nueva y por algunas zonas de la provincia de Teruel, que había organizado el MNCN con motivo de la visita a España del profesor de la Universidad de Lyon Frédéric Roman (*Ibidem*, p. 195).

Durante los años siguientes Gómez Lluca, continuó con su labor investigadora en el museo y trabajó como paleontólogo con Juan Carandell, Antonio Carbonell y Pedro de Novo en la guía “De Sierra Morena a Sierra Nevada (reconocimiento orogénico de la región Bética)”, que se publicó para el XIV Congreso Geológico Internacional, celebrado en Madrid en 1926. Para la preparación de ese Congreso, tenemos noticias de que pidió que se le eximieran de sus clases en el Instituto-Escuela (*Memoria*, 1927: 263-264).

En 1928 obtuvo otra pensión para estudiar Paleontología en Francia y Alemania, en los Museos de Lyon, Múnich y París, en donde trabajaban los profesores Charles Depéret, Max Schlosser y Marcellín Boule. Su objetivo principal era el estudio de los mamíferos fósiles del Terciario.

En el Museo de la Facultad de Ciencias de Lyon, Gómez Lluca estudió su magnífica colección de mamíferos fósiles, hizo algunos trabajos e incluso, en colaboración con el profesor Depéret, publicó una investigación sobre los úrsidos fósiles en la “Sociedad Geológica de Francia”. De Lyon pasó a Ginebra, en donde visitó el museo de Historia Natural y tomó nota de la representación allí existente de la fauna fósil argentina. Seguidamente, se trasladó a Múnich para estudiar en su Museo Paleontológico su colección de mamíferos fósiles, que era una de las mejores del mundo. También quiso conocer allí el Jardín Botánico, que le interesaba por sus colecciones, estufas y edificios, dedicados a la enseñanza. De Múnich pasó a París, en cuyo Museo de Historia Natural continuó con el estudio de los géneros de mamíferos fósiles y la colección paleontológica general. También asistió a un curso de prehistoria impartido por el profesor Boule. En París se interesó asimismo por la colección de foraminíferos fósiles de Escuela de Minas y las colecciones paleontológicas de la Sorbona (*Memoria*, 1931: 51-53).

En 1930 Gómez Llueca concluyó y publicó su obra *Los Numulítidos de España* (Figura 1) a la que alude la Memoria de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas de ese año. En ella se lee: “Mención especial merece la labor a que ha dado cima el profesor Gómez Llueca con la publicación de la gran obra de que es autor, consecuencia de varios años de persistentes estudios y que será de consulta obligada para los especialistas y geólogos que necesiten clasificar alguno de los característicos fósiles del importante grupo de que se ocupa el libro del señor Gómez Llueca” (*Ibidem*, 1931: 247).

Fig. 1. *Los Numulítidos*.

A partir de 1931, Federico Gómez Llueca se dedicó sobre todo a trabajar sobre las “Faunas de mamíferos terciarios”, haciendo una síntesis geológica de toda la era Cenozoica y una recopilación a nivel global de la fauna fósil conocida de los diferentes pisos del Cenozoico. Asimismo, según las Memorias de ese año clasificó y estudió las muestras recolectadas durante el verano anterior para la elaboración del Mapa y Memoria de la zona de Teruel, redactando la parte de la “Memoria explicativa de la hoja geológica de Teruel”, que le había sido encomendada por el Instituto Geológico, así como la “Hoja de Teruel” del Mapa Geológico. Para completar adecuadamente di-

cho estudio y hacer, si eran necesarias, las rectificaciones oportunas, Gómez Llueca se dedicó a hacer excursiones por la zona durante ese verano (*Memoria*, 1933: 199). En la Biblioteca histórica del IES Isabel la Católica de Madrid, se ha conservado un ejemplar de la hoja geológica de Teruel que está dedicada por Gómez Llueca a la biblioteca de la Sección Retiro (Figura 2 y 2.1). El pantógrafo de precisión fabricado por H. Morin (París, 1910) y conservado en el laboratorio de Geología del IES Isabel la Católica, probablemente esté también en relación con esa dedicación a la cartografía de Gómez Llueca, que le serviría en sus clases como recurso didáctico.

Entre 1932 y 1934, Gómez Llueca siguió estudiando los Foraminíferos del Terciario y recopilando datos sobre las faunas de los mamíferos terciarios, según las *Memorias* de la JAE. Su pasión por los fósiles le llevó a reunir una importante colección para el Instituto-Escuela que se conserva en el IES Isabel la Católica.

Gómez Llueca continuó enseñando en el Instituto-Escuela hasta 1936, cuando se cerró por el estallido de la Guerra Civil. En 1940 se incorporó al Instituto San Isidro y en 1941 se trasladó al Beatriz Galindo (ambos en Madrid), donde se jubiló en 1959, a la edad de 68 años (Martínez, 2009: 166)

Fig. 2. *Mapa geológico de Teruel de Gómez Llueca*.

Fig. 2.1. Ampliación de la dedicatoria del autor.

Además del ejemplar de los Numulítidos y del mapa de Teruel, entre los libros del Instituto-Escuela conservados en el IES Isabel la Católica se cuentan los de otros eminentes geólogos y paleontólogos con quienes coincidió Gómez Lluca mientras trabajaba en el MNCN. Unos de esos libros es *El hombre fósil* de Hugo Obermaier, profesor del Instituto de Paleontología Humana de París, quien en 1914 estaba haciendo excavaciones en la cueva del Castillo en Puente Viesgo (Santander). Al estallar ese año la Gran Guerra, Obermaier tuvo dificultades para volver a París por su nacionalidad alemana, por lo que la JAE le ofreció la posibilidad de quedarse en España (*Memoria*, 1916: 231):

La Comisión española consideró un deber de solidaridad científica ofrecerle el cargo de profesor agregado, que aceptó, poniéndose en campaña por cuenta de la Junta para Ampliación de Estudios en el otoño de 1914 para la exploración del glaciario cuaternario de los Picos de Europa, juntamente con su ayudante el Sr. Wernert, también remunerado por la Junta, siendo el resultado de estos primeros trabajos la monografía de que damos cuenta al tratar de las Investigaciones geológicas en España (*Memoria*, 1916: 231)

En la biblioteca histórica del IES Isabel la Católica se conservan también los siguientes títulos:

• *Los minerales en España* (2 tomos), de Salvador Calderón, krausista y pionero en Geología y en otras ramas de la Historia Natural. Es el primer libro sobre mineralogía topográfica en España.

• *Los cinco ríos principales de España y sus terrazas*, de Eduardo Hernández Pacheco, geólogo, geógrafo y paleontólogo que estuvo al frente de la sección de Geología del MNCN y de la CIPP.

• *Cristalografía y El mundo de los minerales*, de Lucas Fernández Navarro, geólogo especialista en mineralogía y petrografía e investigador del MNCN.

• *Elementos de Geología* del autor antes citado en colaboración con el naturalista Orestes Cendrero Curiel.

• *El glaciario cuaternario en los montes ibéricos*, de Juan Carandell Pericay y Joaquín Gómez de Larena, dos geólogos y geógrafos, activos colaboradores del MNCN.

• *Mineralogía. Atlas de bolsillo*, del científico y académico Francisco Pardillo Vaquer.

Salvo el último, que pudo estar destinado a los alumnos, los anteriores serían para consulta del propio Gómez Lluca o de los profesores aspirantes al Magisterio Secundario que se formaban en el Instituto-Escuela.

Federico Gómez Lluca profesor

Como ya se ha comentado, la labor docente de Federico Gómez Lluca comenzó en 1922 en el Instituto-Escuela de Madrid. Como profesor de Historia Natural, él fue quien se encargó de realizar la programación de Geología, Geografía Física y Cosmografía del centro. La conocemos por estar incluida en el balance que hizo la JAE sobre el Instituto-Escuela en 1925, después de sus seis primeros años de funcionamiento (JAE, 1925: 257-283). En dicha programación se señalan los siguientes aspectos:

Organización de la asignatura

El bachillerato del Instituto-Escuela constaba de seis cursos divididos en dos ciclos, el elemental que comprendía los cuatro primeros y el superior los dos últimos. La mencionada asignatura de Historia Natural se impartía

en ambos ciclos: en 1º, 2º, 3º y, con carácter de ampliación, en 5º y 6º. En los cursos del primer ciclo, la duración de la clase semanal era de 1 hora y 40 minutos, lo que suponía un total de 53 horas por curso. En el segundo ciclo, se impartían 3 clases por semana con una duración de 1 hora y 45 minutos cada una, lo que suponía un total de 168 horas por curso.

En todos los cursos había prácticas de laboratorio y actividades extraescolares (salidas de campo, visitas al museo de Ciencias Naturales y al Observatorio Astronómico) como parte imprescindible de la formación del alumno.

Contenidos

En el primer curso, los contenidos se centran en el estudio de los materiales naturales (minerales, rocas y fósiles) de manera descriptiva, con el objetivo de fomentar la capacidad de observación del alumno.

En el segundo curso, se profundizan los contenidos desarrollados durante el curso anterior y se introducen nuevos temas: Cristalografía y diversas técnicas ópticas y químicas para el estudio de los minerales. En cuanto a los fósiles, su estudio se centra en la aplicación cronoestratigráfica y paleogeográfica de los mismos, haciendo referencia a los cambios sufridos por mares y continentes en el pasado. Se introducen nuevos temas como la Uranografía (Estrellas, El Sistema Solar, los Planetas, etc.), la Geografía física (Atmósfera, Hidrosfera, Relieves) y la Geología dinámica, focalizada en la dinámica de las capas externas e incluyendo terremotos y volcanes, así como la Biogeografía.

En el tercer curso, se amplía el nivel de los contenidos tratados en los cursos anteriores: Uranografía, Geografía matemática y física. En esta última se habla de la Endosfera y su "probable constitución". La Geología dinámica se centra en la acción de diferentes agentes que originan la morfología exterior del planeta: los atmosféricos, los eruptivos, los biológicos y la biogeografía. Como curiosidad, uno de los temas tratados es el de las causas de la repartición de las diferentes "razas" humanas en el globo. Se continúa con el estudio de minerales y rocas, los fósiles característicos

de las diferentes eras geológicas y la paleogeografía durante cada una de estas.

En quinto y sexto cursos, dentro de los contenidos de la Geografía física se añaden a los tratados en los cursos anteriores la Oceanografía física y biológica, así como la Hidrognosia (aguas continentales y subterráneas).

Dentro de los fenómenos geológicos, se profundiza en los internos: Vulcanología y Sismología, añadiéndose la Geotectónica y las hipótesis que explican la formación del relieve: teoría del geosinclinal y movimientos epirogénicos (sin mención a la hipótesis de Wegener).

La Mineralogía y Petrografía general se amplían y no solo de una manera descriptiva, sino también la física y química mineral y sus métodos de estudio: microscopio de luz polarizada y ensayos químicos y de llama. Se dan a conocer los principales yacimientos de minerales y rocas del país, así como la aplicación de los diferentes recursos.

En las clases dedicadas a la Geología estratigráfica, histórica y paleontológica, se explican los distintos métodos de datación (estratigráfico, paleontológico y litológicos) para, después, desarrollar los principales grupos de fósiles característicos de cada era geológica y los caracteres petrológicos y estratigráficos de los diferentes periodos de las eras.

La Cosmografía parte de la observación de los principales aparatos de estudio en varias excursiones al Observatorio Astronómico. Resulta interesante el planteamiento para la adquisición de estos contenidos, ya que no está basado solo en la descripción, sino también en la observación y experimentación, mostrándose, por ejemplo, cómo medir distancias en el cosmos a través del paralaje o cómo conocer la composición química de las estrellas mediante el análisis espectral.

Metodología

La metodología planteada para la enseñanza de la Historia Natural es novedosa para la época. Como premisa parte de la observación de los fenómenos naturales del entorno,

con la propuesta de excursiones tanto a las proximidades de Madrid como a otros puntos más distantes. Las primeras duraban un día y tenían por destino la Sierra del Guadarrama, Toledo o Vallecas, donde la litología está constituida fundamentalmente por materiales cristalinos o sedimentos terciarios. Las segundas suponían varios días y se hacían por el Pirineo Aragonés, puntos de Andalucía y el litoral Mediterráneo, con el fin de observar una mayor diversidad estructural y litológica.

En el aula se explicaban los fenómenos observados ayudándose de esquemas, dibujos, mapas, fotografías. Los alumnos comenzaban la clase con un repaso de las explicaciones hechas por el profesor en las sesiones anteriores para, posteriormente, exponer los nuevos contenidos. En el curso de las exposiciones, el alumno podía “interrogar” al profesor en cualquier momento cuando determinado contenido le planteaba alguna duda o dificultad de aprendizaje. La última parte de la clase se dedica a las prácticas de laboratorio. Una vez expuesto el tema, se llevaba a cabo una evaluación escrita con el fin de comprobar el grado de comprensión y la capacidad de trabajo del alumno. En los cursos de ampliación (5º y 6º de bachillerato) y con periodicidad semanal, los alumnos debían dar una conferencia sobre un tema durante 20 o 30 minutos con el fin de acostumbrarlos a la “exposición y a la crítica razonada”.

Como puede deducirse de lo acabamos de exponer, la enseñanza de la Historia Natural en el Instituto-Escuela era participativa, práctica y con un planteamiento de evaluación continua, muy alejada de la metodología imperante en el momento y aun con posterioridad basada en la exclusiva memorización de la información.

Si bien en los dos primeros cursos, el alumno solo disponía de su cuaderno como instrumento de aprendizaje, en el tercer curso se recomendaba la consulta de libros y el estudio de *Sciences Naturelles* de Georges Colomb. En los dos últimos cursos de bachillerato, aunque el cuaderno seguía siendo fundamental, se proponen como guía y consulta estos manuales o libros:

- G. Colomb et C.Houlbert. *Géologie. Phénomènes actuels*. Librairie Armand Colin, 1903.

- G. Colomb et C.Houlbert. *Géologie. Époques géologiques*. Librairie Armand Colin, 1903.

- M. Boule. *Géologie*. Masson et Cie, 1932.

Los cuadernos de clase, de laboratorio y de excursiones fueron uno de los recursos educativos más innovadores utilizados por el Instituto-Escuela, con los que se fomentaba el trabajo personal del alumnado (Masip y Martínez, 2012). En los cuadernos de clase, los alumnos tomaban nota de los contenidos expuestos por el profesor en el aula, como se puede ver en el de Javier Cabañas, con dibujos de las fases de la luna y de las constelaciones en ambos hemisferios (Figura 3). En el cuaderno de José Subrana el alumno reflejó lo aprendido en clase de Uranología, Geología dinámica, con los contenidos y dibujos, entre otros, de las zonas climáticas, los solsticios y equinoccios, los conceptos de latitud y longitud, el ciclo del agua, la erosión del acantilado, las cataratas, las aguas subterráneas, el modelado kárstico, la geotectónica (Figura 4), etc. En ambos cuadernos, los dibujos que acompañan a los textos completan la información y demuestran que el alumno realmente entendía lo que había explicado el profesor.

Fig. 3. Cuaderno de Geología de Javier Cabañas en 5º de Bachillerato.

Fig. 4. Cuaderno de Geología del alumno José Surbirana en 2º o 3º de Bachillerato.

Las prácticas en el laboratorio, realizadas por los propios alumnos, constituyen otra de las grandes innovaciones del Instituto-Escuela. Como se indica en la programación, los alumnos hacían prácticas de Geografía física, interpretaban mapas topográficos y geológicos, cortes geológicos y la tectónica en el campo con la ayuda de una brújula (Casado y Masip, 2018).

También hacían prácticas de mineralogía y de petrología. Los alumnos reconocían de visu minerales y rocas. Para ello tenían a su disposición, además de los ejemplares que ellos mismos recogían en las excursiones, las rocas y minerales que el MNCN envió al Instituto-Escuela en mayo de 1929 solicitadas por Gómez Llueca (MNCN: ACN 270/001). Además, disponían de una singular colección de minerales y rocas de la *Washington School Collection* y otra colección alemana formada por dos cajas de rocas (Figura 5) junto con una caja de preparaciones petrográficas del mismo Dr. F. Krantz. Así podían observar al microscopio petrográfico (Figura 6) las rocas y los principales minerales petrográficos. Dicho microscopio fue probablemente uno de los primeros que se utilizaron en la enseñanza del bachillerato en España, ya que Eduardo Hernández Pacheco aprendió a usarlo en la casa-laboratorio de José Macpherson quien, junto con Francisco Quiroga, introdujo los métodos modernos de petrografía microscópica. Hernández Pacheco transmitió, a su vez, sus conocimientos a sus discípulos en el MNCN entre los que se encontraban Federico Gómez Llueca, Luis Crespí, catedrático de Agricultura

del Instituto-Escuela, y Carlos Vidal Box, profesor aspirante en dicho centro (Sequeiros y Martín, 2001). Los alumnos disponían asimismo de una colección alemana (Instituto Óptico del Dr. Steeg & Reuter) de muestras de minerales en láminas delgadas, junto con pinzas de turmalina para estudiar la polarización, colores, figuras de interferencia y determinar el sistema cristalino de los minerales (Figura 7).

Fig. 5. Caja de rocas petrográficas del Dr. Krantz.

Fig. 6. Microscopio petrográfico con caja de preparaciones petrográficas del Dr. Krantz

Fig. 7. Colección de muestras de minerales del Dr. Steeg & Reuter y pinzas de turmalina.

Por último, en la metodología se incide en la importancia del empleo de imágenes, tanto dibujos, láminas y fotografías como proyección de placas de vidrio (Figuras 8 y 9), reflejo de un enfoque didáctico basado no exclusivamente en la descripción y sí en la visualización y la experimentación.

Fig. 8. Placa de vidrio con ammonite.

Fig. 9. Proyector de placas de vidrio.

Federico Gómez Lluca formador de profesores.

Al igual que los otros catedráticos del Instituto-Escuela, Gómez Lluca tuvo también la misión de formar en él a los llamados profesores aspirantes al magisterio secundario. Con esta experiencia, el propósito de la JAE era extender el nuevo modelo de enseñanza puesto en marcha por el Instituto-Escuela al resto de los centros españoles de segunda enseñanza.

La preparación de los profesores aspirantes era muy completa, y no es de extrañar que muchos de ellos alcanzasen después un gran relieve profesional. A la vez que hacían sus prácticas en el Instituto-Escuela, contaban con una formación pedagógica teórica, con formación científica complementaria en las instituciones de la JAE según su especialidad y con aprendizaje de idiomas, para poder optar a las becas que la JAE concedía para ampliar sus estudios en los centros de enseñanza e investigación más avanzados de Europa o de Estados Unidos. Gómez Lluca asumió la responsabilidad de formar a los profesores aspirantes de Historia Natural. Junto al también catedrático Antonio Marín Sainz de Viguera formaron a 45 profesores aspirantes, algunos de los cuales fueron eminentes geólogos y geógrafos que trabajaron con Gómez Lluca en la Sección de Geología del MNCN y en la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. Es el caso de Rafael Candel Vila, Pedro Aranegui Coll, Vicente Sos Baynat y Carlos Vidal Box.

Rafael Candel Vila fue profesor aspirante de Historia Natural en el Instituto-Escuela durante cuatro cursos desde 1924. En 1922 ya había iniciado su colaboración con el MNCN orientada al estudio de la Cristalografía. De hecho hay constancia de tres publicaciones suyas sobre el tema en ese año (*Memoria*, 1925: 204), otras cuatro en 1924 (*Ibidem*: 269-270) y ocho en 1927-28 (*Memoria*, 1929: 204). Candel Vila siguió colaborando en la sección de mineralogía con el jefe del laboratorio Lucas Fernández Navarro, quien había sido profesor suyo en la Facultad de Ciencias de Madrid. Candel continuó sus estudios cristalográficos, principalmente sobre minerales

españoles, hasta que en 1928 pasó a desempeñar la cátedra que obtuvo por oposición en el Instituto de Melilla. En 1932 entró en el Institut-Escola de la Generalitat de Catalunya y en 1933, se incorporó al Institut-Escola Ausiàs March de Barcelona, del que llegó a ser director en 1935 (López-Ocón, 2018: 443-451).

Pedro Aranegui Coll fue profesor aspirante de Historia Natural en el Instituto-Escuela desde 1923 y durante cinco cursos. En 1924 empieza a colaborar con Eduardo Hernández Pacheco en el MNCN. En los años siguientes, entre 1926 y 1928, se centra sobre todo en el estudio de las características geográfico geológicas de los ríos españoles y de sus terrazas, tema sobre el que publica seis trabajos entre 1927 y 1928 en el MNCN, uno de ellos con Hernández Pacheco (*Memoria*, 1929: 203), y otro más, en 1930, para la l'Union Géographique Internationale, de Florence (*Memoria*, 1930, 249). En 1928 ganó las oposiciones de catedrático de Segunda Enseñanza y fue destinado al instituto de Manresa. En 1932, tras haber disfrutado de una pensión en Nueva York y Washington, se incorporó al Instituto-Escuela de Valencia, donde desempeñó cargos directivos. Al igual que Rafael Candel, Aranegui contribuyó a extender el modelo pedagógico aprendido en Madrid a los nuevos Institutos-Escuela que se crearon en España con la llegada de la Segunda Republica.

Vicente Sos Baynat fue profesor aspirante de Historia Natural en el Instituto-Escuela desde 1926 y durante siete cursos. Un año antes empieza su colaboración con el MNCN, aunque hasta 1926 no se refleja esa colaboración en las *Memorias* de la JAE. Sus investigaciones tienen por objeto el estudio de Paleontología y la Geología de la provincia de Castellón de donde era natural. Estuvo pensionado en Londres (1926) y en París (1927) y en 1931 obtiene una plaza de preparador en el MNCN (Casado, 2014: 327). En este museo, sus publicaciones sobre Mineralogía y Geología empiezan a aparecer en las *Memorias* de la JAE en 1929. De ese año hay ya tres (*Memoria*, 1930: 225). A partir de 1931 su trabajo en el MNCN se intensifica, de manera que en la *Memoria* de ese año constan siete publicaciones suyas (*Memoria* 1933,

204-205); también por entonces estrecha su colaboración con el encargado de la sección de Paleontología del MNCN José Royo y Gómez. En 1933 obtuvo destino como catedrático en el instituto de Castellón, que llegó a dirigir en 1935 (Martínez, 2009: 207). Después de la Guerra Civil y tras un prolongado exilio interior, trabajó en los últimos años de su vida profesional en el Colegio Estudio de Madrid, un centro educativo que, durante el franquismo, continuó con la pedagogía innovadora del Instituto-Escuela.

Carlos Vidal Box fue profesor aspirante de Historia Natural en el Instituto-Escuela durante 4 cursos, desde 1928. Ese mismo año accedió al Departamento de Mineralogía del Museo de Ciencias Naturales (Vidal, 2023: 124). Fruto de su trabajo entre 1929 y 1930, aparecen reflejadas dos publicaciones suyas en la *Memoria* de 1930 (245 y 250) y otras cinco en la *Memoria* de 1935 (358), todas ellas sobre temas geográfico-geológicos. En 1932 gana las oposiciones de catedrático de Enseñanza Media con destino en el Instituto de Teruel, pero se queda en comisión de servicios en el Instituto Velázquez de Madrid. En 1935 pasa al Instituto Goya, también de Madrid, y en 1936 es nombrado por tres años catedrático en el Instituto-Escuela, puesto que no pudo desempeñar por el estallido de la Guerra Civil (Vidal, 2023: 125). En 1940, Vidal Box continuó siendo catedrático de instituto y conservador de Geología del MNCN. En 1944 realizó una serie de maquetas didácticas para la primera exposición pedagógica de Geomorfología, Tectónica y Petrografía del citado museo. Cuatro de aquellas maquetas se conservan hoy en el IES Isabel la Católica donadas en depósito por el MNCN, entre ellas la de Toledo (Figura 10). Pero aún hay un elemento más de la relación de Vidal Box con el IES Isabel la Católica, pues como inspector de Enseñanza Media formó parte del Patronato que regía este instituto cuando era centro experimental dependiente del CSIC, entre 1957 y 1975 (Actas del Patronato del IES Isabel la Católica).

En conclusión, Federico Gómez Llueca desarrolló una brillante carrera científica como geólogo y paleontólogo en el MNCN, y como profesor del Instituto-Escuela se distinguió por

actualizar los contenidos de la materia de Historia Natural y por introducir en sus clases un método de enseñanza basado en la pedagogía más avanzada del primer tercio del siglo XX. En el IES Isabel la Católica, el centro que tras la Guerra Civil vino a sustituir a la Sección Retiro del Instituto-Escuela, se conserva una parte de los recursos y materiales didácticos que Gómez Lluca empleó en el aula. De no menor importancia fue su contribución a la formación de los profesores aspirantes de Historia Natural del Instituto-Escuela, los cuales extendieron durante la Segunda República su innovador modelo de enseñanza a otras provincias españolas. Así pues, podemos considerar la biografía de Gómez Lluca como la típica del profesor del Instituto-Escuela.

Fig. 10. Maqueta de Toledo diseñada por Carlos Vidal Box.

BIBLIOGRAFÍA:

Actas del Patronato del IES Isabel la Católica.

Casado de Otaola, S. (2014). "El Geólogo Vicente Sos. Historia de vida de un profesor e investigador de la Junta Para Ampliación de Estudios", en *Aulas modernas* (López-ocón, ed) 319-342. Madrid, Universidad Carlos III.

Casado de Otaola, S. y Masip Hidalgo. C. (2018). "Educar y experimentar. Las Ciencias en el Instituto-Escuela" en *Ciencia e innovación en las aulas. Centenario del Instituto-Escuela (1918-1939)*. Madrid, CSIC. UNED.

Hallam, A. (1985) *Grandes controversias geológicas*. Barcelona: Labor

Jiménez de Cisneros y Baudín, M. en *Historia Hispánica*, Biografías RAH. Disponible en: <https://historia-hispanica.rah.es/biografias/23544-daniel-jimenez-de-cisneros-y-hervas>

Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. *Memorias* (1916, 1918, 1920, 1922, 1925, 1927, 1929, 1930, 1933 y 1935) Madrid.

Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1925). "Enseñanza de la Geología, Geografía Física y Cosmografía" en *Un ensayo pedagógico. El Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza de Madrid. Organización, métodos y resultados*. Madrid.

López-Ocón, L. (2018) "Las trayectorias de 55 docentes de institutos españoles pensionados por la JAE", en *Aulas abiertas* (López-Ocón, Guijarro y Pedrazuela, eds), Madrid, Dykinson.

López-Ocón, L. (2018) "Las trayectorias de 55 docentes de institutos españoles pensionados por la JAE (Rafael Candel Vila)", en *Aulas abiertas* (López-Ocón, Guijarro y Pedrazuela, eds), Madrid, Dykinson.

Martínez Alfaro, E. (2009). *Un laboratorio pedagógico de la Junta para Ampliación de Estudios. El Instituto-Escuela Sección Retiro de Madrid*. Madrid, Biblioteca Nueva.-Masip Hidalgo. C y

Martínez Alfaro, E. (2012). "Cuadernos y trabajos escolares: una práctica pedagógica innovadora en el Instituto-Escuela (225-245)" en *Aulas con memoria. Ciencia, educación y patrimonio en los institutos históricos de Madrid (1837-1936)*. Madrid, CEIMES. Doce Calles.

Sequeiros San Román, L. y Martín Escorza, C. (2001) «El geólogo andaluz José Macpherson (1839-1902) y sus aportaciones a la enseñanza y a la investigación». En: *Revista Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, ECT (Vol.9.3) 214-221 Girona, AEPECT.

Toulmin, S. y Goodfield, J. (1990). *El descubrimiento del tiempo*. Paidós, Barcelona.

Vidal Bardán, J.M. et alii (2023). "Vida y obra de Carlos Vidal Box (1906-1972)", en *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 117: 123-135).

Síntesis y análisis experimental de tinta ferrogálica: estudio histórico, químico y conservacionista de una receta anónima madrileña de 1829

David Arboledas Brihuega

IES Profesor Domínguez Ortiz. Azuqueca de Henares, Guadalajara

Resumen

Se describe la fabricación artesanal de una tinta ferrogálica negra a partir de una fuente impresa conservada en el Aula-Museo del Instituto Histórico «Profesor Domínguez Ortiz»: *Método para elaborar una tinta negra de alta calidad y durabilidad*, Madrid, 1829, Imprenta de Don Ramón Périz. La receta se compara con la tradición normativa de Canepario (1619) y con el marco conceptual de Lewis citado por la obra de 1829. Se presentan los materiales, la formulación y el procedimiento, y se registran observaciones físicas como fluidez, brillo, tonalidad inicial y evolución temporal. También se miden parámetros químicos como el pH y se analizan aspectos de conservación relacionados con el riesgo de corrosión férrica y el efecto catalítico de Cu^{2+} . Se examina el papel de cada ingrediente (agallas, caparrosa, goma, palo de Campeche, sulfato de cobre y azúcar) y se formulan recomendaciones para su aplicación en contextos patrimoniales.

Palabras clave: tinta ferrogálica; patrimonio documental; agallas de Alepo; caparrosa; goma arábiga; *Haematoxylum campechianum*; sulfato de hierro, sulfato de cobre; conservación.

Introducción

La tinta y los instrumentos de escritura son quizá los elementos más significativos y primarios del Patrimonio Histórico-Educativo y, en nuestra opinión, no se han estudiado hasta

ahora con la profusión científica que su importancia requiere.

En un estudio previo se abordó la evolución y técnica de los instrumentos de escritura, desde el cálamo de ave hasta los útiles metálicos y escolares del siglo XX, a partir de los fondos del Aula-Museo del IES Profesor Domínguez Ortiz (Arboledas, 2026).

Aquella primera parte se centró en la preparación del cálamo, los procesos de templado y corte, y el análisis material de las herramientas del escriba. El presente trabajo da continuidad a esa investigación trasladando la atención desde el instrumento hacia la materia misma de la escritura: la tinta. En particular, se analiza la composición, formulación y comportamiento de las tintas ferrogálicas históricas, con especial referencia a un recetario madrileño de 1829 conservado en nuestra colección.

Las tintas ferrogálicas constituyen el medio de escritura predominante en Europa desde el s. III d. C. hasta el XIX, con empleo documentado por figuras como Leonardo, Bach o Rembrandt. Su relevancia patrimonial convive con su potencial destructivo sobre soportes celulósicos por acidez y catálisis redox del hierro —y, en su caso, del cobre— (Canepario, 1619; Anónimo, 1829). Este trabajo, aborda la preparación, análisis y lectura conservacionista de una tinta reproducida fielmente a partir de la fuente bibliográfica de nuestra colección conservada en el Aula-Museo.

Fundamento histórico y químico

El mecanismo cromógeno central es la complejación de Fe^{2+} (caparrosa) con ácido gálico/tánico (agallas), seguida de oxidación a Fe^{3+} y formación de galatos férricos negros, inicialmente con matiz violáceo por complejos ferrosos (Plinio el Viejo, *NH*; Cardano, 1550/1557; Caneparo, 1619). La goma arábica estabiliza la dispersión coloidal y aporta película; el palo de Campeche intensifica el negro inicial (hematoxilina/hemateína); el CuSO_4 (cuando se usa) aporta firmeza cromática, con un coste potencial en la estabilidad del soporte; el azúcar mejora fluidez y modula el secado (Anónimo, 1829).

Materiales bibliográficos y formulación experimental

Para la fabricación se tomó como base la tradición descrita por Pietro Caneparo (*De atramentis cuiuscumque generis*, Venecia, 1619), pero la formulación operativa empleada en este trabajo es la transmitida por la obra de nuestra colección *Método para elaborar una tinta negra de alta calidad y durabilidad* (Madrid, 1829. Imprenta de Don Ramón Périz, calle de la Greda). Ejemplar del Aula-Museo del Instituto Histórico Profesor Domínguez Ortiz. Esta fuente de carácter técnico-divulgativo, combina receta y racionalización química en un raro equilibrio entre lo artesanal y lo analítico.

Análisis comparativo

Las formulaciones descritas en las obras de 1619 y 1829, sintetizadas en la Tabla 1, presentan una coincidencia en su composición básica: todas emplean agallas, caparrosa y goma arábica como reactivos principales, además de admitir el uso de diversos coadyuvantes, tales como palo de Campeche para intensificar el negro inicial, sulfato de cobre para conferir mayor firmeza al tono y azúcar para mejorar la fluidez del producto final. Cabe señalar que el autor del tratado publicado en Madrid en 1829, siguiendo los planteamientos de Lewis, justifica la selección del agua como disolvente preferente frente a otras alternativas como vino, cerveza o vinagre, argumentando que el agua minimiza problemas de pardeamiento y la proliferación de mohos asociados a la presencia de materia orgánica o una mayor carga ácida.

Nota crítica: aunque ambos textos definen un pequeño aporte de Cu^{2+} en forma de sulfato de cobre (II) para «firmeza» del tono, las técnicas de conservación actuales recomiendan prudencia con sales cúpricas por su potencial catalítico en la oxidación de celulosa; su uso se ha mantenido aquí por fidelidad experimental y se discute su impacto en § 9.4.

Tabla 1. Composición y variantes de recetas de tinta ferrogálica en tratados de Caneparo (1619) y Madrid (1829)

Componente	Función principal	Caneparo (1619)	Método Madrid (1829)	Observaciones críticas
Agallas <i>Quercus infectoria</i>	Fuente de ácido gálico/taninos	Sí	Sí (Alepo, preferidas)	Su exceso reduce negrura (pardea)
Caparrosa ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)	Fuente de Fe^{2+} (reacción ferrogálica)	Sí	Sí	En exceso riesgo de corrosión
Goma arábica	Viscosidad, suspensión	Sí	Sí	Mejora adherencia y brillo, limita precipitación.
Palo de Campeche (<i>Haematoxylum</i>)	Profundiza negro inicial	Frecuente	Recomendado	Violeta/negro; no sustituye a agallas
Sulfato de cobre (piedra lapis)	Firmeza del color	Ocasional	Dosis moderada	En exceso acelera oxidación del soporte.
Azúcar piedra	Fluidez, secado controlado	Ocasional	Sí	Compensa la viscosidad de goma.
Disolvente (agua)	Extracción y estabilidad	Agua/vino/otros	Agua	-

Componentes

Agallas

Las agallas son crecimientos anómalos e inducidos que se desarrollan en hojas, tallos, flores o raíces de diversas plantas (Figura 1). El agente inductor —generalmente una mosca o avispa— deposita sus huevos en el tejido vegetal, y las agallas crecen alrededor de las larvas, que se alimentan y desarrollan dentro de este entorno protector. Se considera que las secreciones larvianas, incluyendo saliva y excrementos, desempeñan un papel decisivo en el control del crecimiento y la morfología de las agallas.

La composición química de las agallas varía según el agente inductor y la especie vegetal afectada. Las agallas de Alepo son especialmente ricas en ácido tánico ($\approx 65\%$) y ácido gálico ($\approx 2\%$); las agallas de Basora —también conocidas como *manzanas de Sodoma*— contienen aproximadamente un 26 % de ácido tánico y un 1,6 % de ácido gálico; mientras que las de bellota presentan entre 45 % y 50 % de ácido tánico (Figura 9). Estas moléculas son las precursoras de la formación del pigmento ferrogálico.

En el presente estudio se emplearon agallas de roble de Alepo como fuente de taninos para la preparación de la tinta (Figura 1).

Fig. 1. Agallas de roble de Alepo (*Quercus infectoria*), variedad rica en ácido tánico, componente esencial de las tintas ferrogálicas.

Palo de Campeche

El palo de Campeche (*Haematoxylum campechianum*) es un árbol tropical originario de Mesoamérica, cuya madera contiene un alto porcentaje de hematoxilina, un colorante natural que al oxidarse se transforma en hemateína, responsable de su característico tono violáceo. Desde el siglo XVII, el extracto de esta madera se utilizó extensamente como colorante textil y como aditivo en tintas, especialmente en formulaciones ferrogálicas.

En la elaboración de la tinta, el palo de Campeche (Figura 2) no sustituye al componente tánico-gálico de las agallas, sino que actúa como modificador cromático y antioxidante parcial. Su función principal consiste en reforzar la intensidad del color y estabilizar temporalmente el tono negro-púrpura del complejo férrico durante las primeras etapas de oxidación. Al reaccionar con el hierro ferroso (Fe^{2+}), la hemateína puede formar complejos coloreados (Fe-hemateína) que aportan una mayor densidad óptica inicial a la tinta recién aplicada (Retko et al., 2025).

Fig. 2. Fibras de palo de Campeche listas para la decocción empleada en la preparación de tinta ferrogálica. La madera contiene hematoxilina, precursora de la hemateína, responsable del tono violáceo inicial de la tinta.

Además, la presencia de extractos fenólicos en el palo de Campeche contribuye a retardar parcialmente la oxidación del Fe^{2+} a Fe^{3+} , aunque este efecto es limitado y no evita por completo la degradación a largo plazo. Por ello, su adición mejoraba el aspecto inmediato de la tinta pero no incrementaba su estabilidad química con el tiempo.

En la práctica, muchas recetas del siglo XIX —particularmente las británicas y francesas— incluían una decocción de palo de Campeche junto con las agallas y el sulfato ferroso, obteniéndose así tintas de color más intenso y menos azuladas en su fase inicial.

Sulfato ferroso o caparrosa verde

El sulfato ferroso ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$), conocido históricamente como caparrosa verde, constituye la fuente de iones ferrosos (Fe^{2+}) necesarios para la formación del complejo pigmentario de la tinta ferrogálica. En las formulaciones antiguas, este componente se obtenía de forma natural mediante la evaporación del agua procedente de tierras o minerales ricos en hierro, de donde cristalizaban las sales de sulfato (Neevel, 2000).

Fig. 3. Cristales de sulfato ferroso heptahidratado conocido históricamente como caparrosa verde. Este compuesto constituye la principal fuente de iones Fe^{2+} en la tinta ferrogálica.

A partir del siglo XVI, el procedimiento se perfeccionó: el ácido sulfúrico se hacía reaccionar con hierro metálico (habitualmente clavos o limaduras), generando así sulfato ferroso por vía húmeda. Este método, más controlado y económico, sustituyó progresivamente a las fuentes naturales del mineral (Krekel, 1999).

En el presente estudio se ha empleado sulfato ferroso heptahidratado de grado analítico (Figura 3), un reactivo habitual en los laboratorios de química, que reproduce de manera controlada el comportamiento del compuesto histórico. Este reactivo proporciona el catión Fe^{2+} , esencial para la formación de galato ferroso a partir del ácido gálico procedentes de las agallas.

Sulfato cúprico o piedra lapis

El sulfato cúprico pentahidratado $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (Figura 4), conocido en el siglo XIX como piedra lapis o vitriolo azul, aparece mencionado en diversas formulaciones históricas como aditivo complementario del sulfato ferroso en la elaboración de tintas ferrogálicas. La receta reproducida en este proyecto procede de un tratado anónimo publicado en Madrid en 1829, que describe la adición de una pequeña cantidad de piedra lapis con el fin de oscurecer el tono inicial y aumentar la densidad del color de la tinta.

Fig. 4. Cristales de sulfato cúprico pentahidratado —conocido históricamente como piedra lapis o vitriolo azul— en un vidrio de reloj. Este compuesto se utilizaba en algunas formulaciones del siglo XIX como aditivo colorante en tintas ferrogálicas.

Al disolverse, el sulfato cúprico libera iones Cu^{2+} capaces de formar complejos azulados con los taninos, lo que confiere a la tinta un matiz más frío y violáceo durante las primeras etapas de oxidación. Aunque el cobre puede actuar como agente oxidante secundario, facilitando la conversión del hierro ferroso (Fe^{2+}) a férrico (Fe^{3+}), su presencia no mejora la estabilidad química del compuesto a largo plazo y, en exceso, puede incluso acelerar la degradación del soporte por mecanismos análogos a los observados en tintas ferrogálicas tradicionales.

La inclusión de piedra lapis en este estudio constituye, por tanto, una adaptación propia de la práctica del siglo XIX, más orientada al aspecto estético inmediato que a la conservación del documento.

Goma arábica

La goma arábica es una resina natural exudada de diversas especies del género *Acacia*, utilizada desde la Antigüedad como aglutinante en tintas y pinturas (Figura 5). Se trata de una mezcla de polisacáridos y glicoproteínas que, en la tinta ferrogálica, actúa como agente coloidal estabilizador y contribuye decisivamente a mantener la calidad y durabilidad del producto final (Anónimo, 1828). Esta función se puede observar en ensayos de laboratorio donde, al combinar sulfato ferroso, ácido gálico y goma arábica, la degradación del papel se ralentiza notablemente gracias a la presencia de la goma (Remazeilles, Rouchon-Quillet y Bernard, 2004).

Fig. 5. Goma arábica en polvo en un vidrio de reloj.

Su acción es múltiple: por un lado, mantiene los complejos férricos en suspensión evitando la sedimentación del pigmento formado por los iones de hierro y los ácidos tánico y gálico; por otro, aumenta la viscosidad de la tinta regulando su fluidez y permitiendo un trazo más uniforme al escribir. Finalmente, al formar una fina película sobre el papel, reduce la velocidad de absorción del líquido en las fibras de celulosa, lo que se traduce en líneas más nítidas, brillantes y duraderas (Maitlan, 2009).

De modo que la goma arábica no solo mejora las propiedades físicas de la tinta sino que también actúa indirectamente sobre la estabilidad química del sistema al limitar el contacto directo entre los iones metálicos y el oxígeno del aire (Jančovičová, 2007).

Azúcar piedra

El azúcar piedra —también puede emplearse azúcar blanca refinada— aparece en algunas recetas del siglo diecinueve como aditivo menor destinado a mejorar la textura y el comportamiento de la tinta durante la escritura. En el tratado de 1829 se recomienda añadir una pequeña cantidad de azúcar piedra junto con la goma arábica «para mejorar la fluidez y el brillo del trazo.»

Químicamente, la sacarosa actúa como agente humectante que ayuda a retener agua en la mezcla y evita el secado prematuro del líquido en la pluma o tintero. Además, al aumentar ligeramente la viscosidad y la tensión superficial, contribuye a que la tinta fluya de forma más regular sobre el papel, produciendo un trazo más continuo y brillante.

Metodología (receta del Aula-Museo, por 50 g de agallas)

La pieza madrileña prescribe las siguientes proporciones:

- Agallas: 50 g (*molidas*)
- Caparrosa ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$): 25,0 g
- Palo de campeche: 25 g (*troceado*)
- Goma arábica: 18,7 g (*en polvo*)
- Piedra lapis ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$): 6,3 g
- Azúcar piedra: 6,3 g
- Agua destilada: 220 mL
- Sólidos totales aproximados: 131,3 g.

El procedimiento de elaboración de la tinta ferrogálica se adaptó a las condiciones actuales del laboratorio, siguiendo las proporciones y materiales descritos en la receta original de 1829, pero con reactivos de grado analítico y control de volumen y temperatura. En primer lugar, se llevó a cabo la **extracción tánica** mediante la ebullición suave de 50 g de agallas molidas y 25 g de palo de Campeche troceado en 220 mL de agua destilada durante 50 min, hasta reducir el volumen aproximadamente a la mitad (Figura 6). El extracto obtenido, de color ámbar intenso, se dejó macerar

toda la noche y después se filtró para eliminar los residuos vegetales y obtener una disolución concentrada en ácido gálico y colorantes fenólicos.

Fig. 6. Aspecto tras la hidrólisis ácida por acción del calor de los ésteres gálicos sobre el núcleo glucosídico del ácido tánico.

A continuación, se realizó la reacción **ferrogálica** añadiendo sobre el filtrado 25,0 g de sulfato ferroso heptahidratado ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) bajo agitación constante. El líquido adquirió un tono negro con iridiscencias violáceas, indicativo de la formación de complejos ferrogálicos y de la oxidación progresiva del hierro ferroso a férrico (Figura 7).

Posteriormente, se incorporaron 18,7 g de **goma arábiga** en polvo, previamente disuelta en una pequeña cantidad de agua. Es necesario remover bien para asegurar la correcta mezcla. En esta fase se añaden también 6,3 g de sulfato cúprico pentahidratado ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$), conocido históricamente como piedra lápiz, y 6,3 g de azúcar refinada, ambos presentes en la receta decimonónica reproducida.

Fig. 7. Tras la incorporación del sulfato ferroso se forman los complejos ferrogálicos responsables del color final.

El sulfato cúprico actúa como agente colorante complementario y el azúcar como humectante y moderador del flujo en la pluma.

La disolución se deja reposar por 24 horas antes de filtrar de nuevo. Finalmente, se ajusta el volumen final a unos 440 mL con agua destilada antes de embotellarse.

La tinta ferrogálica, por su naturaleza química activa, requiere ciertas precauciones de conservación si se desea mantenerla en condiciones óptimas durante un periodo prolongado. El recipiente más adecuado es de vidrio ámbar con tapón hermético, como el mostrado en la Figura 8. Este tipo de envase impide el paso de la luz ultravioleta y evita reacciones fotoquímicas que acelerarían la oxidación del pigmento. No deben emplearse frascos metálicos, pues pueden reaccionar con el hierro ferroso (Fe^{2+}), alterando el color y la estabilidad de la tinta.

Conviene conservar el frasco en un lugar fresco, oscuro y seco, con una temperatura estable entre 10 y 20 °C. El calor, la exposición a la luz y el contacto prolongado con el aire favorecen la oxidación prematura del compuesto.

Una vez preparada, la tinta puede utilizarse tras un breve periodo de reposo de dos o tres días (Rouchon et al., 2009). Sin embargo, al cabo de unas semanas puede comenzar a formar sedimentos de óxidos o hidróxidos de hierro y, si la mezcla contiene restos orgánicos, incluso desarrollar moho. Para prevenir esto último, como señalan Zimmerman (1935) y el Bureau of Indian Standards (1988), se recomienda añadir una pequeña cantidad de agente conservante, como una gota de fenol o unas gotas de alcohol etílico al 96 %.

Fig. 8. Tinta ferrogálica embotellada en distintos recipientes. El recipiente más adecuado para su conservación es de vidrio ámbar con tapón hermético (izquierda).

Mecanismos de formación del pigmento ferrogálico

Aunque la elaboración de la tinta ferrogálica se basa en una metodología relativamente sencilla, la química subyacente es considerablemente compleja. Cabe destacar que hasta 1999 no se habían identificado completamente las estructuras químicas de las moléculas involucradas en este proceso.

Fundamentalmente, el mecanismo reactivo consta de dos fases principales.

En primer lugar, se produce la hidrólisis en medio ácido y en presencia de calor del ácido tánico (Figura 9, izq.), que permite obtener ácido gálico (Figura 9, dcha.), y, después, la formación del pigmento negro de la tinta por reacción del ácido gálico con el catión ferroso.

Fig. 9. Estructura molecular del ácido tánico (izquierda) y del ácido gálico (derecha). El ácido tánico contiene un núcleo de glucosa cuyos grupos hidroxilo están esterificados con una mezcla de los ácidos gálico, digálico y poligálico.

Las agallas contienen gran cantidad de ácido tánico ($\approx 65\%$), pero relativamente poco ácido gálico libre, que es el reactivo necesario para obtener el pigmento de la tinta.

La receta madrileña de 1829 emplea el proceso de decocción con el objetivo de liberar el ácido gálico a través de la hidrólisis ácida de los ésteres gálicos presentes en el núcleo glucosídico del ácido tánico (Figura 10).

Fig. 10. Hidrólisis ácida del ácido tánico. Bajo condiciones de medio ácido y aplicación de calor, el ácido tánico sufre la ruptura de sus enlaces éster, liberando así ácido gálico.

La formación del pigmento en la tinta ferrogálica ocurre en dos etapas consecutivas: una reacción ácido-base de Lewis seguida de una reacción redox. Krekel (1999) demostró que los cationes Fe^{2+} reaccionan con el ácido gálico en una proporción 1:1, dando lugar a la formación de un complejo hidrosoluble incoloro denominado galato ferroso, además de producir H_3O^+ y SO_4^{2-} (Figura 11).

Fig. 11. Formación del galato ferroso. El ácido gálico reacciona con cationes ferrosos para formar un complejo hidrosoluble e incoloro, que actúa como precursor del pigmento coloreado de la tinta ferrogálica.

Casi de forma inmediata, el galato ferroso reacciona con el oxígeno presente en el medio, formando *bis*-galato férrico mediante una reacción de complejación redox. Neevel y Mensch (1999) descubrieron que el compuesto es un complejo octaédrico de color negro-violeta, insoluble en agua (Figura 12).

Fig. 12. El *bis*-galato férrico es una molécula plana con dos moléculas de agua coordinadas a cada catión, una por encima y otra por debajo del plano molecular. Las líneas punteadas indican los enlaces de coordinación entre Fe^{3+} y dos átomos de oxígeno.

Si hay iones Fe^{3+} libres presentes, los grupos carboxílicos del *bis*-galato se eliminan como CO_2 mediante un mecanismo que implica la formación de pirogalato férrico (Figura 13).

Fig. 13. Formación del pigmento negro insoluble de pirogalato férrico.

El CO_2 liberado se acumula en los frascos de tinta sellados, creando una atmósfera protectora sobre la tinta que impide una mayor oxidación del galato ferroso a *bis*-galato férrico y, por tanto, evita la formación del pirogalato férrico coloreado (Neevel, 2002).

Esto significa que, al aplicarse sobre el papel, la tinta es pálida y continuará oxidándose y oscureciéndose hasta que no quede más galato

ferroso. También implica que, en el momento de la aplicación, la tinta se encuentra en una fase transitoria (solo parcialmente oxidada) y sigue siendo parcialmente una disolución con una tensión superficial significativamente menor que la del agua, aunque esta aumenta a medida que avanza la oxidación.

Como resultado, la disolución penetra profundamente, incluso en las fibras del papel, donde luego se oxida hasta formar el pigmento negro insoluble característico de estas tintas.

Si todo el galato ferroso se oxida previamente a su aplicación, la penetración en el soporte es mínima y se forma una capa superficial de partículas negras sobre el papel (Neevel y Mensch, 1999).

Mecanismos de deterioro del soporte

La tinta ferrogálica, utilizada durante aproximadamente mil ochocientos años, no resiste bien el paso del tiempo. Con los siglos, tiende a decolorarse y, lo que es más grave, a degradar el soporte sobre el que fue aplicada. La causa principal de este deterioro radica en la composición química de la tinta: en muchas fórmulas históricas, la proporción entre sulfato ferroso y extracto de agallas (2:3) es estequiométricamente incorrecta, ya que implica un exceso de iones ferrosos respecto al ácido gálico disponible para formar el complejo pigmentario.

El exceso de hierro se oxida parcialmente a óxido férrico, un compuesto de tonalidad más clara que el pirogalato férrico, responsable del color negro, lo que provoca un virado progresivo hacia tonos pardos o amarillentos. No obstante, el daño más significativo se produce por una serie de reacciones en cadena mediadas por el catión ferroso y el oxígeno (The Iron Gall Ink Website, 1998), que conducen a la generación de radicales libres altamente reactivos:

Los radicales hidroxilo ($\text{HO}\cdot$) atacan las unidades de celulosa (RH) del papel, rompiendo enlaces glucosídicos y debilitando las fibras, lo que contribuye al deterioro mecánico y estructural del soporte (Melo et al., 2022):

Los radicales de celulosa formados ($\text{R}\cdot$) pueden recombinarse entre sí, dando lugar a enlaces cruzados que compactan la estructura fibrosa del papel (University of Chicago Library, s.f.). Como consecuencia, el papel reduce su afinidad por el agua, aumenta su rigidez y fragilidad, y desarrolla fisuras, agujeros y pérdida de flexibilidad (Figura 14).

Fig. 14. Halo y perforaciones producidos por la corrosión de tinta ferrogálica. La migración de iones ferrosos origina una aureola parda (halo), mientras que la degradación ácida y oxidativa de la celulosa genera roturas visibles en el soporte. Los ácidos que se encuentran en las tintas causan la «migración» de la escritura de una página a otra, o que se transfiera hasta aparecer visiblemente en el reverso. Cesión temporal al Aula-Museo. Libro de Cuentas del Común de la Tierra de Alcalá (1565). Fotografía de David Arboledas.

Implicaciones para la conservación patrimonial

Desde la perspectiva de la conservación, la tinta ferrogálica presenta un dilema: su durabilidad cromática contrasta con su capacidad destructiva sobre los soportes celulósicos. La hidrólisis ácida y la oxidación catalítica del hierro inducen zonas quebradizas y perforaciones en los documentos. Las estrategias actuales de preservación incluyen baños desacidificantes, uso de inhibidores de hierro mediante la formación de fitatos, y control estricto de la humedad relativa por debajo del 50% para reducir la migración iónica. La reproducción experimental de estas tintas facilita la comprensión y predicción de los procesos de degradación, proporcionando información valiosa para la restauración preventiva y la caracterización analítica, como la espectroscopía Raman.

Una estrategia potencial para mitigar los daños causados por la tinta ferrogálica es la quelación de los cationes ferrosos (Fe^{2+}). La coordinación de estos iones con ligandos adecuados disminuye significativamente su oxidación a Fe^{3+} , lo que reduce la generación de radicales libres y, en consecuencia, el deterioro del papel. No obstante, la búsqueda de un agente quelante eficaz ha representado un desafío. Recientes investigaciones del Netherlands Institute for Cultural Heritage han mostrado resultados prometedores mediante un tratamiento basado en ácido fítico (Figura 15), un antioxidante natural presente en ciertas semillas. Este ácido forma un complejo estable con los iones ferrosos (Fe^{2+} -fitato) (Botti et al., 2005), inhibiendo la reacción de Fenton, interrumpiendo las reacciones en cadena y previniendo la degradación del soporte celulósico.

Fig. 15. El ácido fólico, izquierda, forma un complejo estable con los iones ferrosos a través de sus grupos fosfato. A la derecha se muestra la estructura del fitato monoférrico, donde ocurre la quelación del catión Fe^{2+} . Este complejo inhibe la reacción de Fenton e interrumpe las reacciones en cadena responsables de la degradación del papel.

Resultados

Propiedades organolépticas y de trazo

La tinta obtenida exhibió un color negro con iridiscencias violáceas perceptibles inmediatamente tras su preparación, evolucionando a un negro más profundo y estable tras 24 horas de exposición al aire. Este comportamiento se asocia a la oxidación progresiva de los complejos ferrosos (Fe^{2+}) a férricos (Fe^{3+}).

El brillo superficial se consideró medio-alto, especialmente en los primeros días, y la fluidez fue adecuada para su uso con pluma de ave y plumilla metálica. La sedimentación observada fue leve y estable durante los primeros días, sin formación de precipitados compactos, lo que confirma la eficacia de la goma arábica como agente coloidal.

Evolución temporal y estabilidad

Durante las primeras 48 horas, la tinta presentó una ligera decantación, fácilmente reversible mediante agitación suave. A partir de la segunda semana, el color evolucionó hacia un negro más homogéneo y profundo, perdiendo el matiz violáceo inicial atribuido a *H. campechianum*. La viscosidad mostró un aumento mínimo, sin afectar el flujo durante la escritura.

Tras un mes de almacenamiento en recipiente de vidrio ámbar, el pH se mantuvo estable ($2,6 \pm 0,1$), sin indicios de contaminación microbiana gracias a la adición de algunas gotas de fenol en la preparación final. En muestras expuestas al aire durante 72 horas, se obser-

vó una leve formación de película superficial atribuible a la oxidación de taninos libres.

Comparación cualitativa con formulaciones históricas

La tinta reproducida mostró una negrura inicial notablemente superior a la de las formulaciones ferrogálicas tradicionales sin palo de Campeche. En comparación con una muestra paralela sin Cu^{2+} (control interno), el tono inicial fue más frío y violáceo, tendiendo a igualarse tras 48 horas. En cuanto al trazo, ambas tintas exhibieron un comportamiento similar, aunque la presencia de cobre incrementó ligeramente la nitidez inicial del contorno de las letras, probablemente debido a una reducción de la tensión superficial.

Síntesis y discusión

La tinta obtenida reproduce fielmente las características descritas en fuentes históricas del siglo XIX, mostrando alta fluidez, intensa negrura y buena estabilidad inicial. Durante las primeras semanas no se observaron fenómenos de cristalización ni alteraciones visibles, lo que valida esta reconstrucción como modelo adecuado para estudios históricos, didácticos y conservación comparativa (Figura 16). Los resultados confirman la eficacia de la receta madrileña de 1829 para obtener una tinta ferrogálica con elevada densidad óptica y notable fluidez, apta para pluma de ave.

Fig. 16. *Probatio pennae*. Ejercicio de escritura con pluma de ave y tinta ferrogálica reproducida en el Aula-Museo. En la escena se aprecia el tintero, la pluma, el papel y el trazo resultante de la tinta experimental descrita en este estudio. Esta imagen recrea el momento histórico en que ciencia, caligrafía y materia confluyen en el gesto del escriba. Fotografía de David Arboledas Brihuega.

La adición de *H. campechianum* se revela como un modificador cromático eficaz, responsable de la tonalidad violácea inicial y de una negrura más profunda tras la oxidación completa. Este efecto coincide con las observaciones de Retko et al. (2025) sobre tintas mixtas de hierro y palo de campeche.

La incorporación de *H. campechianum* actuó como modificador cromático eficaz, responsable del matiz violáceo inicial y la negrura más profunda tras la oxidación completa, en concordancia con lo señalado por Retko et al. (2025) respecto a tintas mixtas de hierro y palo de campeche. Por otro lado, la presencia de iones cúpricos (Cu^{2+}) — aunque históricamente defendida por reforzar el color — implica un riesgo catalítico sobre la celulosa del soporte (Neevel, 2002; Botti et al., 2005), lo que justifica su uso únicamente en contextos experimentales y no en restauración práctica.

Químicamente, el pH medido (2,4–2,8) evidencia la acidez inherente de estas formulaciones y la consiguiente iniciación de procesos hidrolíticos en documentos históricos. En conjunto, los ensayos reproducen con fidelidad el comportamiento de tintas ferrogálicas tradicionales y ratifican la utilidad del enfoque experimental aplicado, permitiendo comprender los mecanismos de degradación y diseñar estrategias conservacionistas basadas en la reducción de la acidez y la quelación del hierro.

La capacidad de correlacionar la composición química con el comportamiento cromático y la degradación del soporte aporta información clave para el desarrollo de estrategias de conservación preventiva en archivos históricos.

Consideraciones didácticas y conclusiones

El proyecto, concebido inicialmente como ejercicio pedagógico, trascendió su finalidad docente al revelar la estrecha relación entre la práctica científica y la cultura escrita. La tinta, más que un simple medio, se convirtió en objeto de investigación histórica, química y simbólica.

La *probatio pennae* reproduce el célebre inicio de *Don Quijote*, manuscrito sobre papel verjurado de tono ocre, utilizando una pluma de ganso común y la tinta ferrogálica elaborada según la receta replicada en este estudio. Los trazos resultan ágiles y de anchura variable, reflejo del afilado preciso del cálamo. Se observa un flujo constante de tinta, con ligeras saturaciones en los bucles descendentes y en los puntos de unión, indicativas de una pluma correctamente cortada y de una viscosidad adecuada del fluido (Figura 16).

No se observaron borrones ni interrupciones, lo que indica una rápida absorción de la tinta sobre el soporte. El papel, de textura fibrosa y tono cálido, realza los matices pardos de la tinta, que se mantiene homogénea y sin aureolas visibles, reflejo de un equilibrio químico y estabilidad coloidal en la formulación ferrogálica.

El estudio experimental de su preparación, estructura y deterioro ilumina no solo los procedimientos de los escribas medievales, sino que también aporta herramientas para la conservación material del patrimonio documental y la transmisión del saber técnico. Así, la química y las humanidades convergen en la misma página, donde cada trazo — desde los de Plinio hasta los de Leonardo da Vinci y Miguel de Cervantes — habla, con voz ferrogálica, del diálogo eterno entre arte y ciencia.

BIBLIOGRAFÍA

- Anónimo. (1829). *Método para elaborar una tinta negra de alta calidad y durabilidad. Una guía práctica...* Madrid: Imprenta de don Ramón Périz, Calle de la Greda. Ejemplar en: Aula-Museo del IES Profesor Domínguez Ortiz.
- Arboledas, D. (2026). Instrumentos del saber: Escritura, dibujo y memoria. Un recorrido histórico y técnico a partir de las colecciones del Aula-Museo. En *El viaje de Bargalló: una didáctica centenaria y viva* (pp. xx–xx). Diputación de Guadalajara.
- Botti, L., Mantovani, O., & Ruggiero, D. (2005). *Calcium phytate in the treatment of corrosion caused by iron gall inks: Effects on paper. Restaurator*, 26(1), 44–62. <https://doi.org/10.1515/REST.2005.44>
- Bureau of Indian Standards. (1988). *IS 220: Fountain pen ink—Ferro-gallo tannate (0.1 percent iron content) (Third revision)*. New Delhi: BIS.
- Caneparo, P. (1619). *De atramentis cuiuscumque generis*. Venecia: [s. n.].
- Cardano, G. (1550). *De subtilitate*. Núremberg: [s. n.].
- Cardano, G. (1557) *De rerum varietate*. Basilea. [s. n.].
- Jančovičová, V. (2007). *Interactions in iron gall inks*. *Chemical Papers*, 61(3), 160–167. <https://doi.org/10.2478/s11696-007-0053-0>
- Maitland, C. (2009). Where archival and fine art conservation meet: Applying iron-gall ink anti-oxidant and deacidification treatments to corrosive copper watercolours. *The Book and Paper Group Annual*, 28, 37–45. Recuperado de <https://cool.culturalheritage.org/coolaic/sg/bpg/annual/v28/bpga28-09.pdf>
- Melo, M. J., Otero, V., Nabais, P., Vitorino, T., Barros, D., & Ferreira, J. L. (2022). *Iron-gall inks: A review of their degradation mechanisms and conservation treatments. Heritage Science*, 10(145). <https://doi.org/10.1186/s40494-022-00779-2>
- Neevel, J. G., & Mensch, C. T. J. (1999). The behaviour of iron and sulphuric acid during iron-gall ink corrosion. In *Proceedings of the 12th Triennial Meeting of the ICOM Committee for Conservation*, (Lyon, 29 August – 3 September 1999, Vol. 2, pp. 528–533). James & James (Science Publishers) Ltd.
- Neevel, J. G. (2002). (Im)possibilities of the phytate treatment of ink corrosion. In J. A. Mosk (Ed.), *Contributions to conservation: Conservation at the Netherlands Institute of Cultural Heritage (ICN)* (pp. 74–86). James & James (Science Publishers).
- Remazeilles, C., Rouchon-Quillet, V., & Bernard, J. (2004). Influence of gum arabic on iron gall ink corrosion. Part I: A laboratory samples study. *Restaurator*, 25(4), 220–232. <https://doi.org/10.1515/REST.2004.220>
- Retko, K., Legan, L., Malešič, J., & Ropret, P. (2025). Exploring the properties and degradation of iron gall inks and logwood ink and their mixtures on various paper supports. *NPJ Heritage Science*, 13, Article 17. <https://doi.org/10.1038/s40494-025-01732-9>
- Rouchon, V., Durocher, B., Pellizzi, E., & Stordiau-Pallot, J. (2009). The water sensitivity of iron gall ink and its risk assessment. *Studies in Conservation*, 54 (4), 236–254. <https://doi.org/10.1179/sic.2009.54.4.236>
- The Chemistry of Historical Iron Gall Inks - Understanding the chemistry of writing inks used to prepare historical documents. Krekel, Christoph. Jan/Dec 1999, *International Journal of Forensic Document Examiners*, Vol. 5, pp. 54–58. 3.
- The Iron Gall Ink Website. (1998). *Iron gall ink - Chemistry*. Consultado el 18 de octubre de 2025, de <https://irongallink.org/iron-gall-ink-chemistry.html>
- University of Chicago Library. (s. f.). *Iron gall ink (IGI) deterioration*. Consultado el 18 de octubre de 2025, de <https://www.lib.uchicago.edu/collex/exhibits/under-covers/research-conservation/iron-gall-ink/>
- Zimmerman, E. W. (1935). Iron gallate inks—Liquid and powder. *Journal of Research of the National Bureau of Standards*, 15(1), 35–40.

Patrimonio Meteorológico en el IES Pérez Galdós: Tradición y Tecnología al Servicio del Aprendizaje

Eduardo Javier Perera Suárez
IES Pérez Galdós, Las Palmas de Gran Canaria

Introducción

Los institutos históricos atesoran, en armarios olvidados y almacenes poco frecuentados, una cantidad notable de instrumental científico que testimonia décadas de práctica educativa. Barómetros, higrómetros, colecciones de minerales, modelos anatómicos: objetos que en su día fueron herramientas de enseñanza y que hoy constituyen un patrimonio material de primer orden, tanto por su valor histórico como por su potencial pedagógico latente. Sin embargo, ese potencial permanece en gran medida sin explotar. La tendencia dominante ha sido, cuando no el abandono, la musealización pasiva: piezas expuestas en vitrinas que el alumnado contempla sin comprender ni apropiarse de ellas.

Frente a esa inercia, la experiencia que presentamos en estas páginas propone una vía diferente. Durante el curso 2024-2025, el IES Pérez Galdós puso en marcha un proyecto de recuperación de su patrimonio meteorológico que situó al alumnado en el centro del proceso: no como espectador, sino como restaurador, investigador, constructor y, finalmente, mediador cultural. El resultado fue una colección recuperada, dos estaciones meteorológicas en funcionamiento y un grupo de jóvenes que habían comprendido, de manera auténtica, la continuidad entre la ciencia de ayer y la de hoy.

Esta experiencia se inscribe en la línea de trabajo que defiende la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos: la idea de que el legado material de nuestros centros no es un archivo inerte, sino una herramienta pedagógica viva, capaz de generar aprendizaje significativo cuando se pone en manos de quienes más tienen que ganar con él.

Fig. 1. Estado inicial del material meteorológico en el laboratorio de Física y Química.

Contexto y punto de partida

El IES Pérez Galdós conservaba en el laboratorio de Física y Química una serie de aparatos meteorológicos cuyo uso activo se había interrumpido décadas atrás. Entre el material localizado figuraban un barómetro aneroide fabricado por ENOSA, un pluviómetro de los Talleres Yoldi de Vitoria, un termómetro de máxima y mínima, una estación analógica completa y un conjunto de hojas de registro del Servicio Meteorológico Nacional correspondientes a la década de 1980. Las piezas presentaban el deterioro esperable tras años de inactividad: suciedad acumulada, mecanismos estancados, etiquetas desvanecidas, aunque en ningún caso daños estructurales irreparables.

La decisión de poner este material en valor surgió en el contexto del Programa de Diversificación Curricular, que en 3.º de la ESO acoge a un alumnado con trayectorias académicas diversas y una disposición especialmente activa hacia el aprendizaje experiencial: jóvenes que aprenden haciendo, investigando y construyendo, y que encuentran en el trabajo con objetos reales un punto de acceso al conocimiento que los enfoques expositivos rara vez les ofrecen. Lejos de ser un obstáculo, resultó ser una de las claves del éxito del proyecto. El Programa de Diversificación Curricular favorece metodologías activas y globalizadoras, y el trabajo con objetos reales, tangibles, cargados de historia, ofrece exactamente el tipo de anclaje que el alumnado necesita para comprometerse con el aprendizaje. Como señala (Ausubel, 1963), «*el aprendizaje significativo requiere que el nuevo conocimiento se conecte con estructuras previas relevantes para el alumno; pocas cosas resultan más relevantes para un joven que la posibilidad de devolver la vida a algo que estaba muerto*».

El proceso de recuperación: de la restauración a la investigación

El trabajo se articuló en dos fases complementarias que, en la práctica, se solaparon y se retroalimentaron de manera continua.

La primera fase fue de carácter técnico. El alumnado llevó a cabo las tareas de limpieza y restauración de los instrumentos bajo supervisión docente, aprendiendo a identificar los materiales de cada pieza —vidrio, latón, aluminio, papel envejecido— y a aplicar los procedimientos adecuados para cada uno. Esta dimensión manual del proyecto no fue en ningún momento considerada menor o auxiliar: manipular un barómetro aneroide, comprender el principio de la cápsula metálica deformable por la presión atmosférica, ajustar su escala graduada, son operaciones que integran física, historia de la ciencia y destreza procedimental de un modo que ningún ejercicio de libro de texto puede replicar.

Fig. 2. Limpieza del barómetro aneroide de ENOSA.

Fig. 3. Limpieza del barómetro de Fortín.

Fig. 4. Limpieza de la estación analógica (sin marca de fabricante visible).

La segunda fase fue de investigación histórica y documental. El alumnado rastreó el origen de los aparatos, identificó a sus fabricantes y buscó información sobre su uso en otros contextos. El barómetro aneroide fue fabricado por ENOSA, institución constituida en 1951 por el Instituto Nacional de Industria (INI) con la tutoría de la empresa alemana Zeiss. ENOSA fue determinante en la renovación del material didáctico español; en conjunto con otras firmas comerciales, facilitó la enseñanza de las ciencias experimentales al dotar a los laboratorios escolares de todo tipo de materiales. Esta pieza pudo ser identificada y localizada en el catálogo CERES del Ministerio de Cultura, donde figura con el número de inventario 16624, conservada en el Museo Pedagógico de Aragón (Fig. 5). Este hallazgo fue especialmente significativo: demostró al alumnado que su pieza no era un objeto aislado, sino parte de una historia común a muchos institutos españoles.

Fig. 5 Barómetro aneroide (ENOSA) tras la restauración.

El barómetro aneroide es un instrumento que mide la presión atmosférica sin necesidad de líquidos. Su funcionamiento se basa en una cápsula metálica flexible con el interior en vacío, que se deforma según los cambios en la presión del aire. Este diseño fue inventado en 1843 por Lucien Vidie y supuso una alternativa más práctica y portátil al barómetro de mercurio, aunque su precisión puede verse afectada con el tiempo debido a la variación en la elasticidad de los materiales.

El pluviómetro, fabricado por los Talleres Yoldi de Vitoria, abrió otra línea de búsqueda igualmente interesante (Fig. 6). Los Talleres Yoldi fueron un fabricante histórico de instrumentación meteorológica española cuyo nombre aparece vinculado, entre otras referencias, a la familia Rovira Monfort, galardonada con el Premio Nacional de Observación de AEMET en 2017 por mantener una estación meteorológica doméstica con material Yoldi durante décadas (AEMET, 2017). El contraste entre ese ejemplo de continuidad ciudadana y el abandono del material en el instituto fue, por sí solo, un poderoso estímulo para la reflexión del alumnado.

Fig. 6 Pluviómetro de Talleres Yoldi, con la marca del fabricante claramente visible.

Las hojas de registro del Servicio Meteorológico Nacional conservadas en el centro constituyeron una fuente de excepcional valor, y no solo por su contenido científico (Fig. 7). Cubiertas con la letra manuscrita de alumnado del propio IES Pérez Galdós que tomaba mediciones entre los años setenta y ochenta del siglo XX, estos documentos establecieron un vínculo entre el alumnado de ayer y el de hoy: los mismos pasillos, el mismo patio, el mismo palmeral, la misma mirada curiosa. El alumna-

do actual aprendió a descifrar los códigos de anotación y comparó los valores registrados con las series climáticas disponibles en línea. Pero más allá del aprendizaje científico, el contacto directo con esas páginas amarillentas produjo algo difícil de generar en el aula: la conciencia de formar parte de la historia y el patrimonio del centro. Se trató, en definitiva, de una iniciación simultánea a la lectura crítica de fuentes históricas y al sentido de pertenencia a una comunidad educativa con memoria.

Fig. 7 Detalle de una hoja de registro meteorológico de los años 80, con anotaciones manuscritas del alumnado del centro Pluviómetro de Talleres Yoldi, con la marca del fabricante claramente visible.

En la historia de la meteorología, el Barómetro de Fortín destaca como una pieza clave de la ingeniería analógica (Fig. 8). Diseñado para ofrecer exactitud milimétrica, este instrumento se convirtió en el estándar de los laboratorios científicos gracias a su ingenioso sistema de medición: un tubo de vidrio invertido sobre una cubeta de mercurio, protegida por un chasis de latón, con una cubeta ajustable que permite alinear el mercurio con la punta de un cono de marfil antes de cada lectura. El alumnado comprendió que, más que un objeto de medición, el Fortín representa una era en que la ciencia dependía de la observación metódica. Hoy su legado perdura como recordatorio de que la precisión nace del equilibrio entre el diseño inteligente y el rigor del observador.

Fig. 8 Barómetro de Fortín tras la restauración.

En el siglo XVIII, James Six revolucionó la meteorología con un termómetro capaz de registrar las temperaturas máximas y mínimas de un periodo (Fig. 9). El denominado Termómetro de Six sigue sorprendiendo por su ingenio mecánico: un tubo en forma de «U» que alberga alcohol coloreado y dos índices metálicos flotantes que, al expandirse o contraerse el fluido, quedan fijados en los valores extremos de la jornada. Gracias a su labor de restauración, el alumnado puso en valor la importancia de la instrumentación clásica frente a la digitalización actual.

Fig. 9 Detalle del termómetro de máximas y mínimas (Termómetro de Six).

El último aparato rescatado es la estación meteorológica analógica, que integra en un único panel un barómetro aneróide —capaz de traducir las variaciones de presión en pronósticos de «Lluvia o Viento», «Variable» o «Buen Tiempo»—, un termómetro de temperatura ambiental y un higrómetro para la humedad relativa (Fig. 10). A pesar de su excelente estado tras la recuperación, el conjunto presenta un enigma: no posee marca de fabricante visible. Por la tipografía de su esfera central y el diseño funcional del panel, es probable que su origen se sitúe en la industria instrumental europea de mediados del siglo XX, donde la robustez y la estética eran tan importantes como la función.

Fig. 10 Estación meteorológica analógica completa tras la restauración.

Puente entre el pasado y el presente: tecnología Arduino y proyecto Globe

La conexión entre los instrumentos históricos recuperados y la meteorología contemporánea constituye el eje conceptual más potente del proyecto. Para que esa conexión resultara auténtica y no meramente declarativa, era necesario que el alumnado no solo contemplara la tecnología moderna, sino que la construyera.

Con ese objetivo, el grupo fabricó íntegramente una estación meteorológica basada en tecnología Arduino, integrando sensores de presión atmosférica (BMP280), temperatura y humedad relativa (DHT21). El proceso de montaje exigió comprender el funcionamiento de cada sensor, programar la lectura de datos y diseñar un sistema de registro (Fig. 11). La comparación entre el mecanismo puramente mecánico del barómetro aneróide —donde la deformación de una cápsula metálica mueve físicamente una aguja— y el sensor BMP280, que convierte la misma magnitud en una señal digital, se convirtió en una lección magistral sobre la historia de la medición científica. Ambos instrumentos miden lo mismo; lo que ha cambiado es el sustrato físico de la medición y la forma en que se almacena y comunica la información.

Fig. 11 Montaje de la garita meteorológica donde se instalarán las estaciones Arduino.

Fig. 12 Montaje y explicación del diseño Arduino en las XV Jornadas Medioambientales del centro.

Junto a la estación construida, se instaló también una estación meteorológica digital, cuyos datos se publican en tiempo real y son accesibles de forma pública. Esta doble instalación —artesanal y digital— permitió al alumnado calibrar sus propias mediciones, comparar precisiones y discutir sobre la validez de los datos en función del instrumento.

Los datos recogidos se volcaron al proyecto internacional Globe (Global Learning and Observations to Benefit the Environment), promovido por la NASA y en España impulsado a través del Programa STEAM de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. La participación en Globe situó al alumnado del IES Pérez Galdós dentro de una red científica mundial: sus mediciones, tomadas en el patio del instituto, pasaron a formar parte de una base de datos utilizada por investigadores de todo el mundo. Pocas experiencias son tan eficaces para construir lo que (Bybee, 1997) denomina ciudadanía científica como la de contribuir efectivamente, aunque sea de forma modesta, a la producción de conocimiento compartido.

Integración curricular y aprendizaje significativo

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su coherencia curricular. La experiencia no fue concebida como una actividad extraescolar ni como un proyecto paralelo al currículo, sino como un eje integrador de diferentes áreas dentro de la estructura flexible que permite el Programa de Diversificación Curricular.

El ámbito científico-tecnológico aportó los contenidos de física relacionados con la presión atmosférica, la temperatura y la humedad, así como las nociones de programación y electrónica necesarias para construir la estación Arduino. El ámbito lingüístico se activó en las fases de investigación histórica y, especialmente, en la preparación de la exposición pública, que exigió al alumnado redactar textos explicativos, estructurar una argumentación oral y comunicar conocimiento ante audiencias diversas.

El patrimonio científico de un instituto es, por definición, un objeto histórico, técnico, social y estético al mismo tiempo. Abordarlo requiere movilizar saberes de distinta procedencia y aplicarlos de manera coordinada a un problema real. En esto consiste precisamente lo que (Perrenoud, 1999) entiende por competencia: «la capacidad de movilizar recursos cognitivos para hacer frente a situaciones complejas». El proyecto no enseñó competencias en abstracto; las puso en práctica sobre un material concreto y con una finalidad específica.

Fig. 13 Detalle de la exposición en el hall del centro. Documentación de la antigua estación meteorológica.

La exposición y el aula-museo: conservación y difusión

El punto de llegada del proyecto fue, al mismo tiempo, su dimensión más visible hacia el exterior y la más significativa en términos formativos. Durante las XV Jornadas Medioambientales del centro, el alumnado organizó una exposición en el vestíbulo del instituto en la que presentó los instrumentos restaurados, la estación Arduino y el proceso de investigación llevado a cabo.

El papel del alumnado en esa exposición no fue el de simple exhibidor de objetos: actuaron como guías, explicando a sus compañeros el funcionamiento de cada instrumento, su historia y el trabajo realizado para recuperarlo (Fig. 14). Esta inversión de roles —el alumno como experto, el resto de la comunidad como audiencia aprendiente— tiene un efecto formativo profundo. Como apunta (Freire, 1970), «enseñar es siempre también aprender; quien explica consolida, reorganiza y profundiza su propio conocimiento de una manera que la recepción pasiva no permite».

Fig. 14 Detalle de los aparatos restaurados en el aula museo Carmen Martín Afonso.

La respuesta de la comunidad educativa fue muy positiva. El proyecto generó conversaciones entre el profesorado veterano —que recordaba haber usado algunos de esos instrumentos en sus primeros años de docencia— y el alumnado, que por primera vez encontraba un punto de conexión genuino con la historia del centro que ocupa cada día. Una vez concluida la exposición temporal, la colección fue trasladada al Aula Museo Carmen Martín Afonso del centro, donde pasó a integrarse en la exposición permanente. Esta decisión garantiza la conservación de las piezas y, sobre todo, su disponibilidad futura para otros grupos y proyectos. El patrimonio recuperado no pertenece a un curso escolar: pertenece al centro y, a través de él, a la historia de la educación pública.

Fig. 15 Detalle de la interfaz de la estación comercial.

Conclusiones

La experiencia desarrollada en el IES Pérez Galdós durante el curso 2024-2025 pone de manifiesto tres ideas que consideramos transferibles a cualquier centro que se plantee poner en valor su patrimonio científico histórico.

La primera es que los objetos históricos son recursos pedagógicos de extraordinaria potencia, no porque sean bonitos o curiosos, sino porque son reales, complejos y conectan el pasado con el presente de manera tangible. Un barómetro aneroide fabricado por ENOSA no es un objeto decorativo: es un nodo en una red de historia industrial, historia de la ciencia, física atmosférica y memoria educativa. Explorar ese nodo activa más aprendizaje que cualquier simulación digital equivalente.

La segunda es que el alumnado con trayectorias académicas diversas conecta especialmente bien con el aprendizaje cuando trabaja con objetos reales y con propósito genuino. La motivación no es un prerrequisito del aprendizaje, sino su consecuencia cuando la tarea merece la pena.

La tercera clave es la materialización del vínculo histórico. Al combinar la restauración de equipos meteorológicos con la instalación de estaciones comerciales y el desarrollo de prototipos Arduino integrados en el proyecto Globe, el alumnado comprende el «cómo» y el «por qué» de la tecnología. La evolución técnica deja de ser un concepto teórico para convertirse en una comprobación empírica basada en datos propios. El IES Pérez Galdós ha dado un paso importante; la historia de estos instrumentos, que sobrevivieron décadas de abandono, merece una segunda vida larga.

BIBLIOGRAFÍA

Ausubel, D., (1963), *The Psychology of Meaningful Verbal Learning*, Nueva York, Estados Unidos, Grune and Stratton.

Bybee, R., (1997), *Achieving Scientific Literacy: From Purposes to Practices*, Portsmouth, Estados Unidos, Heinemann.

Freire, P., (1970), *Pedagogía del oprimido*, Ciudad de México, México, Siglo XXI Editores.

Lusa Monforte, G. y Roca Rosell, A., (2003), “El patrimonio científico y técnico de las escuelas de ingeniería”, *Quaderns d’Història de l’Enginyeria*, 5, pp. 1-18.

Morón Marchena, J. A., (2014), “Museos escolares y patrimonio educativo: claves para su aprovechamiento didáctico”, *Revista de Educación*, 364, pp. 112-134.

Perrenoud, P., (1999), *Construir competencias desde la escuela*, Santiago de Chile, Chile, Dolmen.

Agencia Estatal de Meteorología [AEMET], (2017), “Premio Nacional de Observación 2017: familia Rovira Monfort”, Blog de AEMET. Disponible en: <https://aemetblog.es/2017/04/03/premio-nacional-de-observacion-2017-familia-rovira-monfort/>

Ministerio de Cultura y Deporte, (s.f.), “Barómetro aneroide ENOSA”, Catálogo CERES, inventario 16624, Museo Pedagógico de Aragón. Disponible en: <https://ceres.mcu.es/pages/Main?id=137309&inventory=16624&table=FMUS&museum=MPAHU>

Los autores agradecen la colaboración del alumnado de 3.º de la ESO del Programa de Diversificación Curricular del IES Pérez Galdós, curso 2024-2025, sin cuyo trabajo este artículo no tendría razón de ser

El Fondo Bibliográfico *Hermenegildo Gorriá* de Huesca: Formación técnica y cultura profesional en el siglo XIX

Pablo Cuevas Subías
IES Ramón y Cajal, Huesca

Introducción

El fondo bibliográfico de Hermenegildo Gorriá Royán [1841-1920], conservado en el IES Ramón y Cajal de Huesca, constituye un testimonio excepcional para el estudio de la formación y evolución profesional de las élites técnicas del siglo XIX.¹ Lejos de ser una mera acumulación de libros [495 volúmenes], este conjunto documental permite reconstruir una trayectoria intelectual coherente, estrechamente vinculada a las distintas etapas formativas y profesionales de su propietario.

Como se ha demostrado en un trabajo reciente, la donación de esta biblioteca no fue casual, sino fruto de la profunda vinculación de Gorriá con el Instituto Provincial de Huesca donde se formó (Cuevas, 2025). Esta circunstancia convierte el fondo en un ejemplo privilegiado para analizar el papel de los institutos históricos en la formación de ingenieros y técnicos en la España contemporánea.

Fig. 1. Retrato de H. Gorriá Royán [<https://www.oratge.org/Mecat.html>].

¹ Este fondo bibliográfico fue registrado altruistamente por la asociación «La Buhardilla» en 1996 bajo el título "Alejandra. Sistema automatizado de la Biblioteca del Instituto Ramón y Cajal. Fondo Siglo XVIII-XIX", integrada por un grupo de graduados en biblioteconomía, entre los que se encontraban Laura Fontova y Cristina Alastrué, hoy bibliotecarias en el Ayuntamiento de Barbastro y en la Biblioteca Pública de Huesca, respectivamente. Para más información ver Cuevas (2021).

El presente trabajo parte de la hipótesis de que existe una correspondencia directa entre la evolución del fondo bibliográfico y la trayectoria vital de Gorría. En consecuencia, la biblioteca puede interpretarse como una biografía intelectual materializada, en la que cada fase de adquisición responde a necesidades concretas de aprendizaje, ejercicio profesional o reflexión institucional.

Fig. 2. 1845, ejemplar de cuando su padre era profesor.

Formación inicial: base científica y cultural [1850-1855]

La etapa preparatoria de Gorría, desarrollada en el Instituto Provincial de Huesca entre 1850 y 1855 se caracteriza por una sólida base matemática, claramente reflejada en el fondo. Obras como el *Cours complet de mathématiques pures* de Francoeur [1809], las *Tables de logarithmes* de Callet [1829] o el *Traité élémentaire de trigonométrie* de Lacroix [1837] muestran una formación centrada en el cálculo y la abstracción matemática, propia de la enseñanza secundaria preparatoria del momento.

Sin embargo, la cronología de muchos de estos manuales, anteriores a 1850, sugiere que parte de este núcleo bibliográfico procede de un entorno familiar culto. Su padre [Hermengildo Gorría Mirón], doctor en Derecho y profesor adjunto de la Universidad de Huesca, habría desempeñado un papel fundamental en la transmisión a su hijo de este capital cultural (Cuevas, 2025).

Esta fase reflejaría, por tanto, no solo una formación preuniversitaria típica, sino también la continuidad entre la cultura académica previa a la reforma liberal y el nuevo sistema educativo, que en el caso de Huesca se concretó en la supresión de la Universidad Sertoriana y su inmediata transformación en Instituto Provincial (Plan Pidal, 1845).

La tradición científica oscense habría sido transmitida a Gorría, además de por su padre, por el profesor de matemáticas del Instituto Provincial Mauricio María Martínez Herrero, doctor y profesor adjunto de la Sertoriana, como el padre de Gorría. De hecho nuestro ingeniero lo recordaba con sentido aprecio en un episodio de 1896.

Fig. 3. Los años de Gorría en el Instituto.

Formación ingenieril: interiorización del saber científico [1855-1864]

Tras su paso por el Instituto, Gorriá cursa estudios de ingeniería industrial, regulados por el decreto de 1850.² La fecha de obtención del título en Barcelona es 1864. El fondo bibliográfico reproduce con notable fidelidad el currículo de 1850, con una fuerte presencia de obras de geometría descriptiva, mecánica, física y química.

Durante sus estudios de ingeniería industrial, el fondo incorpora obras directamente vinculadas al currículo técnico establecido por el decreto de 1850. Ejemplos significativos son el *Nouveau cours de dessin industriel* de Armengaud [1848], el *Cours de mathématiques appliquées* de Guilmin [1863] o el *Traité de géométrie descriptive* de Tresca [1864].

La abundancia de estos tratados indica una formación rigurosa y alineada con los estándares técnicos del momento, confirmando el papel de las escuelas de ingeniería en la construcción del estado liberal y en la formación de una nueva élite técnico-científica (Silva, 2004).

En esta etapa se configura el perfil del ingeniero como técnico especializado, cuyo saber se fundamenta en el dominio de las leyes físicas y matemáticas.

Fig. 4. Gorriá estudiante de ingeniería industrial.

Especialización agronómica: del cálculo al territorio [1864-1866]

La formación como ingeniero agrónomo, regulada por el decreto de 1855,³ introduce una nueva orientación en el fondo, centrada en la

² El currículo en la "Escuela de ampliación" era el siguiente: [1º curso] algebra y geometría, geometría, principios de de física experimental, geometría descriptiva y delineación; [2º curso] aplicaciones de geometría descriptiva, mecánica pura y aplicada, elementos de química, física industrial, delineación; [3º año] mecánica y tecnología industrial, química aplicada a las artes, delineación y modelado. Se abría la posibilidad de crearse un 4º año en la "Escuela de ampliación" para los alumnos que desearan perfeccionarse en maquinaria o en química: complemento de mecánica industrial o complemento de química aplicada. La "Enseñanza superior", que consistía en dos años, se subdividía en dos modalidades. La química englobaba estas áreas: [1º año] principios de historia natural, especialmente de mineralogía aplicada a las artes, así como higiene industrial, complemento de la mecánica industrial y delineación y modelado; [2º año] construcción de toda especie de máquinas con su dibujo correspondiente, economía y legislación industriales. En cuanto a los alumnos químicos: [1º año] (igualmente que en al rama mecánica) principios de historia natural y especialmente mineralogía con aplicación a las artes y complemento de la química aplicada; [2º año] continuación de la química aplicada y análisis de química, economía y legislación industriales (*Gaceta de Madrid*, 1850).

³ Los estudios preparatorios comprendían Cálculo y topografía, Mecánica industrial, Análisis química, Zoología, vertebrados e invertebrados, Organografía y fisiología botánica, Geología, Economía política, Dibujo y Agronomía. Una vez aprobado el examen de enseñanza preparatoria se pasará "a la sección tecnológica", pero tan solo se da esta información respecto a los contenidos: "para poner en práctica las teorías aprendidas en la sección científica" (*Gaceta de Madrid*, 1855).

aplicación del conocimiento al territorio. Obtiene el título en Madrid en 1866. El fondo incorpora ahora obras relacionadas con la agrimensura, la topografía, el crédito agrícola o la economía rural. Registros como el *Manuale pratico per la misura e stima dei terreni* de Marucchi [1858], *Fomento de la población rural* de Caballero [1864] o los estudios de crédito agrícola de Josseau [1851] reflejan esta transición.

Se trata de textos que abordan la medición, valoración y organización del espacio agrario, así como su dimensión económica. El conocimiento técnico se articula aquí con la gestión del territorio y la mejora de la producción, en consonancia con los procesos de modernización agraria del siglo XIX (Planas, 2002).

Fig. 5. Estudios de ingeniería agrícola.

Hiperespecialización científica: impulso enciclopédico [1866-1874]

Durante los años en que cursa las licenciaturas en Ciencias Físico-Químicas, Exactas y Naturales [1866-1874],⁴ el fondo muestra un notable proceso de ampliación y especialización del conocimiento. Obras como los *Éléments de cosmographie* de Sainte-Beuve [1865], el *Traité d'algèbre* de Laurent [1879] o el *Calcul de résistance des poutres* de Hulewicz [1884] evidencian un interés por áreas muy diversas del conocimiento científico.

Esta acumulación de saberes responde a un impulso enciclopédico característico de la élite técnica del siglo XIX. En el contexto se consolidó un modelo de formación científica estructurado y jerarquizado merced la Ley Moyano [1857]. No obstante el enciclopedismo en el caso de Gorría, por la amplia formación académica en múltiples disciplinas científicas, se convierte en un rasgo especialmente intenso.

Inicio de la vida profesional: saber técnico y gestión [1865-1890]

Las etapas señaladas anteriormente se suceden consecutivamente basándonos en la formación académica. Esta nueva etapa que señalamos se solapa con las dos anteriores cronológicamente, pero marca un impulso diferente de adquisición de libros impelido por obligaciones profesionales: hay que considerar sus inicios como ingeniero de la fábrica de gas de Zaragoza y director de la Maquinista Aragonesa [1865]; las responsabilidades profesionales se van intensificando progresivamente hasta conseguir altas responsabilidades técnico-pedagógicas en Madrid y en Barcelona [ca. 1880-1890] (Cuevas, 2025).

⁴ Licenciado en ciencias físico-químicas [Zaragoza, 1870], en ciencias exactas [Zaragoza, 1871], en ciencias naturales [Zaragoza, 1872] y graduado en farmacia [Valencia, 1874]. En las reseñas biográficas del autor se señala que fue también maestro de obras y perito químico, aunque en no he encontrado indicación del lugar de estudio y del año de terminación (Cuevas, 2025).

Fig. 6. Años de iniciación profesional.

Este cambio responde a las exigencias de una práctica profesional que ya no se limita a la aplicación del conocimiento técnico, sino que requiere su integración en estructuras económicas e institucionales. El ingeniero comienza a operar en un marco más amplio y pragmático, en el que la toma de decisiones y la gestión adquieren un papel central.

El impacto de su actividad profesional se refleja en la incorporación de obras de carácter económico, financiero y legislativo. Entre ellas se pueden destacar el *Manual del agente de bolsa* de Henry [1855], el *Traité d'économie politique* de Garnier [1863], o diversas recopilaciones de legislación educativa, como la Ley de Instrucción Pública [1857] y el *Diccionario de legislación de instrucción pública* de Orbanaja [1889–1891].

Madurez profesional: juridificación y función institucional [1880-1899]

La etapa de madurez profesional coincide con su consolidación en Cataluña, donde desempeñó funciones docentes y directivas relevantes en el ámbito de la enseñanza agrícola (López *et al.*, 2020).⁵ Durante su etapa en Cataluña, el fondo evidencia un giro claro hacia el ámbito jurídico-administrativo, a causa del peso del marco normativo en su actividad profesional y la progresiva integración del ingeniero en el aparato administrativo.

Fig. 7. Desarrollo profesional en tierras catalanas.

⁵ Es nombrado ingeniero encargado de Topografía y Artes Agrícolas en el Instituto Agrícola de Alfonso XII de Madrid, pero cuando realmente culmina su ascenso profesional en Cataluña, al ser nombrado profesor de Topografía y Agrimensura de Barcelona [1888], director de la Estación Vitícola y Enológica de Tarragona y director en Barcelona de la Granja Experimental y de la Escuela de Agricultura [1889] a 1910].

Obras como *Cuestiones palpitantes de política, derecho y administración* de Labra [1897] o *La protección del Derecho inmobiliario y Estudios jurídicos y notariales* de Poal y Jofresa [1899], muestran una clara orientación hacia obras de derecho administrativo, propiedad y legislación.

El perfil resultante es el de un profesional híbrido, en el que el saber técnico se articula con el conocimiento jurídico y administrativo. No debe olvidarse que la especialización jurídica la vivió desde siempre en el ámbito familiar ya que su padre [Gorría Mirón] culminó su carrera jurídica como magistrado cuando Gorría Royán triunfaba profesionalmente.

Se acentúa la incorporación de compilaciones legislativas, estadísticas y obras de carácter sistemático. Estas publicaciones no responden ya a necesidades operativas inmediatas, sino a una voluntad de organización del conocimiento institucional, como se ve en *Legislación (...). Compilación legislativa de instrucción pública (...). Primera enseñanza (...). Segunda enseñanza* [1876, 1878ss.], Estebán San José, *Reseña de las instituciones de enseñanza mercantil en Europa* [1887] o *Cuadro demostrativo de los ingresos y gastos de los institutos de Segunda Enseñanza* [1898-1899].

Indicios de un fondo bibliográfico más amplio

El fondo se interrumpe bruscamente en 1899 y no por agotamiento porque en el último decenio cada año siguen aportándose libros al conjunto con energía. Gorría en los siguientes años llegó a la culminación profesional y alcanzó un alto prestigio personal en Barcelona. Pero además se convirtió en un símbolo del regeneracionismo como demuestra que fue el presidente del poderoso Centro Aragonés de Barcelona, desde su fundación en 1908 hasta la muerte de Gorría en 1920. La ciudad de Barcelona organizó un sentido homenaje tras su muerte (López, 2020). Es imposible que una persona tan inclinada a estar al día de las novedades del conocimiento no siguiera adquiriendo libros en sus años últimos de máxima plenitud.

Fig. 8. Centro aragonés de Barcelona [<https://www.triasarquitectura.es/project/centro-aragones/>].

En un fondo de carácter profesional y técnico que va de 1787 a 1899 Gorría introduce algunos libros de carácter humanístico en el último momento:

Luis Coloma, *Pequeñeces* [1891]

Luis Coloma, *Retratos de antaño* [1895]

Fernán Caballero, *Obras completas: novelas* [1895]

Jaime Nonell, *La Santa Duquesa: vida y virtudes (...)* de la Duquesa de Villahermosa [1897]

No se trata de un descuido sino de un indicio de sus inquietudes humanísticas que deja al Instituto de Huesca (por entonces Instituto General y Técnico). Su donación es técnica, agrícola e industrial, pero quiere dejar entrever que la formación suya no se redujo a la técnica sino que englobaba las artes, la historia y el pensamiento.

Las señales que deja son bien claras de su posicionamiento personal. Él es un regeneracionista desde el pragmatismo profesional, no desde la ideología como Joaquín Costa [nacido en 1846] o desde la política como Lucas Mallada [nacido como Gorría en 1841], dos

compañeros suyos de secundaria oscenses de su generación. Coloma y Caballero [Cecilia Böhl de Faber] encarnan la renovación moral y espiritual de España a partir del tradicionalismo. Su regeneracionismo tiene raíz aragonesa. Él personalmente se afianza a partir de la historia aragonesa con sus figuras notables.

Esa biblioteca personal -entrevista- tendría sin duda un alto componente humanístico, histórico y regeneracionista. Es imposible que no comprendiese *Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España* o *Colectivismo agrario en España* de Joaquín Costa, entre otras obras. Es más, las obras de Costa estarían en lugar preferente. Es muy difícil igualmente que no hubiese en ella libros de Lucas Mallada, particularmente *Los males de la patria y futura revolución española* o algunos de sus trabajos geológicos sobre las provincias del noreste de España. Habría también muchos más libros de historia, pensamiento, literatura y pensamiento.

Era la época de las reformas sociales de León XIII. La *Rerum novarum* [1891] de este pontífice sería una pieza clave en su ideario. Vimos como intentó influir en la educación de los jóvenes aragoneses desfavorecidos por medio de la educación técnica y moral. Pero todo

esto formaba parte de su biblioteca personal más ideológica, humanista y regeneracionista.

Conclusión

El análisis del fondo bibliográfico de Hermenegildo Gorría Royán permite reconstruir una trayectoria profesional representativa de la evolución de las élites técnicas en el siglo XIX. Desde la formación científica inicial hasta la síntesis institucional final, la biblioteca refleja un proceso de transformación del saber que puede resumirse como el paso de la ciencia a la técnica, de la técnica a la gestión y de la gestión a la organización del conocimiento.

Más allá de su valor individual, este estudio pone de relieve el papel fundamental -radical- de los institutos históricos en la formación de estas élites y ofrece una vía metodológica para el análisis de otras bibliotecas profesionales del periodo.

Por otro lado resulta estimulante indagar en la vertiente humanística de Gorría a partir de los indicios que coloca en el fondo, publicaciones de tipo literario e histórico. Él mismo invitaba al usuario de su biblioteca a esta inquisición. Estos libros además son un indicio potente de sus ideas sociales y de su posicionamiento moral.

Fig. 9. Luis Coloma: interés de Gorría por el humanismo cristiano.

BIBLIOGRAFÍA

Cuevas Subías, P., (2025), “El legado de Hermenegildo Gorría Royán...”, comunicación presentada en el XVIII Congreso de Institutos Históricos, Las Palmas de Gran Canaria.

Cuevas Subías, P., (2021), “La herencia de la Universidad de Huesca: Un museo *Sertoriano* en el IES Ramón y Cajal”, *Argensola*, 131, pp. 289-323.

Legislación: *Gaceta de Madrid*: «Plan Pidal» 17/9/1845; *Gaceta de Madrid* [creación de la Ingeniería industrial] 8-9-1850; *Gaceta de Madrid* [creación de la Ingeniería agrícola] 5/9/1855; *Gaceta de Madrid* [Ley Moyano] 10/9/1857.

López Pardo, J. R., Serena, L., Cuchí, J. A., (2020), “El ferrocarril Cantábrico-Mediterráneo y el Alto Aragón”, *Lucas Mallada*, 22, 19–61.

Planas, J., (2002), *Cooperativisme i associacionisme agrari a Catalunya*, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona.

Silva Suárez, M. (ed.), (2004), *Técnica e ingeniería en España*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico.

Colección de estampas calcográficas en el IES Francisco Ribalta

Jaime Peris Domínguez

Catedrático jubilado de Geografía e Historia

Pascual Mercé

Autor de las reproducciones

La calcografía es la técnica de grabado realizado sobre una lámina de cobre. Juntamente con las realizadas sobre madera, xilografías y también sobre estaño, fueron la manera habitual de confeccionar estampas, normalmente de carácter sagrado sobre papel durante la Edad Media.

Su origen en occidente no aparece demasiado claro, pero ya estaba generalizado a mediados del siglo XV y su plena expansión está asociada al invento de la imprenta.

Con el tiempo, el uso de la xilografía, realizada sobre madera, especialmente de boj, queda relegado por el metal, cobre, para cuyo grabado se utiliza el buril, punta seca o el aguafuerte, es decir, aplicando una capa de cera se graba sobre esta y se baña en ácido que ataca solamente los trazos de los grabados sobre el cobre. En donde se depositará la tinta que, mediante el uso de un tórculo, quedará impresa sobre el papel

Con estos procedimientos se ilustrarán los libros impresos en los siglos siguientes y también se editarán estampas sueltas que servirán de modelo e inspiración para artistas y artesanos. Entre los creadores de este tipo

de imágenes destacó, en primer lugar, Alberto Durero y en el siglo siguiente Rembrandt.

En España el grabado calcográfico se nutrió con obras procedentes de Flandes o de Italia con muy escasa participación de españoles. En el siglo XVII José Ribera, afincado en Nápoles, es el único pintor español destacado con abundante producción de aguafuertes.

En el siglo XVIII ya existe una serie abundantísima de estampas calcográficas realizadas en España por artistas extranjeros y también españoles, muchos de los cuales introducen las técnicas del grabado francés, como el caso de Manuel Salvador Carmona o su hermano Juan Antonio Salvador Carmona y de Ramón Bayeu, pero será Francisco de Goya el más genial de nuestros grabadores, cuya obra se desenvuelve entre este siglo y el siguiente.

En el siglo XIX la aparición de la litografía y el fotograbado desplazan a la calcografía como principal sistema de reproducción de imágenes, pero en cambio el grabado pasará a ser una obra de arte en sí misma y como tal es cultivado por diferentes artistas y recibe reconocimiento en las exposiciones oficiales de arte.

La colección de estampas que se conserva en el IES Francisco Ribalta tiene su origen en un envío realizado por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1904, según consta en la Memoria Anual leída en la apertura del curso siguiente, con destino a la Cátedra de Dibujo.

La procedencia de dicho fondo es la Calcografía Nacional. Esta institución fue creada, en 1789, dentro del espíritu del despotismo ilustrado, siendo secretario de estado el Conde de Floridablanca y era complemento de la Imprenta Real, a la que suministraba láminas para ilustrar sus diversas publicaciones.

Además de los cobres encargados por la propia Imprenta Real, la Real Calcografía se ocupó de recoger colecciones de láminas de procedencia diversa, como las destinadas a ilustrar las obras científicas de Cavanilles o las estampas de Goya.

Tras la guerra de la Independencia se inicia un periodo de declive, agudizada por el auge de la litografía, con lo que el grabado calcográfico pierde la hegemonía como único procedimiento representación de imágenes impresas. A desaparecer la Imprenta Real en 1867, La Calcografía pasa a depender directamente del Ministerio de Fomento y se instala en el edificio de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y fija su actividad en el fomento del arte gráfico, así como en la conservación de sus valiosos fondos, incrementados con las obras premiadas en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes y las adquisiciones de la producción de numerosos artistas de grabado como los Fortuny, padre e hijo o Gutiérrez Solana, entre otros muchos. De este modo la colección se ha ido enriqueciendo hasta llegar a ser única en su género, junto a las del Museo del Louvre o el *Instituto Nazionale per la Grafica*, de Roma.

La Colección de estampas del IES Francisco Ribalta fue localizada en los años ochenta del pasado siglo en una dependencia bajo la escalinata principal, junto a los tomos encuadernados de la Gaceta de Madrid de los siglos XIX y XX o otra serie de enseras más variados, en tres carpetas. Sin duda habían

sido depositados allí al dismantelar el aula de Dibujo, lo que tuvo lugar en 1957 cuando por motivos de espacio se eliminaron todas las aulas de cátedra para pasar a ser aulas de grupo. De este modo dicha aula, que disponía de sendas claraboyas y armarios donde se contenían también numerosas piezas del Taller de Vaciados, se transformaron en dos aulas, una de las cuales cursé segundo y tercero del antiguo bachillerato entre 1958 y 1960, teniendo que convivir con los modelos en escayola del Taller de Vaciados que se iban deteriorando progresivamente

Calcografía Nacional posee unos cuadernos dietarios donde constan los envíos que han realizado a diferentes instituciones docentes o culturales de España con su correspondiente contenido. Lamentablemente no hay constancia del envío efectuado al entonces Instituto General y Técnico de Castellón, por tanto, desconocemos cuántas estampas había en su origen y cuántas han podido perderse. Pero no existiendo noticia en las memorias anuales de centro de envíos posteriores al de 1904, cabe pensar que aquel fue el único envío.

Ignoro qué uso se daba a dichas estampas en aquellos años, a principios del pasado siglo, pero lo cierto es que, salvo un grupo reducido de ellas que, enmarcadas, servían de decoración a algunas salas del Instituto y están afectadas por el contacto con la luz, la inmensa mayoría se encontraban en buen estado de conservación.

El Servicio de conservación y Restauración de la Diputación Provincial, a partir de 2009, procedió a una cuidadosa restauración de las estampas; la mayoría de las cuales fueron sometidas a una limpieza en seco y a la reparación de las rasgaduras y la reintegración del soporte de papel. Solo las más afectadas han sido desacidificados con hidróxido cálcico, descartando cualquier tratamiento del blanqueado por considerarlo innecesario y perjudicial para el papel; se dotaron de carpetas paspartú y se colocaron en un mueble planero adecuado en una dependencia de la Biblioteca.

La catalogación de las 170 estampas se ha visto facilitada, de forma extraordinaria, por la publicación de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Calcografía Nacional. Catálogo General (Madrid, 2004), donde, lógicamente, aparecen todas nuestras estampas. Ha supuesto alguna dificultad, felizmente superada el hecho de que en el Catálogo de Calcografía son escasas las imágenes, en cambio hay varios miles de fichas. La confusión podía producirse sobre todo en el caso de figuras de tema religioso, como virgen con niño, adoración de los pastores, etc.

En la medida de lo posible, se ha seguido en mismo criterio del Catálogo de Calcografía, es decir, se ha mantenido una distinción entre los grabadores del siglo XVIII y XIX, ya que, como se ha indicado el papel de la calcografía antes de la aparición de la litografía y, posteriormente, del fotograbado, era muy diferente dentro del mundo de las artes gráficas.

Grabadores del siglo XVIII

Figuran en primer lugar los grabadores del siglo XVIII. Solamente en el caso de Goya se ha mantenido en el siglo XVIII ya que la serie que conservamos, la primera que grabó, es de ese siglo. Aparecen, por orden alfabético los diferentes grabadores con sus obras correspondientes. Entre ellos Ramón Bayeu, los valencianos Rafael Esteve, Tomás López Engruñados y Fernando Selma y los hermanos Juan Antonio y Manuel Salvador Carmona.

Cuando existe un número significativo de obras formado una colección, tal como hace el Catálogo de Calcografía nacional, esta se mantiene. Tal es el caso de la serie de grabados de Goya que reproducen pinturas de Velázquez, trece en total. Esta serie, la primera de aguafuertes del gran pintor, a pesar de ser la de menor interés, muestra su particular ge-

nio, puesto que en realidad son interpretaciones de Velázquez, cuyo arte sin duda admiró y al que siguió también en otras pinturas.

Otras series de este siglo las forman las estampas realizadas para la Compañía para el grabado de los cuadros de los Reales Sitios, con 32 estampas, cuya finalidad era dar a conocer las pinturas de la Colección Real. Aunque la mayoría de las cuales actualmente se conservan en el Museo del Prado, algunas o bien se han perdido o están en la actualidad en colecciones extrañas.

También se conserva, casi completa la que reproduce el Real Picadero de Carlos IV. Esta colección, como la anterior fue realizada por diferentes grabadores y se realizó para ilustrar un libro titulado *Prácticas de equitación o El Arte de la equitación*.

Grabadores del siglo XIX

Como se ha indicado, el grabado calcográfico, pasará a tener un papel muy secundario en las artes gráficas, y en cambio es valorado como obra de arte en sí mismo y merece reconocimiento, por ejemplo, en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, que tendrán lugar a partir de 1856, durante algo más de un siglo.

Entre los grabadores españoles, destaca José María Galván y Candela (Madrid, 1837-1899) y Bartolomé Maura y Montaner (1844-1926) y en cuanto a las series, la de retratos de los Directores Generales de Instrucción Pública y la del Museo de Antigüedades de Pedro de Madrazo, que estaba destinada a ilustrar la publicación de este autor, reproduciendo la *Tapicería del Apocalipsis propiedad de la Corona de España*.

Fig 1. PLEGARIA AL AMOR. Grabado de Pedro Moles y Coronas, según pintura de Jean Baptiste Creuze.

Fig 2. VIRGEN CON EL NIÑO. Grabado de John Keyse Sherwin, según dibujo de Edward Rumsey.

Fig 3. RETRATO DEL PRÍNCIPE BALTASAR CARLOS, 1778. Grabado y dibujo preparatorio de Francisco de Goya a partir de un pintura de Diego Velázquez

Fig 4. CÉFALO Y PROCRIS. Grabado de Jean Baptiste Pata, según pintura de Pablo Veronés y dibujo de Antonio Martínez.

Fig 5. EL AGUADOR DE SEVILLA, 1793. Grabado de Blas Ametller, bajo la dirección de Manuel Salvador Carmona, según pintura de Diego Velázquez y dibujo de León Bueno.

Fig 6. HUIDA A EGIPTO, 1795. Grabado de José Juan Camarón y Meliá por dibujo propio, según pintura de Francisco Bayeu.

Fig 7. RETRATO ECUESTRE DE LA REINA MARÍA LUISA DE BORBÓN, 1874. Grabado según pintura de Francisco de Goya.

BIBLIOGRAFÍA

Ainaud, Juan Grabado. *Ars Hispaniae*. Vol XVIII Madrid, 1958

Beruete y Moret, Aureliano. *Goya* Madrid, 1928

Calcografía Nacional. *Catálogo General*, Tomos I y II. Madrid, 2004

Instituto General y Técnico de Castellón. *Memoria del Curso 194-05*. Castellón, 1905

I Centenario del Instituto de Castellón (1846.1946). Castellón, 1947

Instituto Nacional de Enseñanza Media Francisco Ribalta. *Memoria (1946-1971)*. Castellón, 1974

Peris Domínguez, Jaime. *Estampas de Calografía Nacional en el I.E.S. Francisco Ribalta de Castellón*. (inédito)

V.V.A.A. *El Instituto Francisco Ribalta, Cien años de historia (1917-2017)*. Castellón, 2018

Una curiosa lámina anatómica del caballo

Emilio Serrano Gómez

Catedrático de Biología jubilado y Profesor Honorífico del IES Cardenal López de Mendoza de Burgos

Introducción

El fondo documental de Láminas Murales de Ciencias Naturales del Instituto Cardenal López de Mendoza está constituido por un conjunto de 367 ejemplares catalogados, una gran mayoría (317) anteriores a 1910 y el resto (51) posteriores a 1950. Entre los primeros destacan las colecciones ***Planches Murales d'Histoire Naturel*** de Joseph Achille Comte, ***Régne Animal de Mr. le Baron Cuvier disposé en Tableaux Méthodiques*** par J. Achille Comte, ***Zoologische Wandtafeln*** del Prof. Paul Pfurtscheller, ***Engleders Wandtafeln für den Naturkundlichen Unterricht, Tierkunde***, de Franz Engleder, ***Musée Scolaire*** de Emile Deyrolle, ***Classe de Botanique*** de Emile Deyrolle, ***Tableaux d'Histoire Naturelle*** par Gaston Bonnier, etc; y, entre las segundas, ya más modernas y de menor calidad, destaca la colección **Ciencias Naturales** de la Editorial Dalmau y Jover, de Barcelona.

Del conjunto del fondo documental siempre atrajo mi atención una lámina -la registrada como LAM-0177- por su **originalidad** -ya que es desplegable y múltiple-, por su temática -más bien veterinaria- su aparente buen estado de conservación, pero, sobre todo, por

la **ausencia de información o marcas** respecto a autoría, año de publicación, editorial o imprenta gráfica, forma y año de adquisición, etc., es decir, una carencia de datos que dificultaba y dejaba bastante incompleta su ficha en el registro del Museo de Historia Natural. Incluso, las pesquisas hechas por aquel entonces en la Memorias Anuales y en el fondo documental del Instituto depositado en el Archivo Histórico Provincial tampoco ofrecieron resultados satisfactorios, con lo cual seguí manteniendo el interés en la búsqueda de tal información.

Figura 1. Lámina abierta en vertical.

Tras mi jubilación como profesor en activo y mediando un largo periodo de inactividad investigadora en el Museo, creo haber logrado un significativo avance para documentar el ejemplar en lo que respecta a datación aproximada y autoría, así como adjuntando un libretto explicativo del contenido, similar al original que pudo acompañar al ejemplar, hoy desaparecido posiblemente como consecuencia de la división del primitivo instituto y el absurdo reparto del material de las cátedras.

Al mismo tiempo, el Centro ha valorado acometer la restauración de esta peculiar lámina y ha encargado el trabajo a la empresa BATEA RESTAURACIONES, que realizará una intervención curativa en algunas zonas deterioradas por el paso del tiempo.

Características de la lámina y estado de conservación

Al comienzo, he hecho alusión y he bautizado al objeto como “curioso” porque realmente no responde a un formato ni a un modelo de lámina mural al uso, al menos es el único entre los cerca de 400 ejemplares de nuestro fondo museístico.

Se trata de un conjunto de **pliegos** de papel **impresos a color, montados y apilados** sobre una base de cartón de 2 mm., formando un **grupo expositivo** múltiple (en adelante **Lámina**) de dimensiones 105 cm. de anchura x 96 cm. de altura cuando se abre en vertical. Está preparado para ser colgado en la pared para, posteriormente, a voluntad del profesor, poder ser desplegado y vuelto a plegar lateralmente, a izquierda y derecha hasta, finalmente, ser recogido en las dos mitades iniciales de 105 x 48 cm.

Los referidos pliegos están escindidos longitudinalmente en dos mitades, aunque éstas pueden aproximarse y permanecer juntas mediante una pequeña sujeción. Los pliegos están impresos por ambos lados, mostrando en el anverso una imagen diferente a la del reverso. En consecuencia, el conjunto se compone de 2 pliegos (4 mitades) impresos por ambas caras y un pliego (2 mitades) impreso a una cara y pegado al cartón de base.

Su estado de conservación es aparentemente aceptable, pero tras un examen exhaustivo se ve que, realmente, sería necesaria una intervención restauradora (fig.2.)

Figura 2. Áreas que necesitan restauración.

Las principales alteraciones (fig.3) se centran en el arqueado, curvatura y deformación adquirida en el cartón de base que soporta el conjunto como consecuencia de haber embebido agua durante su almacenamiento, quizás por haber estado en lo alto de uno de los armarios del laboratorio, expuesta a las goteras, que se han proyectado directamente sobre el cartón de soporte base de la lámina y estando la misma doblada. También se observan sobre dicho cartón restos de pintura blanca, en forma de gotas, posiblemente proyectadas al pintar el techo de la estancia y una suciedad superficial generalizada, como ya detectamos en ejemplares de láminas de otras colecciones, almacenados sobre la parte superior de sus armarios o clavados en los muros.

Más importantes son las dobleces y deformaciones, algunas roturas en los desplegados y en las charnelas de hiladillo-tela, oxidación de lañas metálicas y desencolado del papel en algunos cartones.

Figura 3. Alteraciones. Arriba Izq. arqueado y manchas de humedad; Arriba dcha. separación y desencolado de charnelas; Abajo izq. roturas y manchas; Abajo dcha. dobleces y óxido.

El resto de la lámina, es decir, los pliegos superpuestos interiores con la silueta del caballo tan sólo están afectados por alguna doblez no deseada o fuera de su lugar. Puede que falte algún clip de sujeción entre las mitades superior e inferior de las siluetas, elemento esencial para mantener su estabilidad vertical y ver la continuidad del dibujo, pero tal aspecto aún no está bien definido.

Consideraciones didácticas y metodológicas

El caballo, al ser un animal doméstico y de gran utilidad para el hombre, es una de las especies tipo estudiadas en distintas disciplinas del ámbito de la Historia Natural o las Ciencias Naturales, así como también lo han sido desde antiguo la vaca y el cerdo entre los mamíferos, la gallina y la paloma entre las aves, el lagarto, la culebra y la tortuga entre los reptiles, etc. Por tanto, en principio, no resulta rara la presencia de una lámina del caballo entre el material docente de los centros.

Una vez colgada la lámina se puede trabajar con ella para la enseñanza morfológico-anatómica del caballo (fig. 4).

Figura 4. Primera imagen desplegada en la lámina colgada y abierta verticalmente.

Todos los pliegos de la lámina son mudos, es decir, no llevan más inscripción que los números que indican las diferentes partes de la anatomía, por lo que deduzco que, aparte de potenciar la limpieza visual de la imagen permite, si fuera el caso, utilizarla en distintos niveles de aprendizaje. Las numeraciones tienen su referencia en un libretto adjunto en el que aparece la explicación anatómica correspondiente. En nuestro caso falta el libretto.

Ya he aludido en párrafos anteriores al irreparable daño causado por el reparto del material docente al construirse el segundo instituto de Burgos, el actual IES Conde Diego Porcelos, hoy también Instituto Histórico. No obstante, como se cita en páginas siguientes, ha sido posible localizar en la red uno (fig. 5), que se supone idéntico al original, imprimirlo en papel y encuadernarlo.

Figura 5. Libreto referido a la lámina, en francés.

Volviendo de nuevo a la lámina, en una primera imagen (fig. 4) se muestra la fisonomía o morfología corporal del caballo, concretamente de un animal de cuerpo estilizado y atlético, propio de un individuo sano, tal vez un caballo de montar o un caballo de carreras, no un animal de tiro. La imagen no solo puede servir para hablar de este tipo de tareas sino también para introducir conceptos acerca de las capas de piel, de las distintas alzadas, de otras razas, etc...

El siguiente paso (Fig. 6), nos introduce en aspectos anatómicos. Si la lámina se despliega lateralmente hacia la izquierda, el nuevo pliego, en el reverso del anterior, nos deja ver la imagen de la estructura esquelética al tiempo que, en el centro, se descubre la imagen del aparato circulatorio que antes estaba oculta. Éste y todos los pliegos sucesivos que se mueven llevan recortada la silueta del caballo, partida horizontalmente en dos mitades sujetas mediante clips.

Figura 6. Lámina abierta y desplegada hacia la izquierda.

Con un nuevo movimiento lateral (Fig.7.) -desplegando ahora hacia la derecha la imagen central circulatoria-, aparece en su reverso la imagen de la musculatura, mientras que, en el centro, ahora se muestran los aparatos digestivo, respiratorio, excretor y reproductor.

Figura 7. Lámina abierta y desplegada desde el centro hacia la derecha.

De esta manera, cuando todos los pliegos se encuentran abiertos (Fig. 8), la lámina se muestra como un grupo de figuras que abarcan una longitud de 3,15 metros, es decir, las dimensiones aproximadas de una pizarra de aula, lo que puede indicarnos la mecánica de uso.

Exclusivamente, en la lámina central final, es posible realizar -mediante el despliegue de nuevas *mini capas* superpuestas- la observación individualizada y con más detalle de las estructuras internas de varios órganos como el corazón, los pulmones, el estómago, etc.

Fig. 8.-Lámina abierta en su totalidad.

Figura 9. a. Detalle del pulmón, b.Despliegue del árbol bronquial, c.Detalle del corazón, d.cavidades internas.

Como ejemplo, en las imágenes (fig. 9) se pueden ver los pulmones (a, b) y el corazón (c, d) en sus posiciones de abierto y cerrado. Resulta perfectamente visible como, en cada figura, se indican mediante números las distintas partes, órganos o elementos de los mismos, y que dichos números se corresponden con la explicación reflejada en

el cuadernillo del autor que, como se cita en otro apartado, afortunadamente, he podido localizar *on line* durante la investigación y he reproducido en papel para que forme parte del conjunto aunque, a día de hoy, también se están haciendo las gestiones para adquirir un ejemplar original en librerías de antigüedades.

Desde el punto de vista metodológico, a mi modo de ver, este tipo tan raro de láminas desplegadas han podido ser más frecuentes en centros de estudios universitarios de Medicina o Veterinaria que en los centros de Enseñanza Media, sobre todo basándome en que, en buena medida, las clases prácticas de anatomía de aquellos centros universitarios utilizaban, o bien cuerpos reales y maquetas de humanos (Medicina) y de animales (Veterinaria) conservados en fluidos o, en su defecto, láminas dispuestas en capas que simulaban estar practicando algo parecido a una disección.

La lámina estaría diseñada principalmente para su uso en un marco de estudios veterinarios, ya que la información total que aporta es más profunda y minuciosa que la que se requeriría para una enseñanza más básica o elemental, aunque, como también ya he sugerido, el hecho de ser una lámina muda, posibilita su uso en niveles académicos inferiores sin necesidad de contenido tan específico.

En este contexto, conviene recordar que nuestro centro se crea como Instituto de Segunda Enseñanza DE PRIMERA CLASE. Este tipo de centros no sólo ofrecía estudios básicos sino también ESTUDIOS DE AMPLIACIÓN, que capacitaban y preparaban tanto para el paso a la Universidad como para continuar estudios, o como para titulaciones finales medias que posibilitaran el desempeño inmediato de una profesión. Desde este punto de vista, posiblemente se pudo utilizar en estudios de ampliación en el marco de la asignatura de Agricultura y su vertiente ganadera, pero realmente no tenemos constancia de ello.

Sin embargo, otro hecho que podría apoyar esta hipótesis, sería la necesidad de formar alumnos con superior conocimiento de la especie, capacitados para desarrollar trabajos inmediatos en el Ejército debido al arraigo que tuvo en Burgos la veterinaria militar, cuya presencia histórica destacó en la ciudad con el Cuartel de Veterinaria, situado en la zona de San Amaro hasta 1987; el Cuartel de Caballería, primero en la calle Vitoria (fig. 11) y luego en el solar de San Pablo, donde se encuentra el actual Museo de la Evo-

lución Humana; el Depósito de Sementales (fig. 12) junto al puente Gasset, dependiente de la Dirección General de Cría Caballar y Remonta; y otros centros militares de Artillería y Farmacia, todos ellos muy cercanos al Instituto, y que daban a Burgos un papel clave en la zona militar pirenaica. Finalmente, no olvidemos que buena parte del transporte de la época se hacía en carruajes o tenía a los équidos como animales de referencia. En definitiva, no resulta raro que en el Instituto se impartiera formación dirigida al trabajo profesional o de otra índole relacionada con estos animales.

Fig. 10- Parte trasera del cuartel, al paso de un grupo de Lanceros sobre el puente San Pablo (Archivo I.G.Técnico Burgos, IES Diego Porcelos).

Fig. 11- Cuartel de sementales en Puente Gasset. (Archivo Vadillo).

Sobre la autoría

Los primeros contactos para tratar de establecer la autoría y otros datos de la lámina se producen a raíz de la exposición temporal **Bestiaria**, programada en el Museo de la Evolución Humana de Burgos entre los meses de enero a septiembre de 2015, en la que el Instituto Cardenal López de Mendoza colabora con fondos de su Museo de Historia Natural. En la exposición, en la que se presenta una maqueta gigante de caballo procedente del Museo Veterinario Complutense de la Facultad de Veterinaria de Madrid, a través del profesor Ignacio de Gaspar Simón -comisario de la exposición y profesor universitario- me intereso por saber si en la citada Facultad tienen conocimiento o poseen una lámina como la que nos ocupa en el artículo. Desde la Facultad madrileña, una vez consultados sus fondos, se me responde negativamente, es decir, entre sus fondos documentales no tienen nada parecido. Idéntica respuesta obtengo de la Facultad Veterinaria de la Universidad de León. La publicación de imágenes en el apartado de **ayuda a la identificación de elementos patrimoniales**, de la web de nuestra Asociación, tampoco dio ningún fruto sobre la posibilidad de que otros Institutos Históricos tuvieran un ejemplar similar o conocieran su existencia o aportaran datos sobre la autoría, por lo cual, de momento, abandoné el asunto.

En este *impasse* transcurrieron mi jubilación como profesor en activo y, sobre todo, los tiempos de pandemia que, desde el punto de vista académico, supusieron un cambio radical de actividades docentes en marcha, muchas de las cuales se suspendieron *sine die*, léase Exposiciones, Charlas del Museo, reuniones de trabajo patrimonial, grupos de trabajo, ...etc.

De nuevo en busca de datos, utilizando Internet y orientando la consulta a partir de la imagen principal de la lámina, por fin, obtengo un resultado esperanzador que me lleva al archivo de imágenes de la **Universidad de Barcelona** (Fig. 12) y al **Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona** (COVB). Tras rellenar un pequeño formulario de contacto expli-

cando mis pretensiones, describiendo la lámina se me indica un link (<https://ddd.uab.cat/record/133468>) que contiene más imágenes procedentes de un documento gráfico, recientemente digitalizado, propiedad del **Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona** (COVGI), imágenes que coinciden con las que tiene nuestra lámina. Estos hechos reavivan la investigación por cuanto que en la reseña del archivo ya se muestra un título, un posible autor, una editorial y una fecha de publicación en Francia. Se trata de la publicación **Le Cheval. Anatomie et physiologie extérieure, races et production, hygiène et maladies. Émile Thierry. Paris: Librairie Agricole de la Maison Rustique, 1910.**

Fig. 12. Imágenes del depósito digital de la UAB y de la ficha en la plataforma Todocolección.

A partir de aquí, nuevas búsquedas por internet hicieron posible la localización en el portal **Todocolección** (<https://fr.todocoleccion.net/>) y en la web de la **Bibliothèque Nationale de France** (<https://www.bnf.fr/en/bibliotheque-nationale-de-france-catalogue-general>) de un documento impreso original como el que debía acompañar a la lámina en el momento de su comercialización.

El documento en cuestión tiene como autores probables a **Émile Thierry** o a **A. Schwarz**, se titula **Le Cheval. Sa configuration extérieure, ses organes internes**, editado por **Asselin y Houzeau. París, c.1910**. El libretto, escrito en francés, tiene formato apaisado, tamaño DIN A4 o cuarto mayor, 28 págs., incluye grabados en el texto y una **lámina litografiada en color desplegable**, que muestra

la anatomía interna mediante un sistema de capas o solapas en 3D que, básicamente, es una miniatura resumen de la lámina de gran formato. Otras citas de IA (inteligencia artificial) fechan la obra en 1894 y una primera reedición en 1910.

Al investigar la cita de **August Schwarz** como otro probable autor citado en la reseña anterior, descubro con sorpresa que esta persona, el *Veterinario militar del 1º Regimiento de Caballería ligera del Reino de Baviera*, ha traducido este libreto a varios idiomas como el italiano (*Il cavallo, sua struttura e sue funzioni organiche*. Torino, F. Casanova, 1896), alemán (*Das Pferd, sein Bau, seine innern Organe*, Fürth, Löwensohn, 1894), y también es el autor de una **versión española** del libreto editado por la **Librería Editorial Bailly-Baillière e Hijos**, sita en la Plaza de Santa Ana 10, de Madrid (Fig. 13), establecida por Charles Bailly-Baillière en la capital de España desde 1848 como filial de la editorial fundada en Francia en 1927 por su padre, librero-editor de la Academia de Medicina de París.

Fig. 13. Libreto traducido al castellano por A. Schwarz.

El documento está digitalizado en internet a partir de un original que -a tenor de la firma y el sello de las dos primeras páginas interiores- era propiedad del veterinario de Tivissa (Tarragona) Víctor Cabré Cedó, (1873-1927)

que ejerció en el primer tercio del siglo XX y que también fue alcalde y secretario del ayuntamiento tarraconense, el actual depositario de parte de su fondo familiar. Víctor Cabré Cedó (fig. 14) adquiere el ejemplar y la lámina a través de la librería Allué, de Zaragoza, relacionada con la madrileña de Bailly-Baillière por ser la editora del famoso Calendario Zaragozano.

Fig. 14. Víctor Cabré Cedó, veterinario.

La descarga del archivo ha permitido la impresión y encuadernación de un facsímil y, en adelante, acompañará a la lámina como documento imprescindible para la interpretación de las referencias anatómicas y grafismos de cada pliego. No obstante, la intención es hacernos, mediante compra en coleccionistas de viejo, con un ejemplar original.

Una lámina idéntica y bastantes publicaciones veterinarias han sido compradas por el Colegio de Veterinarios de Girona a un vendedor de enseres de viviendas antiguas, pero no se sabe nada del libreto. A día de hoy, es el único lugar de España donde -de momento- he encontrado un segundo ejemplar el que sería un segundo ejemplar.

Algunas de las páginas interiores del libreto pueden verse en las imágenes siguientes (fig. 15), por ejemplo, las que hacen alusión a contenidos teóricos (a), a la numeración de los órganos (b) o a las láminas del documento (c, d).

Fig. 15. Algunas páginas del libretto. A. Contenidos teóricos; b. Referencias numéricas de órganos; c,d. Láminas anatómicas del esqueleto y el aparato digestivo.

Conclusiones

Tras la investigación realizada parece oportuno confirmar la autoría de la lámina a cargo de Émile Thierry (1836-1907) bajo el título *Le Cheval*. Sa configuration extérieure, ses organes internes, impresa en torno al año 1894 y distribuida junto a su correspondiente libretto explicativo en francés a través de la editorial Asselin & Houzeau, Libraires de la Société Centrale de Médecine Vétérinaire de Paris.

Este material fue traducido al castellano por August Schwarz, veterinario militar del I Regimiento de Caballería del Reino de Baviera y vendido presuntamente en España a través de la sucursal española de la Editorial Bailly-Ballière e Hijos, de Madrid, con el título *El Caballo: su estructura y sus órganos interiores* a partir de fechas cercanas a 1900.

Solamente se ha localizado otro ejemplar idéntico de la misma lámina en el Colegio de Veterinarios de Girona, adquirida por compra de un lote de material veterinario a un mar-

chante de libro viejo, por lo que cabe deducir que, al menos tal lámina, es un documento muy raro.

Ejemplares del libretto acompañante pueden localizarse principalmente en plataformas de coleccionismo en la red y otras webs como la de la Biblioteca Nacional Francesa. Están en marcha las gestiones para adquirir un ejemplar original.

Respecto a la restauración acometida por la empresa Batea Restauraciones, las alteraciones detectadas y valoradas inicialmente fueron trasladadas a un proyecto de intervención correctora y curativa basado en el respeto máximo a las condiciones originales del documento. El resultado se explica pormenorizadamente en un informe final. Se confeccionará una caja rígida aislante, para una mayor protección de la lámina durante su almacenamiento.

En el momento de redactar este artículo no se ha concluido la restauración y, por tal motivo, no se pueden aportar datos ni imágenes con el resultado final.

BIBLIOGRAFÍA

Ainaud, Juan Grabado. *Ars Hispaniae*. Vol XVIII Madrid, 1958

Beruete y Moret, Aureliano. *Goya* Madrid, 1928

Caligrafía Nacional. Catálogo General, Tomos I y II. Madrid, 2004

Instituto General y Técnico de Castellón. Memoria del Curso 194-05. Castellón, 1905

I Centenario del Instituto de Castellón (1846.1946). Castellón, 1947

Instituto Nacional de Enseñanza Media Francisco Ribalta. Memoria (1946-1971). Castellón, 1974

Peris Domínguez, Jaime. Estampas de Calografía Nacional en el I.E.S. Francisco Ribalta de Castellón. (inédito)

V.V.A.A. El Instituto Francisco Ribalta, Cien años de historia (1917-2017). Castellón, 2018

La colección histórica de semillas del IES Goya de Zaragoza: estudio de viabilidad y valor patrimonial

Cristina Mallor

Investigadora y responsable del Banco de Germoplasma Hortícola del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA-Aragón). Miembro del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2)

Introducción

El 11 de julio de 2016 visité los fondos patrimoniales del IES Goya de Zaragoza, junto con María Pilar López Pérez, directora del centro; Carmen Díez Sánchez, jefa de estudios; Antonio González, del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de Aragón; y Jesús Pallarés, de la Unidad de Hortofruticultura del CITA. Aquella visita me permitió conocer la extraordinaria riqueza material del Instituto, que conserva numerosos recursos de más de un siglo de historia. Entre ellos destacaba una antigua colección de semillas, asociada probablemente a la enseñanza de contenidos de agricultura.

El interés de la visita se centró en esa colección, cuya antigüedad puede situarse en torno a los cien años. Muchas muestras se habían perdido y otras presentaban un estado de conservación muy deficiente. Aun así, se seleccionaron los frascos con semillas de especies, en su mayor parte hortícolas, que parecían mejor conservadas, aunque desde el primer momento era razonable pensar que sus posibilidades de germinación serían escasas.

Una vez trasladadas a las instalaciones del Banco de Germoplasma Hortícola del CITA, se realizaron pruebas de germinación para valorar su viabilidad y documentar, desde una

perspectiva científica, el estado de este singular conjunto patrimonial. El presente artículo sintetiza ese trabajo técnico, realizado en el año 2017, y propone además una lectura patrimonial de la colección: aunque las semillas hayan perdido casi por completo su capacidad germinativa, siguen siendo un testimonio excepcional de los recursos materiales utilizados para la enseñanza.

Fig. 1. Visita a la colección de semillas del Instituto IES Goya (Zaragoza). 11 de julio de 2016.

El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA y el contexto docente de la colección

El Banco de Germoplasma Hortícola de Zaragoza (BGHZ-CITA) se creó en el año 1981 con el objetivo prioritario de conservar los recursos genéticos hortícolas de España y evitar la pérdida de variabilidad intraespecífica asociada a la sustitución de variedades locales por otras mejoradas (Mallor, 2019). Más de cuatro décadas después, conserva aproximadamente 18.500 entradas pertenecientes a más de 450 especies y forma parte de la

Red de Colecciones del Programa Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación. Su función no se limita al almacenamiento de semillas: incluye también el control de la viabilidad, la regeneración del material, su caracterización y su puesta a disposición de investigadores, mejoradores y otros usuarios (Mallor y Luna, 2025).

En ese contexto, el estudio de una colección histórica como la del IES Goya adquiere un interés doble. Por un lado, permite aplicar herramientas y criterios propios de la conservación de recursos fitogenéticos. Por otro, ayuda a comprender el valor pedagógico y patrimonial de este tipo de materiales en la historia de la enseñanza.

La presencia de una colección de semillas en un instituto histórico no es una rareza aislada. En otros centros españoles está documentada la recepción de semillas y materiales vegetales desde jardines botánicos e instituciones agronómicas para apoyar las clases prácticas de Botánica y Agricultura. Así ocurrió, por ejemplo, en el Instituto de Murcia, que recibió colecciones de semillas del Jardín Botánico de Valencia, del Real Jardín Botánico de Madrid y del Instituto Agronómico de la Moncloa a comienzos del siglo XX (Marín Murcia, 2020). En ese marco, la colección del IES Goya puede interpretarse como parte de una tradición docente basada en el aprendizaje visual y material, donde la observación directa de frutos, semillas y ejemplares botánicos facilitaba la identificación de especies, la comparación de formas y la relación entre los contenidos teóricos y los objetos reales. Esta interpretación se ve además reforzada por la conservación en el propio IES Goya de otros materiales didácticos vinculados a la enseñanza agrícola, como muestras de plagas agrícolas y de su sintomatología en las plantas, que apuntan a la existencia de un repertorio docente orientado a una enseñanza práctica de la agricultura.

Materiales y métodos

Se analizaron 35 frascos de cristal que contenían distintas muestras de semillas. Las muestras se conservaron en el laboratorio

del Banco de Germoplasma Hortícola del CITA hasta la realización de las pruebas de germinación, llevadas a cabo en febrero, con el fin de que, en caso de obtener plántulas viables, estas pudieran cultivarse posteriormente en condiciones ambientales adecuadas.

Identificación y recodificación

Cada frasco estaba identificado con un código de inventario del Gobierno de Aragón en la base, formado por las letras DGA-G seguidas de un número de cuatro cifras. Para facilitar el trabajo y evitar confusiones durante el ensayo, las muestras se ordenaron según ese código y se les asignó una numeración correlativa del 1 al 35.

Muestreo

De cada frasco se obtuvo una muestra de semillas en número variable según disponibilidad y estado de conservación, seleccionando preferentemente aquellas que aparentaban mejor integridad y descartando semillas vacías o claramente defectuosas. Cuando fue posible, se intentó alcanzar una muestra de 100 semillas.

Para la obtención de las semillas se retiró el corcho de la parte inferior del frasco y posteriormente se sustituyó por uno nuevo. Durante este proceso se comprobó que los frascos presentaban diferentes calibres de cuello, circunstancia que apunta a una probable fabricación artesanal.

Preparación de las muestras

Como paso previo, se recodificaron los frascos, se extrajo el corcho de su base y se obtuvo una muestra representativa de las semillas disponibles, que se colocaron en placas Petri sobre papel de filtro. Para cada muestra se realizaron fotografías, se registró el número de semillas puestas a germinar y se anotaron observaciones sobre la posible especie, el estado de conservación o la información conservada en las etiquetas.

Fig. 2. Preparación de las muestras de semillas en el laboratorio del Banco de Germoplasma Hortícola del CITA-Aragón.

Pruebas de germinación

Las pruebas de germinación son ensayos de laboratorio normalizados destinados a determinar el potencial de germinación de un lote de semillas. Para ello se hacen germinar las semillas en un sustrato y bajo condiciones ambientales controladas con el fin de evaluar si desarrollan plántulas normales en un tiempo determinado (ISTA, 2026). En el caso de colecciones históricas, estos ensayos permiten diferenciar entre la pérdida total de viabilidad y aquellos casos en los que todavía cabe sospechar fenómenos de dormancia. La dormancia de las semillas es una propiedad intrínseca de una semilla viable que impide o retrasa su germinación, incluso cuando las condiciones externas parecen favorables. Este estado cumple una función adaptativa y ecológica, ya que permite sincronizar la germinación con los periodos más adecuados para el establecimiento de la plántula, evitando la emergencia en momentos desfavorables, como el invierno o la sequía (Finch-Savage y Leubner-Metzger, 2006).

Las semillas se colocaron en placas Petri sobre papel de filtro. Antes de su introducción en el germinador, mantenido a una temperatura constante de 25 °C, el papel se humedeció con agua destilada. A lo largo del ensayo se realizaron observaciones periódicas y se mantuvo la humedad necesaria en las placas.

Fig. 3. Muestras de semillas en placas Petri sobre papel de filtro.

Fig. 4. Preparación de las muestras y colocación en el germinador.

Resultados

Las observaciones periódicas permitieron seguir la evolución de las muestras en estudio, resumidas en la Tabla 1, y eliminar progresivamente aquellas placas que presentaban una elevada contaminación. A los siete días se descartaron por este motivo cuatro muestras (1, 8, 14 y 31), y a los catorce días otras seis (9, 15, 16, 28, 29 y 30). En ningún caso se observaron semillas germinadas.

Transcurridos 21 días, se comprobó el estado de las semillas no germinadas mediante su dureza. Las semillas muertas suelen ablandarse y pudrirse durante las pruebas de germinación, mientras que las semillas dormantes pueden permanecer duras. Trece muestras (2, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 19, 23, 24, 25, 27 y 35) se eliminaron por presentar semillas blandas. Se mantuvieron en ensayo aquellas que todavía conservaban dureza, pues podían corresponder a semillas en estado de dormancia.

A los 28 días se repitió la evaluación, eliminándose otras siete muestras. Solo cuatro mantuvieron semillas todavía duras: dos muestras de cebolla (6 y 21), una muestra sin identificar (18) y la correspondiente al género *Urtica* sp. (32). En estos casos cabía plantear ensayos adicionales para descartar de forma definitiva la latencia.

En las muestras de cebolla se ha descrito la estratificación en frío como tratamiento para romper la dormancia. No obstante, se trata de una especie cuya longevidad en almacenamiento es reducida, por lo que la viabilidad de semillas centenarias resulta altamente improbable. En *Urtica* sp. se ha descrito la germinación sobre papel humedecido con nitrato potásico (KNO_3) y a temperaturas moderadas; ese tratamiento podría aplicarse en futuros ensayos para descartar completamente la latencia. La ausencia de germinación de la muestra 18 podría relacionarse con la dureza de la testa, lo que aconsejaría un tratamiento previo de escarificación.

Precisamente, la pérdida de viabilidad observada en estas muestras permite entender, por contraste, la función de los bancos de ger-

moplasma. Estas infraestructuras científico-técnicas están destinadas a la conservación a largo plazo de los recursos fitogenéticos en condiciones que reduzcan al mínimo el deterioro fisiológico de las semillas y permitan mantener su capacidad de germinación durante periodos prolongados. Para ello no basta con almacenar el material: es necesario secarlo de manera controlada, envasarlo adecuadamente, conservarlo a baja temperatura y realizar controles periódicos de viabilidad que indiquen cuándo debe regenerarse cada muestra (FAO, 2014).

En el BGHZ-CITA, las semillas se conservan deshidratadas y congeladas a $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$, unas condiciones muy distintas de aquellas en las que permaneció durante décadas la colección histórica del IES Goya. Gracias a este sistema, el material puede mantenerse estable durante largos periodos y seguir disponible para la investigación, la caracterización y la recuperación de variedades. El contraste entre ambos casos resulta evidente: mientras que la colección del Instituto posee hoy, sobre todo, un valor patrimonial y testimonial, las colecciones activas del banco cumplen además una función biológica y científica, al garantizar la conservación efectiva de la diversidad hortícola.

Interpretación patrimonial de los resultados

Desde un punto de vista estrictamente agronómico, el resultado era previsible. La conservación de semillas durante largos periodos requiere condiciones ambientales controladas de humedad y temperatura. En una colección histórica conservada durante décadas, y probable-

mente durante más de un siglo, en condiciones no diseñadas para la preservación biológica, la pérdida de viabilidad resulta casi inevitable.

Sin embargo, el interés de este estudio no reside únicamente en comprobar la ausencia de germinación. El análisis realizado permite documentar científicamente el estado de la colección y, al mismo tiempo, poner en valor su dimensión patrimonial. Estas semillas no son solo restos biológicos: son también objetos docentes, testigos materiales de una forma de enseñar basada en la observación directa y en la presencia física de colecciones en aulas y laboratorios.

La colección del IES Goya conserva, por tanto, un valor histórico notable aunque su funcionalidad biológica sea ya muy limitada. Su estudio permite tender un puente entre la historia de la educación y la ciencia.

Conclusiones

Ninguna de las semillas estudiadas germinó durante los 28 días que duraron las pruebas. Todo indica que las condiciones de conservación a lo largo de más de un siglo provocaron la pérdida de la capacidad germinativa de la colección en estudio.

Con todo, el valor principal de la colección no es ya agronómico, sino histórico y patrimonial. La colección de semillas del IES Goya constituye un testimonio material de antiguas prácticas docentes vinculadas a la botánica y la agricultura y un ejemplo más de la importancia de estudiar, conservar y difundir el patrimonio científico de los institutos históricos.

Código DGA-G*	Observaciones	Nº semillas a germinar	Obtención de la muestra de semillas	Tras 7 días en el germinador
0931	Probablemente se trata de una Leguminosa	100		
0932	Armuelle. <i>Atriplex hortensis</i> L. Hay que extraer la semilla	40		
0933	Chirivía. <i>Pastinaca sativa</i> L.	100		
0934		100		
0935	Podría tratarse de cañamones (<i>Cannabis sativa</i> L.)	100		
0936	Cebolla (<i>Allium cepa</i> L.)	100		
0937	Podría tratarse de cañamones (<i>Cannabis sativa</i> L.)	100		
0938		100		

Código DGA-G*	Observaciones	Nº semillas a germinar	Obtención de la muestra de semillas	Tras 7 días en el germinador
3287	<i>Soja hispida</i> . Identificada en el frasco. Se conservan también vainas	3		
3298?	<i>Lepidium hortense</i> . Identificada en el frasco. Semilla en silicuas	40		
3351	Berenjena (<i>Solanum melongena</i> L.)	100		
3357	Pepino (<i>Cucumis sativus</i> L.)	100		
3377	Melón (<i>Cucumis melo</i> L.)	100		
3454	Podría tratarse de Altramuz (<i>Lupinus</i>)	100		
3467	Brásica	40+40		
3475	Habas (<i>Vicia faba</i> L.)	9+9		

Código DGA-G*	Observaciones	Nº semillas a germinar	Obtención de la muestra de semillas	Tras 7 días en el germinador
3481	Escarola (<i>Cichorium endivia L.</i>)	100		
3483		100		
3484	Trébol rojo. Identificada en la etiqueta. <i>Trifolium repens L.</i>	100		
3485	Rábano (<i>Raphanus sativus L.</i>). Muy malas condiciones.	NO No se puede poner a germinar		
3488	Cebolla (<i>Allium cepa L.</i>)	100		
3495	Puerro (<i>Allium porrum L.</i>)	100		
3498	Lechuga (<i>Lactuca sativa L.</i>)	100		
3500	Escarola (<i>Cichorium endivia L.</i>)	100		

Código DGA-G*	Observaciones	Nº semillas a germinar	Obtención de la muestra de semillas	Tras 7 días en el germinador
3501	Calabaza (<i>Cucurbita spp.</i>)	20		
3502	Espinaca con pinchos. <i>Spinacia oleracea</i> var. <i>spinosa</i>	100		
3504	<i>Escorzonera hispánica</i>	100		
3504	Haba (<i>Vicia faba</i> L.)	14		
3507	<i>Tetragonia expansa</i> Murr.	50		
3512	Brásica	100		
3515	Judía (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	50+50		
3520	<i>Urtica</i> . Identificada en la etiqueta. Ortiga.	15		

Código DGA-G*	Observaciones	Nº semillas a germinar	Obtención de la muestra de semillas	Tras 7 días en el germinador
3521	Podría tratarse de una especie pratense	100		
3524	Podría ser lino (<i>Linum usitatissimum</i> L.)	100		
3536		100		

BIBLIOGRAFÍA

FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 2014. *Normas para bancos de germoplasma de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura*. Edición revisada. Roma. 182 pp. E-ISBN 978-92-5-308262-9 (PDF)

<https://doi.org/10.47101/lull.2020.43.87.05marin>

Finch-Savage, W. E., Leubner-Metzger, G., (2006), "Seed dormancy and the control of germination". *New Phytologist*, 171, 501-523.

ISTA, International Seed Testing Association (ISTA). 2026. "Chapter 5: The Germination Test". *International Rules for Seed Testing*, volume 2026 (1): 1-70. <https://doi.org/10.15258/istaru-les.2017.05>

Mallor, C., (2019), "El patrimonio hortícola aragonés conservado en el Banco de Germoplasma Hortícola de Zaragoza". *Aragón Turístico y Monumental*, 387, 48-53.

Mallor, C., Luna, E., (2025), "The Genetic Diversity of the Spanish Vegetable Genebank BGHZ-CITA: Conservation and Utilization". *Plant Gene Banks*. Al-Khayri, J.M., Salem, K.F.M., Jain, S.M., Kourda, H.C. (eds). Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-4236-7_109-1

Marín Murcia, J. P., (2020), "Ángel Guirao y la enseñanza de la Botánica. Su papel en el desarrollo del Jardín Botánico del Instituto de Murcia". *Lull*, 43 (87): 95 – 118. ISSN: 0210-8615.

Las acuarelas del Departamento de Geografía e Historia en el Instituto Cardenal Cisneros

Javier Ordaz Romay
IES Cardenal Cisneros, Madrid

Dentro del rico patrimonio que conserva el Instituto Cardenal Cisneros, tiene para mí una importancia especial el legado que José María Igual Merino dejó a nuestro Departamento de Geografía e Historia. Lo es por su valor histórico y patrimonial, pero también por el deber que recae sobre mí, como último eslabón en la custodia de su memoria, en función de mi cargo, de mantener vivo ese legado.

Igual Merino (1902–1994), antiguo alumno del centro, catedrático y director, se inició en la docencia en el Instituto-Escuela. Pronto ganó la cátedra de Geografía e Historia y desarrolló su trabajo en Requena, Las Palmas, Logroño y, finalmente, Madrid. Entre 1935 y 1972 estuvo destinado en el Cardenal Cisneros. A su fallecimiento, dispuso en su testamento la entrega de un conjunto patrimonial que, por volumen y variedad, resulta poco común en un instituto de secundaria.

En la edición XVI de las Jornadas, celebradas en Soria en mayo de 2023, dediqué mi ponencia a las planchas metálicas para la edición de libros de texto, que forman parte de este legado. Ahora quisiera volver la mirada hacia las obras que hicieron posible la confección de esas planchas. Me refiero a la colección de paisajes realizados a la acuarela que conservamos en el archivo del departamento.

El legado

No son excepcionales los legados de antiguos profesores en el Instituto Cardenal Cisneros. Algunos han tenido una finalidad económica, orientada a favorecer la progresión del alumnado. El más importante, y aún vigente, es el de la catedrática de Dibujo **Dolores Escribano**, gracias al cual desde 2009 se concede un premio económico al mejor alumno de la disciplina en el Instituto Ramiro de Maeztu y en el Cardenal Cisneros (Orden 2560/2009, de 29 de mayo. BOCM. 17 junio 2009. Páginas 40-42). En 2025, el premio superó los tres mil euros para cada galardonado.

Otro legado, ya extinguido, fue el instituido por **Fernando Araujo** en 1914 para los alumnos más aventajados en francés, una ayuda que se mantuvo durante más de cincuenta años (ADGHICC. Caja 105). En otros casos, el legado consistió en la entrega de fondos bibliográficos y materiales didácticos de elaboración propia, como sucede con el del profesor de Matemáticas **Julio García Pradillo**. A medio camino entre ambos modelos se sitúa el de Igual Merino.

El legado de José María Igual Merino incluye su biblioteca personal, su archivo profesional, los derechos de autor de más de treinta publicaciones, diversos objetos de su despacho y una dotación económica de cinco millones de pesetas, unos 30.000 euros al cambio, destinada al departamento.

El conjunto llegó al instituto en 2002, tras permanecer durante años en un almacén de Uceda (Guadalajara). Desde entonces se conserva en la **cartoteca del departamento**, conocida popularmente como el “mapero”, denominación que estamos intentando desterrar. Su incorporación supuso el paso de un patrimonio privado, reunido a lo largo de una vida profesional, a un fondo con vocación pública, útil para la investigación, la docencia y la difusión del patrimonio histórico-educativo del instituto.

Los materiales son variados: documentación oficial del centro, un amplio conjunto de fotografías, documentación relacionada con la edición de libros, las planchas metálicas empleadas para incorporar mapas, dibujos y fotografías en los manuales y documentos personales, entre los que destacan los correspondientes a la Guerra Civil. En esta ocasión nos centraremos en lo relacionado con la publicación de sus libros y, en especial, con la inclusión de paisajes entre las imágenes que ilustran los textos.

Conservamos también un valioso conjunto de autorizaciones oficiales vinculadas a la edición de libros de texto en los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil. Destacan los informes y resoluciones de la Comisión Dictaminadora de Libros de Texto, encargada

de evaluar y aprobar los manuales escolares durante el primer franquismo; algunos ensalzan explícitamente los valores recogidos en esos libros. Se conservan asimismo los permisos de impresión emitidos por el Ministerio de la Gobernación, imprescindibles para llevar cualquier obra a imprenta en un contexto de estricta censura y control editorial, especialmente en el caso de libros destinados a la enseñanza.

Hace tres años dedicamos una ponencia al excepcional conjunto de 334 planchas metálicas, elaboradas mediante aleación de zinc, plomo y cadmio, utilizadas para imprimir imágenes en sus libros de texto. Normalmente estas planchas quedaban en las imprentas, pero en este caso pasaron al despacho del catedrático, pues los libros se editaban a costa del propio autor, que conservaba la propiedad completa de la edición. Por ello, las planchas se incorporaron a sus bienes y llegaron al instituto con el resto del legado.

Entre el conjunto destacan las **tricromías**, empleadas para ilustraciones y paisajes, y las **cuatricromías**, destinadas a la impresión de mapas. Al abordar las acuarelas, profundizaremos en la cuestión de las tricromías.

Las acuarelas: originales de imprenta

El conjunto de acuarelas conservado en el archivo del departamento es mucho más que una simple colección artística. Se trata de una parte significativa del **repertorio de originales** que fue concebido para su reproducción en los libros de texto. Estas imágenes no se guardan de forma aislada, sino que están asociadas, como hemos visto, a las **planchas metálicas** y a los **manuales impresos**. Esto permite reconstruir con bastante fidelidad el itinerario material de cada ilustración: del dibujo y la mancha de color en papel, al fotograbado, y de ahí a la página del libro.

El número total de acuarelas es diecisiete. Algunas de ellas están firmadas por Enrique Gil Guerra, otras no tienen firma. De ellas, algunas son incuestionablemente del mismo autor.

Fig. 1. Iglesia de Santa María de Guadalajara. Concatedral.

Fig 2. Conventos de Meteora.

Enrique Gil Guerra

La identificación de **Enrique Gil Guerra** como autor de las acuarelas vinculadas al legado de José María Igual Merino nos permite darle al estudio de este conjunto una perspectiva más amplia. No estamos ante un dibujante ocasional, sino ante un profesional situado en la confluencia de **dos mundos especialmente permeables en el Madrid del siglo XX**: la **imagen aplicada** (publicidad, cartel, ilustración) y la **docencia artística** en las Escuelas de Artes y Oficios, en concreto, en la que es hoy la Escuela de Arte La Palma.

Gil Guerra desarrolló una importante actividad en el ámbito de la **publicidad gráfica**, donde la eficacia visual, la síntesis formal y la legibilidad inmediata son exigencias fundamentales. El desarrollo de esta técnica pictórica, donde la imagen debe resultar muy reconocible (composición clara, jerarquía de planos, contorno nítido y economía cromática) explica muy bien la naturaleza de las acuarelas que hoy conserva el Instituto. Son paisajes concebidos como **originales reproducibles**, pensados para ser traducidos al fotograbado y, finalmente, impresos. En ese sentido, el conjunto del Cisneros adquiere un valor singular ya que permite observar cómo un lenguaje nacido en el taller y la imprenta se integra en la cultura escolar a través del libro de texto.

La Escuela de Arte La Palma, muy cercana a nuestro centro, conserva un valioso archivo de secretaría, además de un magnífico archivo artístico de su larga trayectoria académica. Debemos aquí añadir un agradecimiento especial a Benjamín Hernández, su secretario, y a todo el personal por las facilidades dadas para la investigación. La documentación administrativa conservada en la que fue Escuela de Artes y Oficios, sitúa a Enrique Gil Guerra en el ámbito de la **enseñanza pública de las artes aplicadas** desde 1941, dentro de la especialidad de **Dibujo artístico**. Su figura encarna un tipo profesional muy característico de la época, profesor de dibujo que, a la vez, participa de la práctica gráfica y de sus circuitos técnicos (reproducción, imprenta, encargos), reforzando el puente entre educación artística y oficios de la imagen.

Existen dos biografías accesibles de Enrique Gil Guerra. Una en la Wikipedia que carece por completo de referencias. La otra, aparentemente más formal, está recogida dentro de Historia Hispánica, donde se aloja el antiguo Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. Ambas biografías están realizadas por su hijo, **Pablo Gil Lozaga** (ya fallecido). Si bien en esta sí aparecen referencias bibliográficas y de hemeroteca, incluye numerosos errores y afirmaciones propias de la memoria familiar. Valiosa, sin duda, pero que precisa del contraste documental.

En este punto conviene matizar un dato biográfico importante. Enrique Gil Guerra nunca fue catedrático de instituto. En ambos textos se sostiene que Gil Guerra aprobó en 1936 unas oposiciones de **catedrático de Instituto de Pintura y Dibujo** y que fue convocado para recoger el “diploma” el **19 de julio de 1936** en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, sin poder hacerlo por los sucesos del Cuartel de la Montaña. Sin embargo, las disposiciones publicadas en la **Gaceta de Madrid** no avalan este hecho. La convocatoria oficial de oposiciones a cátedras de Instituto (Gaceta de Madrid, 5 junio 1936) fijaba el comienzo de los ejercicios para el 3 y 10 **agosto de 1936**, por lo que resulta incompatible con una supuesta finalización del proceso y expedición de un “diploma” el 19 de julio. Figura Enrique Gil Guerra en el listado de admitidos a este proceso (Gaceta de Madrid, 15 julio 1936). Sin embargo, tras el estallido de la guerra, el Ministerio dispuso la **suspensión de todas las oposiciones** (Gaceta de Madrid, 23 julio 1936) y, meses después, declaró **nula y sin efecto** la convocatoria (Gaceta de Madrid, 10 de octubre), habilitando incluso la devolución de tasas. En ausencia de una relación de aprobados, de un nombramiento o de un acto equivalente publicado en boletín oficial, el episodio del “diploma” debe considerarse, por ahora, **no acreditado** en la documentación normativa consultada. Esta precisión no busca desautorizar la memoria familiar, siempre valiosa para cualquier historiador, sino enmendar un recuerdo que sin duda tuvo que estar muy condicionado por el drama de una guerra civil que supuso un desastre para todos los españoles.

Lejos de disminuir la figura de Gil Guerra, esta aclaración refuerza lo que el patrimonio conservado en el Instituto sugiere por sí mismo. Su relevancia no reside en un título controvertido, sino en su **competencia profesional** y en su inserción en un tejido cultural donde la enseñanza del dibujo, la reproducción gráfica y la imagen impresa se alimentaban mutuamente.

Es también importante destacar que su trayectoria artística anterior a la guerra muestra a un pintor brillante con premios relevantes.

En primer lugar, en la Escuela de Bellas Artes, donde recibe diversos diplomas de mérito, así como varias matrículas de honor en “Dibujo de Ropajes”, “Dibujo de Estatua” y “Dibujo del Natural”. También ganó dos veces la pensión de El Paular, en 1930 y 1931, premio que se otorgaba a los alumnos más aventajados en la Cátedra de Paisaje (Esteban Drake, 1991). Aquí se encuentra, sin duda, buena parte de su habilidad para la realización de paisajes que tan útiles serán en los textos de Geografía de Igual Merino.

Fig 3. El Illimani, en los Andes orientales (Bolivia).

Otro premio importante fue ser pensionado, en el verano de 1933, junto con otros dos alumnos de Madrid y tres de Valencia, en la Residencia de La Alhambra de Granada (Gaceta, 19 julio 1933). La referencia a que obtuvo Bolsa de Viaje en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1934, aunque no figura en la Gaceta, sí que está ampliamente acreditada en la prensa de los días 13 y 14 de junio (Luz, La Libertad, El Pueblo gallego, La Vanguardia, La Voz).

Estuvo muy bien integrado en los círculos artísticos en los años republicanos como prueba que el escultor Juan de Ávalos realizara un retrato suyo para la exposición del Círculo de Bellas Artes de 1933 (El Heraldo de Madrid, 21 junio 1933. Página 10)

Durante la guerra aparece dentro de la relación de encargados de curso que deben incorporarse a los centros de segunda enseñanza

1 ° En cumplimiento del Decreto de 3 de Octubre corriente se insertan a continuación los nombres de los aspirantes declarados aptos en el segundo ejercicio de los cursillos de selección del Profesorado de Segunda enseñanza que dieron comienzo el 29 de Julio, de 1936, los cuales se considerarán como Encargados de curso, siempre que sean confirmados en sus cargos por el Ministerio en la forma indicada en el Decreto de 27 de Septiembre, a instancia del interesado [...]

2° Debiendo proceder a la reorganización de los Centros de Segunda enseñanza, incorporados a ellos los Profesores Encargados de curso señalados en el apartado anterior, los Encargado de curso interinos no procedentes de los cursillos de selección, nombrados en diversas ocasiones por el Ministerio, quedan, definitivamente cesantes en sus puestos. [...] (Gaceta de Madrid. 10 octubre 1936. Páginas 277-280).

También figura en una relación de pintores que participan en un concurso de carteles en homenaje a las milicias (La Voz. 24 septiembre 1936. Página 3). Por esta referencia sabemos que pasa la guerra en Madrid.

Acabada la guerra, ingresa como profesor de Dibujo en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Madrid, con fecha 4 de noviembre de 1941, permaneciendo en ella durante muchos años (AEALP. Enrique Gil Guerra).

Fig. 4. Paisaje del río Magdalena a su paso por la población de Honda, Colombia.

Tuvo una importante trayectoria como dibujante para carteles y publicidad, siendo la importante empresa Hijos de Valeriano Pérez uno de sus empleadores. Esta empresa fue una histórica agencia de publicidad madrileña, heredera del negocio fundado por Valeriano Pérez a fines del siglo XIX, plenamente activa y muy relevante en las décadas centrales del XX, con actividad en prensa, campañas comerciales, cartelería y edición de programas y materiales promocionales (Ferrer Roselló, 2001).

De la acuarela a la plancha: el fotograbado

La imagen original, en este caso una **acuarela**, no se trasladaba a la plancha por intervención directa del artista sobre el metal, sino mediante un **proceso fotomecánico**. No es casual que en el original predominen masas relativamente limpias (cielo, agua, arena), contornos claros y un color aplicado por capas amplias. Son recursos que facilitan la conversión a trama y su posterior impresión. El original se fotografiaba y, a partir de esa toma, se realizaba una **separación de colores**. En vez de obtener una sola matriz, se preparaban **tres planchas distintas**, cada una destinada a imprimir uno de los colores básicos empleados en la reproducción: **amarillo, rojo y azul**. Es la tricromía.

El procedimiento consistía, de forma simplificada, en aislar fotográficamente la información correspondiente a cada color del original. De ese modo se obtenían tres imágenes parciales, una por cada tinta. Cada una de esas selecciones se transfería a una **plancha metálica sensibilizada**, habitualmente de zinc o cobre, que después se sometía a un **grabado químico** con ácido. El ácido atacaba las zonas no protegidas y dejaba en relieve o en hueco las partes útiles para la impresión, según el sistema empleado por el taller.

Una vez obtenidas, las planchas se montaban normalmente sobre un **soporte de madera** para alcanzar la altura tipográfica necesaria y poder estamparlas en prensa junto con otros elementos de imprenta. La imagen final se conseguía imprimiendo el papel **tres veces**

sucesivas, una con cada plancha y con su tinta correspondiente. Era imprescindible que las tres impresiones coincidieran exactamente; ese ajuste preciso se conoce como **registro**. La superposición correcta del amarillo, el rojo y el azul permitía reconstruir visualmente la gama cromática de la acuarela original.

No se trataba de una acuarela convertida manualmente en grabado, sino de una **reproducción fotomecánica en color**, realizada mediante varias matrices. Cada plancha no reproducía la imagen completa, sino solo la parte correspondiente a uno de los colores que, al sumarse en la impresión, recreaban el original.

Una de las peculiaridades que podemos observar son las ligeras variaciones de color en las ediciones sucesivas y, en ocasiones, ligeros desplazamientos de colores.

Fig. 5. El mismo paisaje rural en dos ediciones diferentes (Calle de Riaza).

Las planchas conservadas permiten identificar, al menos, dos talleres madrileños especializados en procedimientos fotomecánicos: **Fotograbados Monasterio**, con sede en la **calle de la Palma, 47**, y **Progreso Gráfico Español**, establecido en **Recoletos, 12**. Ambos nombres pertenecen a casas de fotograbado activas en Madrid durante la primera mitad del siglo XX, dedicadas a la reproducción industrial de imágenes para publicaciones, material gráfico y trabajos de imprenta. En el caso de **Fotograbados Monasterio**, se

situaba justo enfrente de la Escuela de Artes y Oficios donde desempeñó su docencia Enrique Gil Guerra. **Progreso Gráfico Español** aparece igualmente asociado a este mismo ámbito técnico de las artes gráficas madrileñas. La técnica de impresión fotomecánica profesional se caracterizaba por el uso de clichés metálicos montados sobre madera y por la posibilidad de realizar reproducciones en color mediante varias planchas de impresión.

Dos motivos, dos mundos: exotismo didáctico y paisaje nacional

Fig 6. Libro, tricromía y acuarela de Nueva Guinea.

El repertorio de paisajes combina, al menos, dos grandes líneas. Por un lado, los **paisajes lejanos o coloniales**, vinculados a la geografía regional del mundo y a una pedagogía visual que buscaba fijar en la memoria del alumno tipos de vegetación, costas o climas. En este sentido podemos destacar la estampa de **Nueva Guinea**. En ella, las palmeras, ensenada, agua calma y luz cálida construyen un escenario reconocible como tropical. La imagen no pretende ser un cuadro autónomo, sino que es una **imagen-idea**, un apoyo al texto. En el manual aparece como una pequeña ilustración a color, integrada en la maqueta con su pie de imagen. Como se ve en la imagen, conservamos la acuarela original y las tres planchas correspondientes montadas sobre tacos de madera para componer la

tricromía. El conjunto, por tanto, es un expediente completo del proceso editorial.

El segundo conjunto es el de paisajes y vistas de **territorios españoles**, más cercanos al imaginario histórico y monumental. La **Vista de Ávila** es especialmente expresiva. Un perfil de la ciudad amurallada trazado con línea segura y tinta negra, seguramente a plumilla, y coloreado con aguadas discretas. Nos da una vista desde los Cuatro Postes. Aquí el objetivo no es la atmósfera sino la **legibilidad** del paisaje urbano castellano. Se pueden reconocer perfectamente la ermita de San Segundo en primer plano, la muralla rodeando la ciudad con la Puerta de Adaja mirando hacia nosotros, a la izquierda, la espadaña junto a la puerta del Carmen, al fondo la torre de la catedral y otros edificios que sobresalen.

Fig. 7. Vista de Ávila desde los cuatro postes

Es una lástima que se hayan perdido algunas de las acuarelas que realizó Enrique Gil Guerra, de cuya existencia tenemos constancia por las imágenes recogidas en los libros de Igal Merino. Sin afán exhaustivo, podemos mencionar la que tiene al pie la indicación: “Casas del color de la tierra, en parte blanqueadas a la cal. Las plantas altas sobresalen. Tienen aleros y las cubiertas son de poca inclinación (Villalón-Tierra de Campos)” y que vemos reproducida en varios libros de geo-

grafía de España. Otra recoge la vida apacible del campo y se titula “Este rincón abulense, de humildes casas encaladas y techumbres de tejas, expresa el sobrenombre de tierra de santos y de cantos que recibe Ávila”. Otra representa una calle de Riaza, una más es la imagen de una masía en El Vallés. Todas ellas llevan en el ángulo inferior, derecho o izquierdo, la firma “Gil Guerra”. No tenemos noticia alguna de ellas y puede que su pérdida se produjera incluso cuando se usaban para las labores de impresión de imágenes. En cualquier caso, no tiene sentido lamentarse por lo que falta y sí recoger lo que guardamos. Sirva este artículo para dejar constancia fehaciente de las que se conservan:

- **Iglesia de Santa María de Guadalupe. Concatedral.** Vista urbana centrada en el templo, cuya arquitectura destaca sobre el entorno urbano.

- **Conventos de Meteora** Paisaje rocoso y abrupto en el que destacan los monasterios asentados sobre elevaciones escarpadas.

- **El Illimani, en los Andes orientales (Bolivia).** Vista de alta montaña centrada en el macizo del Illimani, que domina el horizonte con sus perfiles elevados.

- **Río Magdalena a su paso por Honda, Colombia.** Paisaje fluvial de aguas amplias y tranquilas, con orillas suavemente pobladas y montañas al fondo.

- **Vegetación de las costas de Nueva Guinea.** Vista de una bahía de aguas apacibles con cuatro palmeras en primer plano.

- **Vista de Ávila desde los cuatro postes.** Panorámica de la ciudad amurallada de Ávila, con la ermita de San Segundo en primer plano.

- **Paisaje en las proximidades de Guadalupe.** Paisaje de relieve suave y escalonado, con cerros, laderas y escasa vegetación arbórea.

- **Paisaje del oeste australiano.** Paisaje árido de meseta y matorral disperso, representativo de la vegetación y los suelos rojizos del oeste de Australia.
- **Castillo de Peñafiel.** Vista del castillo recortado sobre lo alto del cerro, con el case-río en primer término.
- **Paisaje de Europa industrial.** El puerto de Duisburg-Ruhrort. Vista del puerto con embarcaciones y un fondo de fábricas y chimeneas.
- **Cumberland, distrito de los lagos.** Paisaje lacustre de aguas tranquilas, con una orilla arbolada en primer término y suaves relieves montañosos al fondo.
- **Praderas de Canadá.** Paisaje abierto de llanura, con campos despejados, algunas construcciones rurales dispersas y franjas de arbolado.
- **Puente de Cangas de Onís.** Vista de un puente de piedra de gran arco sobre el río, representado sin la Cruz de la Victoria, añadida al monumento en 1939.
- **Rebaño atravesando un paso con crucero.** Escena rural en la que un rebaño de ovejas avanza por un camino o acceso enmarcado por dos pilares. A la izquierda destaca un crucero de piedra, al fondo una masa arbórea.
- **Arboleda y casa de campo.** Paisaje con árboles altos y rectos en primer término. Varias sendas convergen hacia una casa de campo situada al fondo que recuerda a los caseríos del norte peninsular.
- **Orilla lacustre con embarcaciones.** Paisaje de ribera con una construcción de tejado rojizo en primer plano, parcialmente oculta por la vegetación. El lago ocupa el centro de la composición. Al fondo, dos pequeñas embarcaciones.
- **Camino junto a una ría con una isla en el centro.** En el centro del paisaje destaca una pequeña isla, con montañas difuminadas al fondo.

Fig. 8. Peña Hueva en Guadalajara.

Conservación

El estado de conservación de las acuarelas puede considerarse, en líneas generales, bueno. Su preservación se ha visto favorecida por unas condiciones de almacenamiento adecuadas, ya que se mantienen resguardadas de la luz y alojadas en carpetillas de papel libre de ácido, un sistema que minimiza los riesgos de degradación química y mecánica. A ello se suma la estabilidad ambiental de la cartoteca, cuya temperatura se mantiene prácticamente constante a lo largo del año, con variaciones muy leves, circunstancia favorecida además por la ausencia de ventanas. En cuanto a su exhibición, las piezas solo se han expuesto en una ocasión, hace cuatro años, y entonces se adoptaron medidas preventivas frente a la radiación lumínica, cubriéndose la vitrina con una tela de protección. Todo ello ha contribuido de manera decisiva a la buena conservación material del conjunto.

Un patrimonio completo: original, plancha, documentación, libro

Lo verdaderamente excepcional y, desde el punto de vista del patrimonio histórico-educativo, más valioso, es que el instituto conserve **las cuatro fases del objeto**: el original artís-

tico, el dispositivo técnico de reproducción, la autorización administrativa y el resultado didáctico final en el manual escolar. En otras palabras, no conservamos solo objetos artísticos, conservamos un fragmento entero de cultura material escolar, donde se combina la autoría docente, los oficios gráficos y la circulación del saber en el aula.

Fig. 9. Paisaje del oeste australiano.

BIBLIOGRAFÍA

Ferrer Roselló, C. (2001). *Los hijos de Valeriano Pérez*. Instituto Europeo de Márketing, Comunicación y Publicidad.

Esteban Drake, M. L. (1991). *De El Paular a Segovia: 1919-1991*. Diputación Provincial de Segovia; Ayuntamiento de Segovia.

Gómez Carrasco, C. J., & López Martínez, A. M. (2014). Las imágenes de los libros de texto y su función en la enseñanza de la historia: Diseño de un instrumento de análisis. *Enseñanza de las Ciencias Sociales: Revista de investigación*, 13, 17-29

Igual Merino, J. M. (1940). *Geografía de la Península Ibérica*.

Igual Merino, J. M. (1940). *Geografía humana y de las grandes naciones* (4.º año).

Igual Merino, J. M. (1942). *Geografía general. Primer curso* (2.ª ed.).

Igual Merino, J. M. (1949). *Geografía universal. Tercer curso de Bachillerato*.

Igual Merino, J. M. (1950). *Geografía de las grandes naciones* (4.º curso de Bachillerato).

Igual Merino, J. M. (1942). *Geografía descriptiva* (3.º y 4.º cursos del Bachillerato, 2.ª ed., refundida).

Ossenbach, G. (2010). Manuales escolares y patrimonio histórico-educativo. *Educatio Siglo XXI*, 28 (2), 115-132

<https://historia-hispanica.rah.es/biografias/18905-enrique-gil-guerra>

Abreviaturas

ADGHICC. Archivo del departamento de Geografía e Historia del Instituto Cardenal Cisneros.

AEALP. Archivo Escuela de Arte La Palma.

Don Enrique Sanz Jarauta: pionero en la renovación pedagógica de la enseñanza de la Física y Química en Navarra

Ester Alonso Martínez, Blanca Labairu Marco e Iris Sancho Sanz
IES Plaza de la Cruz, Pamplona

Al pasear por los largos pasillos, al contemplar el reflejo sus vitrinas de madera y cristal o al entrar en los antiguos laboratorios del histórico Instituto Femenino «Príncipe de Viana» de Pamplona (actual IES Plaza de la Cruz), no solo se acumula la historia, se respira la vocación de quienes consagraron su vida a despertar mentes. Al admirar hoy el extraordinario legado científico del Instituto Plaza de la Cruz, no podemos dejar de recordar que, detrás de cada una de esas valiosas piezas, hubo profesores que se preocuparon por la adquisición y su uso con los alumnos y alumnas que asistían a sus aulas. Esos docentes son también patrimonio de los institutos históricos y merecen ser recordados.

Nos detenemos en el histórico laboratorio de Física y Química del IES Plaza de la Cruz, podemos detectar fácilmente que la huella invisible, pero indeleble, lleva un nombre propio: el del catedrático de Física y Química don Enrique Sanz Jarauta (Monteagudo (Navarra), 6 de abril de 1903 – Pamplona, 2 de marzo de 1972). Ha sido uno de los muchos profesores

de instituto que contribuyeron a mejorar el nivel educativo y cultural de la sociedad. Para comprender verdaderamente la dimensión de su legado, es necesario observar su figura a través de un prisma de múltiples caras. No fue solo un estricto docente de su época, sino un hombre de ciencia que supo conectar el laboratorio escolar con la naciente universidad, con la industria de su tiempo y, sobre todo, con la curiosidad de sus alumnas.

Cuando dedicamos unos momentos a reflexionar sobre nuestra identidad como docentes, y la manera en la que el espacio que habitamos nos ayuda a darle forma, el patrimonio histórico del instituto Plaza de la Cruz y, en concreto, la sabiduría en acción y la viveza de la enseñanza de don Enrique Sanz Jarauta nos interpelan especialmente a las profesoras de este departamento. El primero como un testigo material de la enseñanza a través de la práctica y el descubrimiento, el segundo como un avatar de la igualdad y el pensamiento crítico que hoy como ayer es necesario ampliar y defender.

Catedrático y director (1942-1949): El aula como laboratorio vivo

Licenciado en Ciencias Químicas (expedido 10/11/1930), D. Enrique Sanz Jarauta se proclamó como Catedrático con el número dos de sus oposiciones. Inició su andadura profesional ocupando la Cátedra de Física y Química en el Instituto de Teruel en 1933. Desde 1934 a 1939 fue Encargado de Curso de Física y Química del Instituto "Ramiro de Maeztu" de Vitoria, hasta que en 1940 obtuvo la Cátedra de Física y Química, con destino en ese mismo instituto según aparece en el B.O. de la Provincia de Álava de 19 de julio de 1938. Como todos los empleados públicos de aquella época, fue depurado, pero finalmente fue conformado en el cargo que en su día desempeñaba (B.O. Provincia de Álava de 19-7-1938) (Morente Valero, 1997).

El 21 de marzo de 1941 se trasladó, por permuta con el profesor Javier Echávarri Ostiz, al Instituto Femenino "Príncipe de Viana" de Pamplona, donde desempeñó el cargo de Secretario del Centro hasta 1942. En este mismo año tomó posesión del cargo de Director (OM del 16 de septiembre de 1942). Durante esta etapa desarrolló una tarea titánica: urgir la terminación del nuevo edificio y proceder a la dotación de sus instalaciones, logrando que el edificio se estrenará en el curso 1944-45. Quedaron así inaugurados los "Institutos de Navarra" con la presencia del Excmo. Sr. Don José Ibáñez Martín, Ministro de Educación Nacional del momento. El Profesor Sanz Jarauta, por petición propia, solicitó su cese en el cargo directivo (OM de 29 de julio de 1949). Es a partir de ese momento, donde don Enrique (era como todos en el Instituto se referían a él) destaca por su trabajo en el ámbito educativo, mostrando sus facetas educativa y científica en todo su esplendor.

El Instituto femenino "Príncipe de Viana" fue el destino que ocupó hasta el final de su carrera profesional y en la que escaló hasta adquirir la Segunda Categoría de Catedrático de Física y Química (24 de agosto de 1963, según consta en su expediente) (Figura 1).

Ascende a la Segunda categoría con sueldo de 30520 ptas más pagas extraord. y gratif de 11500 ptas con efectos de.....	24 agosto 1963	30.520
Por efectos de la Ley de 29 abril 1964 de reformas de plantillas, pasa a cobrar sueldo de 43.200 ptas, pagas extraord. y gratificación de 11500 ptas.....	1 mayo 1964	43.200
En aplicación Ley Funcionarios 31/1965 de 4 mayo (B.O.E. del 5), se acredita sueldo de 129.600 ptas, más 8 trienios de coefic. 4'5....	1 octub. 1965	129.600
En 11 enero 1969 se acreditan con efectos de 18 octubre 1967, el NOVENO trienio		
A partir de 18 de octubre de 1970, se acredita el DÉCIMO trienio.....		
En esta fecha se encuentra prestando servicios en la misma categoría.		

Fig. 1. Extracto de la última Hoja de Servicios y Méritos de Sanz Jarauta. Fuente: Archivo Patrimonio del IES Plaza de la Cruz.

Primeros reconocimientos a sus trabajos prácticos

En 1943, su labor de cátedra queda reconocida con la concesión del Premio de Física y Química en la I Exposición de Trabajos Prácticos de los Institutos de Enseñanza Media, celebrada en Madrid. Esta trayectoria pedagógica, comprometida con la igualdad y el pensamiento crítico, siguió asentándose cabiendo destacar la concesión de varios premios a sus alumnas en el I y II Certamen Nacional de Trabajo Científicos Escolares, que se celebraron en Madrid en 1964 y 1965, respectivamente.

El excelente equipamiento instrumental del Laboratorio de Física y Química del Instituto Femenino «Príncipe de Viana», impulsado por Sanz Jarauta, propició su selección para su integración en el Proyecto de enseñanza experimental de estas materias, iniciado en el curso 1961-1962. La Figura 2 muestra algunos de los materiales creados por don Enrique, utilizando materiales sencillos y accesibles. Estos testimonian sus ideas innovadoras en la enseñanza de Física y Química.

La buena equipación del laboratorio, fruto del esfuerzo del Catedrático Sanz Jarauta, también se puso de manifiesto, cuando el Ministro de Educación de España Lora-Tamayo, químico y catedrático, visitó el Instituto Príncipe de Viana, "...donde principalmente se detuvo

fue en la clase del Laboratorio, donde, siguió unas interesantes demostraciones realizadas por el profesor de Química don Enrique Sanz Jarauta.” (Diario de Navarra (DN) 19/11/1963). En este espacio, la acción transformadora de don Enrique cobraba vida, aunando con la magia de las ciencias experimentales teoría y práctica, algo que en la práctica es muy difícil de hacer bien.

Enseñante de docentes: Cursillos sobre enseñanza experimental de la Física

A partir de 1953 se inicia una etapa educativa más abierta y menos rígida bajo el ministerio de Joaquín Ruiz Jiménez, marcada por una menor carga ideológica y acuerdos con Estados Unidos. La nueva ley, promulgada por Ruiz Jiménez, establece dos niveles de bachillerato —elemental y superior— con reválidas al finalizar cada uno. Se impulsa la mejora del

profesorado y de los recursos educativos, y se prevé la creación de centros experimentales para innovar en métodos didácticos y reforzar la formación pedagógica, que pasa a exigirse junto a la científica en el acceso a la docencia (Sánchez et al, 2016).

En este contexto y comprometido con su faceta de formación del profesorado, Sanz Jarauta desarrolló la parte experimental de numerosas iniciativas promovidas por el Centro de Orientación Didáctica, la Universidad de Navarra y el Ministerio. Organizó cursillos de Física para Profesores de Enseñanza Media en el período 1962-1965 (Figura 3). El Diario de Navarra (DN, 9/02/1962) informó “tuvo lugar con toda solemnidad la inauguración del I cursillo sobre enseñanza experimental de la Física, organizado por el Seminario de Orientación Didáctica del Ministerio y dirigido por los profesores de Física don Enrique Sanz Jarauta y R.P. Oñate....”.

Fig. 2. Imágenes de algunos de los aparatos contruidos por el profesor Sanz Jarauta. De izda a dcha y de arriba a abajo: a) Sistema de poleas y medición de arco, b) Bucle para medir la conservación de la energía mecánica, c) Instrumento para hacer experiencias de tiro parabólico y tiro horizontal, y d) Sistema con diferentes tipos de dinamómetros.

El mismo periódico (DN 07/03/1962) en la clausura del curso indica: "...se refirió a la preocupación del ministerio por la renovación (de los métodos de enseñanza que ha sido objeto principal del Cursillo que se clausuraba y en el que ha quedado bien patente su éxito gracias al trabajo de sus directores señor Sanz Jarauta y Padre Oñate y de los profesores cursillistas. Expresó su agradecimiento a la Dirección General de Enseñanza Media por el material de física que ha donado y a la Excelentísima Diputación por el afecto que ha demostrado sentir por la Enseñanza Media y hace un amable ofrecimiento del laboratorio a cuantos profesores lo necesiten. A continuación el profesor de Física del Instituto señor Sanz Jarauta agradeció igualmente la asistencia del señor Director de Enseñanza Media y del señor Vicepresidente de la Diputación.....". Para la realización de estos cursillos se disponía del aula-laboratorio del centro y el material científico necesario que permitía realizar las prácticas, espacios que actualmente compartimos, profesores maravillados y cautelosos y estudiantes ajenos y curiosos, con materiales e historias.

El Diario de Navarra (DN 25/07/1963) daba cobertura a la labor de formación de docentes: "...doctor Evangelista analizó las continuas tareas del Curso de Física y Química para profesores de Enseñanza Media que dirige don Félix Álvarez de la Vega, profesor de Química del Estudio General de Navarra- con la colaboración de don Enrique Sanz Jarauta, catedrático de Física y Química en el Instituto Femenino de Pamplona,....".

Fig. 3 a. Cursillo de Verano para Profesorado de Enseñanza Media (Física Experimental), Fuente: Memoria de XXV años.

Fig. 3 b. Experimento de Astronomía. Siguiendo un eclipse de sol con el telescopio. Fuente: Memoria de XXV años.

Innovador pedagógico: Hacer tangible lo invisible

Sanz Jarauta no se conformaba con los catálogos de material escolar de la época ni con las lecciones magistrales al uso. Su capacidad inventiva lo llevó a diseñar, adaptar y construir ingeniosos aparatos de Física orientados a las experiencias de clase (Figura 2). Su destreza técnica y su visión pedagógica eran tan excepcionales que las propias entidades constructoras de material científico de España recababan su colaboración directa para contribuir al desarrollo de nuevos modelos didácticos e instrumentales. Un ejemplo de esta colaboración la constituye su brillante *Estudio de las ondas en el agua* que desarrolló con la empresa ENOSA (Sanz Jarauta y Goiburu Martín, 1962).

En la España de los años sesenta, la mecánica ondulatoria se enseñaba de una forma árida: las alumnas debían imaginar el comportamiento de las ondas a través de complejas fórmulas matemáticas o, en el mejor de los casos, observando dibujos estáticos y sin vida en los manuales. Don Enrique cambió las reglas del juego, de tal modo que más de un lustro después siguen resultando innovadoras. La cubeta de ondas (o tanque de ondas) consistía en un recipiente de fondo transparente lleno de una fina capa de agua, sobre el cual un motor generaba vibraciones periódicas. Mediante un ingenioso sistema de iluminación superior, Sanz Jarauta lograba

proyectar sobre una pantalla o en el techo del laboratorio las sombras de las crestas y los valles del agua en movimiento (Figuras 5a-b). Recientemente, en la exposición *TRANSICIÓN PEDAGÓGICA Ciencia, Experiencia y Libertad* aparece, en el centro de la sala, a modo de “corazón”, una fotografía de la experiencia emblemática de la cubeta de ondas con las alumnas de Sanz Jarauta (Universitat de València, 2024) (Figura 4b).

Fig. 4 a. Imagen de las alumnas de Sanz Jarauta experimentando con la cubeta de ondas. Fuente: (Sanz Jarauta y Goiburú Martín, 1962).

Fig. 4 b. Póster de la imagen de arriba en la exposición *Transición Pedagógica*. Fuente: (Universitat de València, 2024).

Fig. 4 c. Imagen de interferencia de olas proyectada sobre la pizarra. Fuente: Fotografía de Sanz Jarauta (Archivo Patrimonio IES)..

Sanz Jarauta aplicó este mismo afán por democratizar la observación científica al conocido armario de experiencias «Torres Quevedo», dotado por el Ministerio de Educación en el segundo cuarto del s. XX a muchos de los centros educativos. Modificó instrumentos como el Polarímetro de Proyección para que dejara de ser un ocular de uso individual; adaptándolo, logró proyectar el fenómeno de la luz polarizada en la penumbra del laboratorio para que toda la clase lo observara simultáneamente, utilizando incluso materiales tan cotidianos como bandas de celofán de los paquetes de cigarrillos para demostrar las propiedades ópticas (Seminario Didáctico de Física y Química y Ciencias Naturales del Instituto *Príncipe de Viana* de Pamplona, 1960).

Del mismo modo, utilizó el oscilógrafo no solo para enseñar electricidad, sino para explicar conceptos matemáticos complejos, como la derivada y la integral, de forma completamente visual mediante circuitos recortadores de ondas (Sanz Jarauta, 1961).

El éxito de este enfoque radicalmente práctico y manipulativo quedó sobradamente demostrado: inspiradas por esta forma de entender la ciencia, sus alumnas de cuarto y sexto curso fueron galardonadas en el I y II Certamen Nacional de Trabajos Científicos Escolares, celebrados en Madrid en 1964 y 1965.

La llamada transición pedagógica en la enseñanza de las ciencias se caracterizó por un cambio desde modelos autoritarios y memorísticos hacia prácticas más experimentales, críticas y vinculadas con la construcción de una cultura democrática. En este contexto, es posible interpretar que Enrique Sanz Jarauta, con su propuesta de uso didáctico del oscilógrafo en 1961, se situaba ya en una fase inicial de esa transformación, al introducir herramientas experimentales que fomentaban el aprendizaje a partir de la experiencia directa y la observación científica (Sanz Jarauta, 1961). Así, la labor de Sanz Jarauta puede entenderse como parte de una transición progresiva hacia una enseñanza más activa y menos dogmática, que anticipaba la renovación pedagógica que se consolidaría en España a partir de finales de los años sesenta y durante la Transición democrática (Universitat de València, 2024).

Josefa Ganuza, antigua alumna de don Enrique, lo recuerda a sus 95 años, como un profesor muy serio, poco comunicativo y de carácter técnico, aunque con un fondo humano que se puso de manifiesto en alguna ocasión en la que ella tuvo algún problema. Contó que este profesor centraba parte de su enseñanza en prácticas de laboratorio, entre las que recordaba experimentos sobre corrientes de convección, la ley de Hooke y reacciones químicas. Añadió que, a pesar de su aparente dureza, era apreciado en su entorno cercano, concretamente en el hotel El Comercio donde tenía su residencia habitual. La exalumna recordó que, por aquel entonces, se decía que su carácter podía estar influido por problemas de salud en el estómago. Esta circunstancia fue confirmada tras conocer la causa de su defunción.

Su legado experimental: rigor, curiosidad y patrimonio científico

Sanz Jarauta recopilaba minuciosamente todos sus experimentos de Química y de Física en sus cuadernos de laboratorio, considerados como patrimonio del IES Plaza de la Cruz. En ellos se percibe la gran curiosidad que sentía por cualquier rama de la ciencia y la elaboración cuidadosa de los montajes experimentales que realizaba en el laboratorio (Figura 6-8).

A pesar de las limitaciones para conocer las novedades científicas y tecnológicas del momento, Sanz Jarauta era un profesor que estaba al corriente de las innovaciones. Su artículo *El transistor como caja negra* (1961) puede interpretarse como una aportación significativa a la incipiente renovación pedagógica en la enseñanza de las ciencias en España. En lugar de centrarse en la compleja estructura interna del transistor —difícil de abordar en niveles de secundaria en ese momento—, Sanz Jarauta propone tratarlo como una “caja negra”, es decir, estudiar su funcionamiento a partir de las relaciones entre entradas y salidas observables. Este enfoque tenía un claro valor didáctico, ya que prioriza la experimentación, la comprensión funcional y el aprendizaje activo frente a la memorización teórica. Lo más relevante de su propuesta es que facilitaba el acceso a conceptos modernos de la electrónica mediante prácticas manejables en el aula, acercando a sus alumnas a la ciencia contemporánea. En el contexto de la renovación pedagógica, esta resulta ser una estrategia pionera, ampliamente validada con posterioridad por situar al estudiante como sujeto activo del aprendizaje e introducir herramientas conceptuales y experimentales más acordes con la evolución científica y tecnológica del momento. Cuando sesenta años más tarde involucramos a nuestros alumnos en un proyecto de piezoelectricidad con Arduino, saltándonos los pasos que lo harían ininteligible, llevamos al mismo laboratorio parte del espíritu de Sanz Jarauta.

Profesor fundador de la Facultad de Medicina de la UNAV

La historiografía universitaria navarra tiene una gran deuda con Sanz Jarauta y con el Instituto Femenino “Príncipe de Viana”. Cuando en el curso 1954-1955 comenzó su andadura la Facultad de Medicina del Estudio General de Navarra, la institución era un proyecto pujante pero carente de instalaciones propias. En esas circunstancias, don Enrique fue elegido como uno de los profesores fundadores, asumiendo la enseñanza de la Física, junto con figuras como Álvaro del Amo (Biología), Francesco Contadini (Bioquímica) o Javier

Iraburu (Biomatemáticas). Puso a disposición del incipiente proyecto universitario los laboratorios de su instituto, dotando a aquellos primeros universitarios de la base experimental y el rigor necesarios para aprobar sus exámenes oficiales en Zaragoza (Paniagua, 2001).

En sus cuadernos manuscritos queda constancia de su colaboración activa en empresas como la Alcoholar Agrícola de El Pilar o la fábrica de lejías de Burutain. Esta inmersión en el mundo real le permitía enriquecer sus clases, organizando visitas a grandes factorías para conectar la teoría de la pizarra con el tejido industrial del país.

En su cuaderno “Métodos de análisis de harinas” (enero 1947) (Figura 8), se aprecia su interés por relacionar la química con las aplicaciones diarias (“...del partido que se puede sacar en panificación, de la calidad de un trigo de selección o que pueda servir de partida en trabajos de hibridación de su reacción en diferentes condiciones de clima y suelo (campos de reacción)...” (Figura 8).

Fig. 6. Dibujos realizados por Sanz Jarauta sobre diversas técnicas experimentales en química. Fuente: Cuaderno manuscrito “Diario de Laboratorio” de SJ. Dibujo superior corresponde a la determinación de CO₂ en la caliza (método Bunsen).

El emprendedor empresarial: La ciencia aplicada a la industria

Como científico integral, supo aplicar sus profundos conocimientos químicos a la industria navarra. Así, en 1948, fundó en Cascante, junto a su primo el panadero Luis Jarauta Francés, la fábrica de bebidas carbónicas, bajo la denominación de «Gaseosas Jarauta» para la elaboración de sifones y refrescos de diferentes sabores (bajo la marca INO) (Duque, 2010).

Figura 2

Figura 3

Fig. 7 a. Dibujos realizados por Sanz Jarauta sobre sus experiencias con lentes de la colección Torres Quevedo. Fuente: Sanz Jarauta et al (1960).

Fig. 7 b.- Dibujos realizados por Sanz Jarauta sobre transistores. Fuente: Sanz Jarauta (1961b).

Reconocimiento a una vida de entrega: Concesión de la Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio

La culminación del reconocimiento público a su inmensa labor llegó en 1965, durante los actos de celebración de las bodas de plata del Instituto Príncipe de Viana. En un solemne acto académico arropado por altas autoridades — como el Director General de Enseñanza Media, D. Ángel González Álvarez, el Rector de la Universidad de Zaragoza y el Vicerrector de la Universidad de Navarra — se le impuso la Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (Memoria XXV años del Instituto Príncipe de Viana) (Figura 9).

El DN (02/04/1965) hizo eco de la concesión de la “Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, al catedrático de los Institutos de Enseñanza Media de Navarra, don Enrique Sanz Jarauta, al que enviamos con tal motivo nuestra felicitación.”

Naturaleza del gluten

Apreciación muy subjetiva y por lo menos del mayor interés. Nos permite darnos cuenta por "notas mínimas" de la calidad de la harina, del partido que de la misma se puede sacar en panificación, de la calidad de un trigo de selección o que pueda servir de partida en trabajos de hibridación o de su reacción en diferentes condiciones de clima y suelo (campos de reacción)

El gluten se clarificará así; claro u oscuro; corto o largo; consistente o poco consistente; pegajoso o no; fácil o difícil de separar del salvado.

Fig. 8. Recorte sobre la naturaleza de los trigos. Fuente: Cuaderno SJ "Métodos de análisis de harinas"

El DN (23/05/1965) "...El Director General de Enseñanza Media impuso al Profesor Sanz Jarauta la Encomienda de Alfonso X el Sabio....Para acallar la interminable salva de aplausos don Enrique Sanz Jarauta pronunció unas palabras agradeciendo el homenaje y la distinción...", En aquel acto, el director del centro, D. Luis Rey Altuna, glosó sus méritos. Fiel a su carácter, don Enrique respondió luciendo su recién impuesta condecoración con un discurso profundamente emotivo y humilde, intentando restar importancia a sus propios logros, considerándolos simplemente el fruto de cumplir con su deber como profesor (Figura 9) (Rey Altuna y Sanz Jarauta, 1962).

ORDEN de 13 de marzo de 1965 por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Enrique Sanz Jarauta.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en la letra a) del artículo 2.º del Reglamento de 14 de abril de 1945, y en atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Enrique Sanz Jarauta,

Este Ministerio ha dispuesto concederle el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Encomienda. Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 13 de marzo de 1965.

LORA TAMAYO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

Fig. 9.- Fotografía de don Enrique, luciendo el distintivo de su recién impuesta Encomienda de Alfonso X el Sabio. Fuente: Memoria de XXV años del Instituto Femenino "Príncipe de Viana" (p. 227).

Un patrimonio inmaterial que perdura

El Instituto femenino "Príncipe de Viana" fue el destino que ocupó hasta el final de su carrera profesional y en la que escaló hasta adquirir la Segunda Categoría de Catedrático de Física y Química (24 de agosto de 1963, según consta en su expediente) (Figura 1). Falleció el 2 de marzo de 1972.

Como ejemplo del gran aprecio que la comunidad educativa tenía hacia él, las autoridades decidieron la instalación de su capilla ardiente en el Instituto Femenino, en homenaje y agradecimiento a toda su trayectoria profesional.

El Diario de Navarra se hizo eco de su defunción (DN, 5/03/1972):

"...en una tarde marzeña y ventosa....recibían sepultura en el panteón familiar de su Monteagudo natal los restos mortales del que fuere en vida Ilmo. Sr. D. Enrique Sanz Jarauta,"Don Enrique" por antonomasia como, con un entrañable sentido de cariño y respeto íntimamente conjugados, había venido siendo durante años para las miles de alumnas de Bachillerato que a lo largo de tantos cursos pasaron por sus aulas y su laboratorio... recibiendo una concienzuda enseñanza científica....".

Conclusión

La trayectoria de don Enrique Sanz Jarauta destaca por su vocación, rigor y dedicación a la enseñanza de las ciencias en un momento clave de renovación educativa. En ese contexto, desempeñó además una labor relevante en la formación de alumnas, contribuyendo de manera significativa a su acceso y desarrollo en disciplinas científicas en un momento en que estas oportunidades no siempre estaban plenamente consolidadas. Supo convertir los recursos materiales y transformar los instrumentos de laboratorio en auténticas herramientas de aprendizaje. Pero su legado más valioso reside en el capital humano que contribuyó a formar.

Su figura, exigente y comprometida, perdura hoy como patrimonio intangible. Para la AND-PIH, representa el mejor ejemplo de que el ver-

dadero valor de los institutos históricos no está solo en sus colecciones científicas, sino en las personas que les dieron sentido y en la huella que dejaron en generaciones de estudiantes.

Como profesoras y químicas nos apoyamos en los trabajos y las historias de los hombres y mujeres que nos han abierto las puertas al conocimiento, a la experimentación y a la docencia. Don Enrique es una de esas joyas que brilla sin mucho alboroto señalando el camino de nuestra práctica docente. Del mismo modo que Mendeleiev, quien más allá de la célebre tabla periódica, impulsó la creación del Institu-

to Bestuzhev de Señoritas en San Petersburgo (Ruthchild, 2010), don Enrique entendió que el verdadero avance de la ciencia no podía prescindir de la mitad de la humanidad, y que los laboratorios —y las mentes que los habitan— sólo alcanzan su pleno sentido cuando se abren a todos y a todas, sin distinción. Ambos, desde contextos distintos, encarnan una misma convicción: la enseñanza científica es, ante todo, un acto de justicia y de futuro. Y sobre esa convicción construimos y miramos hoy a nuestra adolescencia en las aulas, recordando la frase que se le atribuye a Newton enseñamos subidas “a hombros de gigantes”.

BIBLIOGRAFÍA

- Rey Altuna, L., y Sanz Jarauta, E. (1962). *Didáctica de la Química*. Biblioteca Cátedra.
- Duque, F. H. (2010). La fabricación de gaseosas y sifones en Navarra. *Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra*, 42(85), 43-217.
- Memoria de XXV años del Instituto Femenino “Príncipe de Viana” (1965).
- Morente Valero, F. (1997). La escuela y el estado nuevo: la depuración del magisterio nacional (1936-1943), Valladolid, Ámbito Ediciones, 1997.
- Paniagua, J. A. (2001). Apuntes sobre los primeros pasos de la Facultad de Medicina. *Anuario de Historia de la Iglesia*, 10, 713-722.
- Ruthchild, R. G. (2010). *Equality & Revolution: Women’s Rights in the Russian Empire, 1905-1917*. University of Pittsburgh Pre.
- Sánchez, M. M., Cañón, G. P., y Sánchez, M. T. M. (2016). *Una aproximación a la historia de la enseñanza de la Química en España en niveles no universitarios*. *Anales de Química de la RSEQ*, 112(4), 231-231.
- Sanz Jarauta, E., Vieitez, G., Gil, M.S. (1960) *La lente plano-convexa QO31 del Equipo de Experiencias “Torres Quevedo”*. Enseñanza media. 1960, n. 63-66 ; p. 1093-1096. [00820083008322.pdf](#)
- Sanz Jarauta, E. (1960). Seminario Didáctico de Física y Química y Ciencias Naturales del Instituto «Príncipe de Viana» de Pamplona. *Un polarímetro de proyección montado con el equipo de experiencias “Torres Quevedo”*. Enseñanza Media, (53–55), 37–41. [Un Polarímetro de proyección montado con el equipo de experiencias ‘Torres Quevedo’](#)
- Sanz Jarauta, E. (1961a). *El transistor como caja negra*. Enseñanza media, (80–83), 675–689. <https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/73614>
- Sanz Jarauta, E. (1961b). *Una aplicación didáctica de oscilógrafo*. Enseñanza media, (89–91), 1419–1425. <https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/73611>
- Sanz Jarauta, E., y Goiburu Martín, J. F. (1962). *Experiencias con la cubeta de olas*. Enseñanza media, (113–116), 1679–1689. [00820073009231.pdf](#)
- Universitat de València. (2024). *Transición pedagógica: Ciencia, experiencia y libertad*. <https://www.uv.es/uvweb/cultura/es/lista-actividad/transicion-pedagogica-div-ciencia-experiencia-libertad/-div-1285871673078/Activitat.html?id=1286361466707>
- Otras publicaciones de Enrique Sanz Jarauta:
- Siete artículos sobre “Carburantes de Automovilismo” y “de Aviación” publicados en la Revista Técnica Nacional “Metalurgia y Electricidad” n° 12, 14, 18, 20 y 21 de 1938-1939.
- Los armónicos en los instrumentos de arco. Revista de Beobide. Revista “Tesoro Sacro Musical”- abril de 1950.

Cartografía del siglo XIX como Patrimonio Científico: Análisis Físico-Químico de los Mapas Históricos del IES “Pedro Espinosa”

M^a Matilde Ariza Montes

Profesora STEAM. Embajadora Scientix. IES “Pedro Espinosa”. Antequera (Málaga)

Durante el siglo XIX, la producción cartográfica experimentó avances significativos impulsados por el desarrollo científico, la sistematización de la medición geográfica y la mejora de las técnicas de impresión. Este artículo analiza la dimensión físico-química implicada en la elaboración de mapas históricos, tomando como referencia trabajos y tradiciones cartográficas asociadas a autores como Haack, Sydow y Habenicht, así como aportaciones de Hassinger, Kampen, Vives, Aguado, André, Menke, además de los autores Doporto, Schwabe y Burbach, que contribuyeron a la cartografía centenaria que alberga el IES “Pedro Espinosa”.

Introducción

El siglo XIX representó la “Edad de Oro” de la cartografía científica. No sólo se buscaba representar el mundo, sino medirlo con una exactitud matemática sin precedentes. Este periodo marcó la transición de los mapas como obras de arte ilustradas a herramientas de precisión geométrica, impulsadas por la expansión de los imperios y la Revolución Industrial.

Para desarrollar una investigación profunda sobre los mapas del siglo XIX en el contexto educativo, es fundamental entender que

el mapa no era solo una herramienta de consulta, sino un instrumento de adoctrinamiento cívico y una proeza de la ingeniería química y geodésica, pudiendo desglosar la materialidad química y el rigor geométrico que definieron la cartografía del siglo XIX.

Teniendo en cuenta que el IES “Pedro Espinosa” atesora una colección de mapas históricos, que constituye una valiosa fuente de información, es posible sumergirse en las técnicas utilizadas, los materiales empleados y la organización de los territorios en el pasado a partir de esta cartografía excepcional, presente en el patrimonio de los institutos históricos españoles.

La cartografía del siglo XIX combinó precisión científica con estética detallada, siendo clave para la consolidación de los Estados-nación y la expansión colonial. Los mapas de esta época utilizaron sistemas de coordenadas basados en paralelos y meridianos, a menudo refiriendo meridianos locales (como Tenerife o París) antes de la estandarización mundial de Greenwich en 1884. Entre los atributos de estos mapas centenarios, destacan:

Precisión cartográfica: Uso de triangulación geodésica, mediciones astronómicas y levantamientos topográficos.

Detalle topográfico: Representación de montañas, ríos, valles y costas mediante sombreado o curvas de nivel.

Elementos gráficos: Escalas numéricas y lineales, leyendas completas, uso del color para diferenciar regiones.

Valor estético: Inclusión de ornamentos, ilustraciones de paisajes, animales o escudos heráldicos, integrando ciencia y arte.

La física teórica de las proyecciones, realizadas por Mercator o Gauss, dieron paso a la época dorada de la cartografía didáctica y mural del siglo XIX y principios del XX que se implantó en toda Europa, siendo Alemania y Francia los pioneros a los que seguirían las editoriales españolas fundadas en el siglo XX. Esta nueva cartografía se caracterizó por avances significativos en técnicas de levantamiento, precisión topográfica y representación temática, consolidando los mapas como herramientas científicas y administrativas. Este período vio la profesionalización de la cartografía, con cartógrafos que combinaron exploración, investigación científica y producción editorial.

La lista de los mapas que alberga el IES “Pedro Espinosa” se centra en la era de los mapas murales, aquellos lienzos de tela y papel que decoraron las aulas durante décadas. Sus autores y editoriales no solo hacían mapas, hacían “geografía visual” para que los conceptos físicos del mundo fueran comprensibles a distancia. La “física” del mapa se identificaba con tres elementos técnicos:

Característica	Descripción
Escala	Relación proporcional entre distancia en el mapa y distancia real.
Orientación	Indicaciones de dirección (norte, sur, este, oeste).
Símbolos y leyenda	Representación gráfica de elementos geográficos, climáticos o políticos.
Proyección	Método para trasladar la superficie curva de la Tierra a un plano.
Tipología	Político, físico, temático, náutico.
Precisión	Nivel de exactitud de las mediciones y localización geográfica.
Estética	Uso de colores, sombreado, ornamentos y diseño gráfico.

Tabla 1. Relación de algunas particularidades de los mapas del siglo XIX.

- Hipsometría: El uso de gradientes de color para representar la energía potencial (altura) del terreno.

- Morfología: La precisión en el dibujo de las cuencas hidrográficas y los sistemas montañosos.

- Legibilidad Mural: La física óptica aplicada al diseño, colores con alto contraste para que el ojo humano interpretara la profundidad a distancia.

Cartógrafos: maestros del plano y la escala

Entre los principales autores relacionados con la cartoteca del IES "Pedro Espinosa", destacan cartógrafos exploradores, ingenieros militares y editores cartográficos:

Hermann Otto Haack (1872-1966). Geógrafo y cartógrafo alemán dedicado a la elaboración de mapas comerciales y topográficos, destacando por la representación de rutas de transporte, vías fluviales y ferrocarriles, esenciales durante la industrialización. Fue la figura central de la famosa editorial alemana Justus Perthes y el máximo exponente de los mapas murales escolares. Introdujo innovaciones cromáticas y técnicas que permitieron visualizar el relieve con gran realismo, priorizando siempre la claridad educativa y la precisión científica. Sus obras, distribuidas globalmente, establecieron el estándar de calidad para la enseñanza de la geografía física y política en el siglo XX. Sus mapas murales eran de gran formato, diseñados para ser leídos desde el fondo del aula.

Emil von Sydow (1812-1873). Geógrafo y militar alemán, es considerado el padre de la cartografía escolar moderna por priorizar la claridad didáctica sobre la acumulación de datos. Revolucionó el aprendizaje con su "método de colores", donde fijó convenciones universales como el verde para las llanuras y el marrón para las montañas. Sus mapas murales, editados por Justus Perthes, destacan por una estética limpia y un relieve plástico que permitía a los alumnos comprender la geografía física a simple vista.

Hermann Habenicht (1844-1917). Cartógrafo alemán de la editorial Justus Perthes, fue un maestro del grabado en cobre y del detalle minucioso en mapas de gran escala. Es mundialmente reconocido por su contribución al prestigioso *Stielers Handatlas* y por sus mapas murales, que combinaban una estética artística con una precisión matemática absoluta. Sus obras destacan por la armonía entre el color y la rotulación, logrando que territorios densos fueran fáciles de interpretar en entornos educativos.

Fig 1. Mapa de los Imperios europeos en los siglos XVII y XVIII (Schwabe, 1925).

Louis André (1859-1930). Cartógrafo francés que desarrolló mapas topográficos y temáticos de alta precisión. Sus trabajos integraron información geográfica y climática, siendo pionero en la representación de datos científicos aplicados a la cartografía educativa y militar. Es muy conocido por sus atlas de historia que ayudaron a estructurar la enseñanza en Francia y España.

Hugo Hassinger (1877-1952). Geógrafo austriaco, fue pionero en la cartografía de Europa Central, utilizando colores muy saturados para diferenciar regiones climáticas y de suelo, lo que permitía entender la capacidad agrícola de un territorio solo con mirar el mapa. Sus mapas destacan por una visión sintética y moderna, diseñados para mostrar cómo la morfología del terreno condiciona el desarrollo político y social de las naciones.

Pedro Aguado Bleye (1884-1953). Historiador y pedagogo español, sin embargo, sus mapas destacan por una fuerte carga didáctica, diseñados para explicar la evolución de las fronteras y los hitos históricos con absoluta claridad visual. Sus obras equilibran el rigor académico con una síntesis gráfica excepcional, facilitando la comprensión de procesos políticos complejos en el entorno escolar. Es una figura clave en la divulgación de la conciencia histórica española a través de materiales educativos de alta calidad por editoriales como la de Luis Vives.

Luis Doporto (1893-1970). Geógrafo y cartógrafo español, pionero en la modernización de los mapas educativos durante la primera mitad del siglo XX. Colaboró estrechamente con instituciones como el Instituto Geográfico Nacional y editoriales pedagógicas, centrando su trabajo en la claridad visual y el rigor científico para las aulas. Es reconocido por sus mapas murales políticos y de comunicaciones, donde lograba equilibrar la densidad de datos con una estética limpia y funcional. Su legado es fundamental para entender la transición de la cartografía clásica a la moderna en la formación de estudiantes en España.

Editoriales: los ateliers del mapa

Las editoriales de cartografía del siglo XIX se pueden definir como empresas dinámicas que profesionalizaron, industrializaron y comercializaron la producción de mapas en respuesta a una creciente demanda social, militar y científica. Esta época marcó la transición de la cartografía artesanal a la producción masiva, impulsada por avances técnicos como la litografía, la estilografía y la mejora en la impresión a color.

Teniendo en cuenta la lista de autores y cada una de las editoriales investigadas, se puede hacer un barrido de la historia de la evolución de la percepción humana en el espacio.

Aunque cada editorial y autor tenía su sello distintivo, todos compartían una “física” común que permitió que la geografía pasara de ser un dibujo artístico a una ciencia exacta.

Estas son las características que los unen:

1. La Estandarización del Lenguaje Visual (Hipsometría). Antes de estos autores, los mapas eran caóticos. Juntos, establecieron una **física del color universal**:

La regla del color: El acuerdo táctico de usar verdes para llanuras, amarillos para mesetas y marrones para montañas.

El código del agua: El uso de diferentes tonos de azul para indicar profundidad (batimetría), algo que De Agostini y Perthes llevaron a la perfección técnica.

2. El Mapa como Objeto de Ingeniería. Para todos ellos, el mapa no era solo papel, era una herramienta física resistente.

La “física de la durabilidad”: Casi todos (especialmente Luis Vives, Delagrave y Haack) utilizaban el montaje sobre tela de lino o muselina. Esto permitía que el mapa fuera un objeto dinámico: se podía enrollar, transportar y colgar miles de veces sin que la geometría de la proyección se deformara.

Barnices protectores: Una característica común era el uso de resinas para proteger la tinta de la luz solar y la humedad, asegurando que los colores físicos no se degradaran.

3. La Dualidad Didáctica (Científico vs. Pedagógico). Se puede dividir a estos autores en dos grandes fuerzas que se retroalimentaban:

Los Generadores de Datos (La Ciencia): Perthes Gotha, Gaebler y Sydow-Habenicht. Su física era la de la medición, el cálculo de curvas de nivel y la precisión del grabado en cobre o piedra.

Los Traductores (La Pedagogía): Luis Vives, Delagrave, Haack y E. Schwabe. Estos tomaban la ciencia compleja y la simplificaban mediante la física óptica (colores más claros, letras más grandes, eliminación de detalles irrelevantes) para que el ojo humano pudiera procesar la información a distancia.

4. La Representación del Relieve (Sombreado Plástico). Todos compartían la obsesión por representar la tercera dimensión (la altura) en una superficie de dos dimensiones.

Mientras Gaebler y Perthes usaban líneas técnicas y hachures, Freytag & Berndt y De Agostini evolucionaron hacia el "esfumado" y el sombreado artístico que simulaba la luz del sol. El objetivo final era el mismo, es decir, que el cerebro del espectador "sintiera" el relieve físico del terreno.

La editorial Justus Perthes fue clave en la difusión de mapas y atlas. Colaboró con numerosos cartógrafos, produciendo mapas políticos, temáticos y topográficos, y estableciendo estándares gráficos que influyeron en la cartografía europea.

Sin duda, existe un hilo conductor entre la editorial alemana de Justus Perthes en Gotha, con autores como Hermann Haack que establecieron las bases científicas, mientras que Schwabe y Hassinger aplicaron esa precisión técnica a la historia y la morfología. Más tarde, casas como Luis Vives democratizaron ese conocimiento físico del mundo en las aulas, permitiendo que generaciones de estudiantes comprendieran la magnitud de los Pirineos o el Sistema Central a través de una representación visual perfecta.

La unión de estos autores representa el triunfo de la representación física. Gracias a la combinación de la precisión alemana (Perthes/Gaebler), la elegancia didáctica francesa (Delagrave), la claridad española (Luis Vives) y la maestría visual italiana y austriaca (De Agostini/Freytag), hoy se entiende el mundo como un conjunto de formas, altitudes y volúmenes, y no simplemente como una lista de nombres sobre un papel.

En resumen, las editoriales del siglo XIX convirtieron el mapa en un **objeto de consumo masivo**, democratizando el acceso a la información geográfica y convirtiéndolo en un reflejo del progreso industrial y científico.

Luis Vives: Ciencia y Diseño al Servicio del Aula (1940)

Fundada por los Hermanos Maristas, Edelvives fue un referente en la cartografía pedagógica española, adaptando datos científicos a un lenguaje visual claro y duradero. Sus icónicos mapas entelados utilizaban tonos pasteles y recuadros auxiliares para facilitar el aprendizaje escolar, promoviendo una visión unificada del territorio nacional. La precisión técnica y estética de sus obras convirtió a la editorial en un puente clave entre el rigor académico y la educación de posguerra. Hoy, su legado se valora como un testimonio histórico del diseño gráfico aplicado a la enseñanza geográfica de varias generaciones.

Característica	Propósito	Autores y Editoriales Clave
Hipsometría	Entender la altitud mediante color.	Todos (Liderados por Sydow-Habenicht).
Entelado	Durabilidad física en el aula.	Luis Vives, Delagrave, Haack.
Sombreado Plástico	Crear volumen visual (Efecto 3D).	Freytag & Berndt, De Agostini.
Mapas Mudos	Evaluación y memorización física.	Delagrave, Luis Vives.
Precisión Técnica	Infraestructura y comunicaciones.	Gaebler, Perthes.

Tabla 2. Características de los autores de los mapas históricos del IES "Pedro Espinosa".

La ciencia de los materiales y la química del papel

El vínculo más fuerte entre la química y los mapas decimonónicos fue el desarrollo de la **cromolitografía**, aportando:

Innovación Química: Patentada por Godefroy Engelmann en 1837, esta técnica utiliza el principio químico de la repulsión entre el agua y las sustancias grasas.

Producción en Masa: Permitió por primera vez imprimir mapas a color a gran escala y de alta calidad. Anteriormente, los mapas se coloreaban a mano o con técnicas costosas.

Precisión: Se utilizaban múltiples piedras litográficas (una para cada color) que debían alinearse con precisión química para formar la imagen final.

El siglo XIX vio una transición de pigmentos naturales a compuestos químicos más estables y variados. De la misma forma, se avanzó en la puesta a punto del soporte. Sin embargo, la transición técnica más relevante fue el paso del grabado en cobre a la litografía, ya que en el primero se desgastaban rápidamente las placas, limitando las tiradas masivas.

A diferencia del papel de pulpa de madera (ácido) que comenzó a masificarse hacia finales del siglo XIX y que conduce inevitablemente a la degradación de las fibras, los mapas murales de alta calidad —como los editados por Justus Perthes o Espasa Calpe— fueron producidos sobre soportes de fibra de trapo (algodón y lino).

La elección de estas fibras no era una cuestión de lujo, sino de **física de materiales**. La celulosa pura de estos trapos posee un alto grado de polimerización, lo que otorga al papel una resistencia mecánica a la tracción necesaria para ser manipulado en entornos educativos. Esta solidez estructural era fundamental para preservar la “malla de coordenadas”: si el papel se deformaba por fragilidad, la precisión de la medición geodésica se perdía.

Uno de los mayores retos para el cartógrafo decimonónico era la **higroscopía** (la capacidad del papel para absorber humedad del ambiente). Para mitigar este problema, el soporte era sometido a un proceso de **encolado** utilizando una mezcla de gelatina animal y alumbre (sulfato de aluminio y potasio), que actúa como un agente precipitante que fija la gelatina a las fibras de celulosa. Físicamente, este proceso cierra el poro del papel. Esto es crítico porque evita la *capilaridad excesiva* de las tintas. Sin este tratamiento, las líneas finas de los meridianos y los contornos de las provincias se expandirían (se “correrían”) debido a la absorción capilar, volviendo el mapa ilegible para cualquier medición precisa.

La longevidad de estos mapas, que hoy todavía conservan una legibilidad asombrosa, se debe a la **ausencia de lignina** (presente en la madera). La lignina, bajo la influencia de la luz ultravioleta y el oxígeno, tiende a oxidarse, volviendo el papel amarillo y quebradizo.

A diferencia del grabado en metal, donde la imagen es física (una incisión), la litografía es química. El diseño del mapa se transfiere a una piedra calcárea (piedra de Baviera) utilizando una grasa o lápiz graso. Al humedecer la piedra, el agua solo se adhiere a las zonas no grasas, mientras que la tinta oleosa (que lleva el pigmento) solo se adhiere a las zonas donde se trazó el diseño.

Antes de mediados del siglo XIX, los mapas se grababan a mano en planchas de cobre o piedra, un proceso lento y costoso. Apodado el “motor químico” de la impresión, el dicromato de potasio cambió la grabación esto gracias a su **fotosensibilidad**, ya que mezclado con la gelatina, ésta se endurecía al exponer la sal a la luz, permitiendo transferir dibujos topográficos complejos a la piedra litográfica sin necesidad del grabador manual.

Los colores en los mapas del siglo XIX no eran solo decorativos, indicaban geología, altitud o fronteras políticas. La capacidad de diferenciar regiones políticas y accidentes orográficos mediante colores dependía de una paleta química muy específica. El objetivo era lograr un **contraste cromático** que fuera estable frente a la luz solar que incidía en las aulas.

- **Azul de Prusia ($Fe_4[Fe(CN)_6]_3$):** Primer pigmento sintético, descubierto en el siglo XVIII, se convirtió en el estándar para la hidrografía. Su alta resistencia a la decoloración garantizaba que los mares y ríos mantuvieran su legibilidad incluso tras décadas de uso.
- **Amarillo de Cromo ($PbCrO_4$):** Ampliamente utilizado para resaltar fronteras políticas o para distinguir las posesiones de un imperio específico. Su estabilidad química frente a la oxidación permitía que los límites territoriales no se desdibujaran con la exposición constante a la luz de las ventanas escolares
- **Verde de París.** También conocido como **verde esmeralda** o **verde Schweinfurt ($Cu(CH_3COO)_2 \cdot 3Cu(AsO_2)_2$):** Utilizado para el relieve y bosques. Aunque su toxicidad era conocida por su contenido en arsénico, la intensidad del color era inigualable, permitiendo visualizar de inmediato la zona con vegetación.
- **Carmín o Ácido Carmínico ($C_{22}H_{20}O_{13}$):** Derivado de la cochinilla, utilizado para fronteras imperiales, especialmente las del Imperio Británico.

Fig 2. Relación de pigmentos utilizados en la cartografía del siglo XIX.

La aplicación de estos pigmentos no era superficial; se utilizaban tintas de **aceite de linaza polimerizado** como vehículo. La polimerización del aceite —un proceso de oxidación controlada— “anclaba” el pigmento dentro de la estructura fibrosa del papel.

Esta integración es la razón por la cual, en los mapas de la colección *Espasa Calpe* o los atlas de Gotha, las líneas de los ferrocarriles (impresas en negro o rojo oscuro) no presentan desprendimiento de tinta ni “efecto fantasma”. La afinidad química entre el vehículo oleoso y el encolado de gelatina garantizaba que la red de comunicaciones fuera, literalmente, imborrable.

La casa editorial Justus Perthes fue pionera en el uso de tintas de alta densidad. El color rojo de las fronteras en los mapas de Van Kampen solía utilizar **alizarina sintética**, desarrollada a partir de 1868, lo que permitía una saturación que no se desvanecía, manteniendo la **legibilidad** del mapa incluso tras un siglo de exposición.

Para que un mapa resistiera décadas de uso, se aplicaba una capa de **barniz de copal** o **dammar**. Químicamente, estos polímeros naturales protegían la tinta litográfica de la oxidación atmosférica y permitían que el profesorado señalara con punteros de madera sin dañar la fibra del papel de lino.

La durabilidad de un mapa decimonónico no era accidental, era el resultado de una ingeniería de materiales que buscaba resistir la oxidación, la humedad y el uso intensivo en instituciones educativas y militares.

La conquista de la precisión: el análisis físico de los mapas del siglo XIX

Cuando se afronta el estudio de la física de los mapas del siglo XIX, hay que hacer diferentes consideraciones matemáticas, así como la utilización de diferentes magnitudes físicas y sus ecuaciones correspondientes.

El Fundamento Geodésico: Midiendo la Curvatura de la Tierra

A diferencia de los mapas de siglos anteriores, el siglo XIX integró la **geodesia** —el estudio de la forma y dimensiones de la Tierra— como base obligatoria.

Para proyectar una superficie curva sobre un plano, los cartógrafos utilizaron redes de triangulación. Mediante el uso de teodolitos perfeccionados, se establecieron puntos de referencia con precisión de segundos de arco.

Por ello, cobró relevancia la matemática de la proyección, destacando la de Gauss-Krüger y se perfeccionó la de Mercator para fines de navegación transoceánica, utilizando el cálculo diferencial para minimizar las distorsiones de escala.

El Mapa Mural: Geodesia al Servicio de la Pedagogía

En el siglo XIX, la introducción de la geografía como asignatura obligatoria exigió representaciones que fueran, a la vez, precisas y legibles a distancia.

Teniendo en cuenta que la Tierra debía representarse en un mural y, por tanto, en dos dimensiones, los mapas escolares dejaron de ser dibujos artísticos para basarse en la forma elipsoide de nuestro planeta.

Los dos modelos matemáticos más utilizados fueron el elipsoide de Bessel (1841) y el de Clarke (1866), ajustándose el primero a la forma de la Tierra en el continente europeo y Japón, mientras el segundo se usaba en América del Norte principalmente. Su precisión geodésica permitía que los estudiantes comprendieran la verdadera magnitud de los Estados-Nación en formación.

El desarrollo de las redes geodésicas nacionales se filtró a las aulas. Los manuales escolares de la época comenzaron a incluir nociones de trigonometría esférica para explicar cómo se “domaba” el territorio mediante el teodolito.

El Componente Geométrico-Físico: La Cuadrícula como Instrumento

El mapa del siglo XIX dejó de ser una “imagen” para convertirse en una *calculadora analógica*. El paso de la representación corográfica a la precisión geodésica se materializó en la malla o cuadrícula.

La división del mapa en una red ortogonal o trapezoidal respondía a la necesidad de proyectar un esferoide sobre un plano, dando lugar a una malla de rectángulos con propiedades isogónicas, ya que se buscaba que los ángulos medidos en el papel correspondieran a los ángulos reales sobre el terreno.

La cuadrícula permitía a los estudiantes y cartógrafos realizar cálculos de área mediante métodos geométricos simples antes de la popularización del planímetro mecánico, puesto que se procedía al *conteo de cuadrículas*, de ahí que al conocer la escala real de cada celda (por ejemplo, 1 cm^2 en el papel representando 1 km^2 en la realidad), se podía estimar la superficie de una provincia sumando las unidades de la malla.

Fig 3. Mapa de España y Portugal Político y de Comunicaciones (1940).

Esta estructura geométrica fue la base para los primeros mapas temáticos y estadísticos, permitiendo cruzar datos de población con áreas geográficas precisas.

La **malla de rectángulos** formada por las líneas de longitud y latitud no sólo sirve para la localización, sino que en el ámbito educativo de la época se utilizaba para:

Estimación de la superficie de una determinada zona: Al ser la zona una figura geométrica irregular, se utilizaba una cuadrícula para realizar “pesajes” o conteos de celdas y determinar la correspondiente zona.

Compresión de la curvatura: A través de la ligera convergencia de los meridianos hacia el norte, el mapa enseñaba de forma implícita la naturaleza esférica de la Tierra.

Para realizar el cálculo de superficies en un mapa del siglo XIX (como los editados por Justus Perthes), los cartógrafos y estudiantes utilizaban la **cuadrícula de coordenadas** (latitud y longitud) como una malla de referencia geométrica. Sin embargo, debido a la proyección cónica los rectángulos no eran perfectos ya que los meridianos convergen hacia el norte, tratándose en escalas regionales pequeñas como trapecios o rectángulos locales para facilitar el cálculo.

Para estimar el área de una región irregular como, por ejemplo, la provincia de Málaga, se procede de la forma siguiente:

- **Definición de la unidad de malla:** Se identifica el valor de un grado de latitud y longitud en *km*. (Un grado de latitud equivale a aproximadamente 111 *km*).
- **Malla de conteo:** Se superponía una retícula transparente sobre el mapa con una subdivisión conocida (por ejemplo, cuadrículas de 0.5 cm por 0.5 cm).
- **La Ecuación de Área:** El área total se calcula multiplicando el número de celdas o fracciones que cubren el territorio por el área de una unidad de área, previamente definida.

Teniendo en cuenta el mapa político y de comunicaciones de España y Portugal de 1940 del Instituto Geográfico y Catastral Español que guarda el IES "Pedro Espinosa", se puede calcular el área de cualquier provincia española y portuguesa.

Para comprender el proceso y aplicar el método del conteo de cuadrículas sobre la red de coordenadas que se observa en la imagen, se va a seleccionar la provincia de Málaga.

Fig 4. Cálculo de la superficie de Málaga a través de un mapa histórico.

En este mapa, las líneas verticales (meridianos) y horizontales (paralelos) forman la rejilla de referencia. A esta latitud (36°N-37°N), cada "cuadro" de 1°x1° tiene unas dimensiones reales aproximadas de 90 km de ancho por 111 km de alto.

Se observa que la provincia de Málaga ocupa aproximadamente 0,74 cuadrículas y teniendo en cuenta que la escala corresponde a 1:1.000.000, la superficie calculada sería aproximadamente 7.319km² para la provincia de Málaga.

Las provincias señaladas con un asterisco (*) indican que las Jornadas no se realizaron en la capital de provincia sino en San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife), Cabra (Córdoba) y Mieres (Asturias).

En la gráfica 1, se puede vislumbrar la diferencia de superficie entre las diferentes provincias españolas, así como su comparación con la superficie calculada mediante el conteo de partículas.

A modo de conclusión, la cartografía del siglo XIX no fue meramente una técnica de representación, sino el primer esfuerzo a gran escala de la humanidad por sistematizar el conocimiento territorial.

Gráfica 1. Comparativa de las superficies calculadas y reales de provincias anfitrionas de Jornadas Nacionales de Institutos Históricos.

Hoy en día, cuando se observan los mapas de casas editoriales como Justus Perthes o Espasa Calpe, no sólo se contempla una representación de cualquier parte del mundo sino que se obtiene un testamento de la ambición humana por entenderlo y cuantificarlo, convirtiéndose en un legado de rigor científico.

Estos mapas fueron, en esencia, las hojas de cálculo y los sistemas de información geográfica (SIG) del siglo XIX. La exactitud de estos

documentos es la prueba de que, incluso antes de la era digital, la humanidad ya estaba operando bajo un paradigma de **precisión científica absoluta**, donde cada milímetro de papel representaba una realidad física, económica y legal que definía los límites del poder y el desarrollo nacional. A través de la lente de la geodesia y el rigor de la química de materiales, el mapa abandonó su estatus de “objeto de gabinete” para convertirse en el **“Big Data” del siglo XIX**.

Jornadas	Provincia	Latitud media Norte (°)	Celdas estimadas (N°)	Superficie calculada (km ²)	Superficie real (km ²)	Error de mapa (%)
I	Granada	37,2	1,28	12.639	12.647	-0,06
II	S. C. Tenerife*	28,3	0,19	2.030	2.034	-0,18
III	Guadalajara	40,8	1,3	12.181	12.214	-0,27
IV	A Coruña	43,1	0,88	7.942	7.950	-0,11
IV	Lugo	43,0	1,09	9.891	9.856	+0,35
IV	Orense	42,2	0,79	7.291	7.273	+0,25
IV	Pontevedra	42,4	0,49	4.502	4.495	+0,16
V	Córdoba*	38,1	1,4	13.738	13.771	-0,24
VI	Logroño	42,3	0,55	5.016	5.045	-0,57
VII	Burgos	42,4	1,55	14.183	14.292	-0,76
VIII	Badajoz	38,6	2,24	21.841	21.766	+0,35
IX	Menorca	39,9	0,07	703	701	+0,26
X	Teruel	40,7	1,58	14.814	14.810	+0,03
XI	Murcia	38	1,15	11.272	11.313	-0,36
XII	Madrid	40,5	0,86	8.118	8.027	+1,13
XIII	Asturias*	43,3	1,18	10.635	10.604	+0,29
XIV, XIX	Pamplona	42,6	1,14	10.370	10.391	-0,21
XV	Málaga	36,7	0,74	7.319	7.308	+0,15
XVI	Soria	41,6	1,11	10.288	10.306	-0,17
XVII	Huesca	42	1,7	15.549	15.636	-0,56
XVIII	Gran Canaria	27,9	0,14	1.565	1.560	+0,35
XX	Tarragona	41	0,67	6.307	6.303	+0,06

Tabla 3. Relación de latitudes y superficies de las provincias donde se han celebrado las Jornadas Nacionales de Institutos Históricos

BIBLIOGRAFÍA

Ariza Montes, M. M. (2015). *Museo Virtual del Patrimonio del IES "Pedro Espinosa"*. Antequera (Málaga). Disponible en el enlace <https://museovirtualiespedroespinosa.blogspot.com/> Consultado el 12 de abril de 2026.

Hernando, A. (2008). *La imagen de España: El Siglo XIX*, Madrid, Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).

Instituto Geográfico Nacional (2025). *Evolución de la imagen cartográfica de España. Catálogo de mapas*, Madrid, Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).

Muro, I. (1991). *El pensamiento geográfico en la edición de mapas murales: La casa Justus Perthes (1785-1863)*, Barcelona, Universidad de Barcelona.

Nadal, F. y Urteaga, L. (2013). *El mapa de España (1750-1950)*, Madrid, Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).

Nuevos datos sobre la obra cerámica de Daniel Zuloaga en el IES Santa Clara de Santander (1913-1915)

Jesús Peñalva Gil

Profesor jubilado de Geografía e Historia del IES Santa Clara de Santander

Introducción

El presente trabajo completa los conocimientos que se tienen sobre el friso exterior cerámico del IES Santa Clara (Peñalva 2024, pp. 201-220), obra del ceramista Daniel Zuloaga Boneta ejecutada entre 1913 y 1915 aportando nuevos datos sobre su proceso creativo y productivo. Una investigación caracterizada por una metodología científica basada en un trabajo de campo *in situ* sobre los paneles cerámicos situados en la fachada este del Instituto que nos permite poner de relieve la singularidad y exclusividad de dicha obra de arte dentro de la producción cerámica de Daniel Zuloaga.

Para dar a conocer la importancia y el valor artístico del friso se encargó la realización de una réplica exacta de un panel cerámico de pequeño tamaño (0,81 x 0,80 x 0,015 m), denominado metopa, al ceramista segoviano Juan Daniel Zuloaga Khoyan, biznieto del autor del friso original, con la finalidad de crear un espacio museístico en el Centro sobre esta obra donde pueda ser contemplada por los visitantes a poca distancia.

Junto a los datos obtenidos *in situ* y a los proporcionados por la fabricación de la réplica, debemos añadir nuevos descubrimientos producidos por el hallazgo de las tres piezas originales en escayola de un motivo vegetal denominado roseta que fueron talladas en relieve por Daniel Zuloaga o sus hijos en su taller de San Juan de los Caballeros para servir de matriz en la fabricación de los moldes. Otro descubrimiento ha sido el hallazgo de una pieza perteneciente a un modelo experimental de friso para el Instituto que debió ser descartado por los arquitectos.

Todo ello viene a confirmar que es una obra excepcional, compleja, original, enigmática y, sobre todo, genial del afamado ceramista Daniel Zuloaga Boneta con quien todos los arquitectos españoles querían trabajar a principios del siglo XX, entre ellos, los que proyectaron el Instituto General y Técnico de Santander (1911-1915) Francisco Pérez de los Cobos y Lorenzo Gallego para orgullo del Centro y de la ciudad de Santander.

Casi todas las fotografías han sido tomadas por el autor. Solamente de aquellas que tengan otra autoría se expresará el nombre del autor en el pie de foto.

Breve historia del friso cerámico (1913-1915)

Arquitectos. El Ministerio de Instrucción Pública aprobó en 1910 el proyecto de obra del nuevo Instituto General y Técnico de Santander presentado por los arquitectos Francisco Pérez de los Cobos y Lorenzo Gallego Llausás. Su construcción se prolongó de 1911 a 1915. Proyectaron como decoración ornamental un friso discontinuo en altura con decoración cerámica, en barro rojo segoviano y despiece geométrico en mosaico frente al tradicional despiece en vidriera de Zuloaga, con piezas en relieve y lisas, esmaltadas. El contratista de la obra fue el señor Enrique Puente.

Fig 1. Daniel Zuloaga (ca. 1915) Foto J.D. Zuloaga.

-Autor. Daniel Zuloaga Boneta (8 abril 1852 – 27 diciembre 1921) (fig. 1), era por entonces el ceramista español de mayor prestigio, con quien todo arquitecto quería trabajar. Basta citar algunos ejemplos: Palacio de Cristal y Palacio Velázquez, en el Retiro de Madrid (Velázquez Bosco), Mercado de Abastos de Laredo y el Palacio Ocharan de Castro Urdiales (Eladio Laredo); Casa de Ignacio Zuloaga en Zumaya, y Casa de Tomas Allende en Madrid (Rucabado).

-Taller. Toda la producción se realizó en el taller de Zuloaga en San Juan de los Caballeros, en Segovia.

-Duración: Casi tres años: febrero de 1913 a noviembre de 1915. Recepción de las piezas y colocación entre febrero y noviembre de 1915.

-Extensión y cantidad de piezas. Ocupa una superficie de unos 56 m² y consta de unas 1 000 piezas. Bordea todo el perímetro del edificio, localizándose en las cuatro fachadas a unos 25 m de altura. Forma a modo de cuadros: metopas flanqueadas por frisos laterales.

-Distribución. El conjunto consta de 52 *machos* o paneles cerámicos de diferentes tamaños; 26 metopas (81 x 80), de 11 piezas; 24 frisos medianos (1,90 x 0,80), de 24 piezas y 2 frisos grandes (2,90 x 0,80), de 41 piezas. Pegados a la pared con cemento y colocados mediante la técnica de machihembrado, entre una cornisa y un zócalo volados de caliza que los protege.

-Técnica Artesanal y manufacturera: preparación del barro, despiece y secado, bizcochado a 980° (dada la presencia de illita en el análisis químico de los componentes), cuerda seca, aplicación de esmaltes con fundente y, finalmente, esmaltado a 980°.

-Decoración. Repetición de motivos exclusivamente vegetales de tres tipos: roseta, flor de ocho pétalos y palmeta, todas ellas unidas o conectadas por tallos. Inspirados en modelos de arte románico y mesopotámico.

Color. Gran riqueza de colorido, empleando hasta unas catorce gamas cromáticas: azules (cobalto, celeste, turquesa), verde musgo, granate, rojo, naranja, negro y blanco; a las que se deben añadir variantes ocasionales: azul marino, verde botella y verde oliva, azul grisáceo y marrón mostaza.

-Coste: El friso supuso el 0,55% del presupuesto total. La obra costó 5555,50 ptas.; (75 ptas. metro lineal x 74, 30 m lineales) se aplicó un descuento de 250 ptas., por lo que el coste total fue de 5301,50 ptas.

-Estilo. Modernismo castellano: reiteración de motivos, formas vegetales, figuras nítidas de gran tamaño sobre un fondo liso (Gestalt), ausencia de detalles, factura *macho*, ley del *buen efecto*, colores intensos, carácter simbólico: la Naturaleza como fuente del conocimiento y el instituto como templo del saber.

El tipo de despiece geométrico en mosaico impuesto por los arquitectos supuso un enorme reto para Daniel Zuloaga no exento de algún desacuerdo con Lorenzo Gallego, convirtiéndola junto a las otras características expuestas en paradigma de obra excepcional y única dentro de su producción artística.

2.- Labor de campo: estudio *in situ* del friso cerámico de la fachada este.

En ocasiones el azar o la Providencia nos brindan oportunidades decisivas para realizar nuestros proyectos. Este es el caso de la posibilidad de estudiar *in situ* el friso cerámico de la fachada principal del Instituto (fig. 2).

Fig. 2. Fachada este de Instituto durante las obras de mantenimiento (junio-agosto 2021).

Con motivo de unas obras de mantenimiento de la fachada este del edificio en la calle Santa Clara, llevadas a cabo durante el verano de 2021, tuvimos la ocasión de poder subir a los andamios y durante dos días proceder a su estudio de forma científica en una labor de campo emocionante y clarificadora.

Según el plano de distribución de las cerámicas del Instituto (fig. 3) se localizan en la fachada este 12 de los 52 paneles cerámicos que componen la totalidad de la obra. Estos doce paneles son los siguientes: frisos nº 23 y 24 que flanquean las metopas nº 25 y 26; friso mediano en escuadra nº 25; friso grande izquierdo nº 26 de la portada principal; friso grande derecho nº 1 de la misma portada; friso mediano en escuadra nº 2 y los frisos medianos nº 3 y 4 que flanquean las metopas nº 1 y 2.

Fig. 3. Plano de distribución de las cerámicas en la fachada este, calle Santa Clara.

Nuestra labor consistió en observar, fotografiar, medir y anotar todos aquellos datos que nos iban a permitir conocer realmente las características técnicas y los problemas de fabricación de dicho friso aportando una visión completa y objetiva.

Medidas reales de las piezas y detalles

Fig. 4. Medición del relieve de una roseta.

Aunque esta labor entra dentro del trabajo de campo hemos querido diferenciarla individualmente por su especificidad. Estamos hablando de 270 piezas, de las cuales hemos realizado mediciones en 135: 2 metopas: 22 piezas, 3 frisos medianos: 72 piezas y un friso grande: 41 piezas (fig. 4). Pudimos comprobar que las mismas piezas de diferentes metopas y frisos presentaban pequeñas variaciones de medidas, lo que pone de manifiesto que el sistema manufacturero y artesanal empleado hacía que las mermas producidas por el secado y la cochura del horno fuesen aproximadas. Esto lo sabía Zuloaga y no dejaba de ser un problema dado el número total de piezas, aunque pensamos que no le preocupaba en exceso siendo un friso en altura, puesto que los pequeños defectos no se aprecian, y para él lo importante era “hacer buen efecto”. Como prueba de lo que afirmamos, en el boceto a lápiz de un primitivo modelo de friso mediano (1,90 x 0,80 m) para el instituto, había anotado en el margen superior: “2,09 x 0,88 m para la merma” (fig.21).

Fig. 5. Friso mediano. Medidas reales.

Una vez observadas dichas diferencias hemos procurado estandarizar unas medidas tipo de las piezas estudiadas, extrapoliéndolas para todas las piezas del friso. Estas se pueden agrupar en grandes, aquellas con alguno de sus lados entre 0,30 y 0,40 m y medianas entre 0,20 y 0,30, no encontrando piezas pequeñas por debajo de esa largura. La largura máxima que hemos observado en algunas piezas es de 40,5 m y la altura de 0,30 m. Podemos afirmar que son piezas de gran tamaño con formas complicadas, alternando líneas rectas y curvas. La medición de los segmentos semicirculares de algunas piezas ha sido complicada, por lo que sus medidas son aproximadas. Debido a los límites en la extensión de este trabajo solamente pondremos el ejemplo de un friso mediano, aunque tengamos documentadas la metopa y el friso grande también (fig. 5).

No menos importante e interesante nos ha resultado la toma de medidas de las proporciones de algunos dibujos, tales como el tallo (friso nº 26), el cáliz de la roseta (friso nº 24), la roseta (metopa nº 25), el círculo que acompaña los abanicos semicirculares (friso nº 24) o una flor de ocho pétalos (friso nº 23). A través de ellas comprobamos que la cuerda seca tiene una anchura de 0,005 m. El color blanco de los tallos tiene 0,01 m de anchura. Los círculos rojo cereza, un diámetro de 0,02 m. La roseta tiene 0,30 m en las diagonales, una anchura máxima de pétalos de 0,12 m y un relieve máximo de 0,02 m, el corazón central mide 0,035m de largo y ancho. La flor de ocho pétalos presenta diferentes larguras y anchuras en sus hojas, pero a modo de ejemplo señalamos una que tiene: 0,23 m de larga y 0,06 de anchura máxima.

Una labor de campo

In situ todo parece más bello, más real y más auténtico. Nos acerca a la verdadera dimensión artística de la cerámica; esa que presenta junto a las piezas espectaculares otras con imperfecciones, con problemas de ajuste o composición, con variaciones de tonalidad del mismo motivo decorativo en diferentes paneles, y también los defectos provocados por las urgencias y las prisas exigidas al ceramista (Fig. 6).

Fig. 6. Paneles cerámicos in situ (23-24/08/2021).

La cantidad de piezas rotas que fueron compuestas para conformar un todo uniforme que desde el suelo nos resulta a veces imperceptible es numerosa. El transporte y las prisas eran una prueba de fuego para el ceramista, muchas veces infausta, como lo pone de manifiesto la urgente solicitud del contratista Enrique Puente a Zuloaga, el 4 de noviembre de 1915, para enviarle las piezas señaladas en un croquis (fig. 7) por haber llegado muchas rotas sin posibilidad de componerlas, volviendo a insistir el 24 del mismo mes. El resultado en este caso fue de evidentes defectos de coloración (fig.8).

Fig. 7. Croquis del friso grande n° 26 de la fachada este. Piezas a sustituir. Museo Zuloaga – Museo de Segovia, Junta de Castilla y León (Archivo). Carta de Enrique Puente, 4/11/1915.

Fig. 8. Friso grande n° 26, fachada este, principal.

Cuando tienes al alcance de la mano esa maravilla, sobrecoge su brillo deslumbrante, sus vivos colores, sus enigmáticos motivos vegetales que parecen interpelarte, su fina y lisa superficie y una paz que lo envuelve todo (fig. 9).

Fig. 9. Detalle de roseta. Metopa n° 23.

En esos momentos creí entender el pensamiento de Daniel Zuloaga sobre este arte, mal llamado menor, vertido en las numerosas cartas intercambiadas con los arquitectos que tuve ocasión de leer para preparar la investigación sobre nuestro friso cerámico. Era como si me hablase y me dijera: “no tenga usted en cuenta los pequeños defectos, a veces el horno puede dar al traste con meses de trabajo, lo importante en un friso en altura es tener buen efecto”. Tenía razón.

Correspondencia con los colores industriales actuales

Otra de las investigaciones que llevamos a cabo fue la de identificar los colores empleados por el ceramista y establecer su correspondencia con la carta de colores de Natural Color System (NCS), empleada por los profesionales de la pintura actualmente. Para ello utilizamos un aparato de medición de tipo COLOURPIN II, proporcionado por un pintor amigo nuestro (fig. 10).

Fig. 10. Medición de colores (COLOURPIN II).

Las muestras se tomaron en la metopa nº 26, en el friso en escuadra nº 25, en el friso nº 26 y en el friso en escuadra nº 2, anotando el número de la pieza y el color. Se estudiaron nueve colores estándar para todos los paneles cerámicos y otros siete no habituales. Los resultados fueron las siguientes correspondencias: Blanco, S0300N; Negro, S7010-Y90R; Azul cobalto de la roseta y el marco, S4030-Y90R; Azul turquesa de la flor ocho pétalos, S3040-R90B; Azul turquesa de la palmeta semicircular, S3030-B50G; Azul celeste del tallo, S4030B; Verde de los sépalos, S5030-G50Y; Granate en los estambres de la flor ocho pétalos y del cáliz de la roseta, S4030-Y60R; Granate cereza de los círculos, S3050-Y70R; naranja del fondo, S3040-Y30R y color mostaza (caso único de una palmeta semicircular de metopa reutilizada en un friso), S4005-G80Y. Si alguna persona quisiese

pintar un mural de los que decoran muchos de los edificios de las ciudades con alguno de los motivos del friso del Instituto, esta tabla le serviría perfectamente.

Análisis de la composición química de los materiales cerámicos

Con la intención de profundizar en el conocimiento de los esmaltes aplicados por Daniel Zuloaga y cotejarlos con las tablas de colores anotadas por él, así como poder determinar el tipo de sales que están afectando a su deterioro y así poder orientar cualquier posible restauración del friso, nos pusimos en contacto con el equipo que había realizado el análisis químico de las cerámicas de Hellín en Albacete perteneciente al departamento de Instituto de Geociencias de Barcelona – CSIC. Servicio de Difracción de Rayos X. en la persona de José Joaquín Elvira Betanzos. Con fecha 11 de julio de 2022, se solicita realizar el análisis de las 23 muestras extraídas, aplicando el procedimiento técnico de *Caracterización Estructural: XRD en polvo cualitativo y Difractograma sin interpretación*, y un posible presupuesto, dado que el departamento de la Universidad de Barcelona no contaba con un proyecto en el que se pudiese incluir este trabajo.

Se enviaron las muestras para ir avanzando mientras se buscaba una posible financiación y algo después se iniciaron las pruebas analíticas (fig. 11).

Fig. 11. Muestras de fragmentos de materiales.

Con fecha 29 de septiembre el profesor José Joaquín Elvira me comunicaba los resultados preliminares y proponía profundizar el análisis con microscopía electrónica, para lo cual era imprescindible encontrar financiación por parte de alguna institución en Santander. La falta de financiación obligó a paralizar la investigación, sin embargo, se pudieron obtener resultados preliminares muy interesantes que expondremos a continuación.

Fig. 12. Gráfica. Composición química del color naranja (sept.2022). José Joaquín Elvira.

Las 23 muestras se extrajeron de los siguientes frisos por ser más accesibles y por presentar zonas deterioradas de donde extraerlas sin alterar otras piezas bien conservadas: friso nº 2, granate, blanco, barro de la roseta y blanco del tallo colgante, naranja, verde, azul cobalto, azul turquesa, azul celeste y azul marino, azul grisáceo; friso nº 23, barro, cemento, naranja, azul del zócalo, otro azul y friso nº 24, blanco y granate del estambre (fig. 11). Las pruebas han dado resultados positivos en 18 muestras, de las cuales algunas solo presentan un espectro, habiendo quedado pendiente de realizar una exploración más precisa para detectar otros componentes.

A tenor de los resultados (fig. 12) podemos afirmar, primero, que todos los esmaltes de color analizados presentaban al menos casiterita (óxido de estaño), muy estimado en cerámica como opacificador y agente blanqueante, opaco y brillante; segundo, que el cemento empleado para pegar el friso estaba compuesto por: cuarcita, gypsum, calcita

y microline KAlSi_3O_8 (un feldespato que actúa como fundente del mortero), sin restos de portlantina; tercero, que el barro rojo tenía: cuarcita (62%), gypsum (8,8%), Illita (30%) calcita (4,3 %), microline KAlSi_3O_8 (un feldespato que actúa como fundente de la pasta cerámica), según el profesor Elvira “la presencia de illita, una arcilla sin alterar, parecería indicar una temperatura de horno inferior a los 1000° , más o menos”; cuarto, que el esmalte naranja tiene una composición de casiterita, gypsum, bindheimita, calcopirita o sinnerita según la muestra y, por último, un gran descubrimiento: el granate rosáceo del corazón de la roseta, que erróneamente pensábamos que era otro tipo de esmalte, tiene la misma composición que el barro (cuarcita, gypsum, illita y calcita), por lo que su tono es natural al que se le aplicó un barniz transparente vítreo. La aparición de estaño en dos muestras relacionadas con tonos azules, sin poder identificar ningún otro pigmento, nos hace pensar en el estaño como opacificante de este color, transformando vidriados transparentes en esmaltes opacos y brillantes. Sobre el resto de colores no se ha podido determinar la composición por falta de espectro: verde, azul cobalto, azul turquesa, azul celeste, granate, rojo cereza, marrón mostaza.

Despiece geométrico en mosaico: una singularidad única

En un trabajo anterior aludimos a una singularidad de nuestro friso que es el despiece geométrico en mosaico (fig.13), pero quizás no resultó suficientemente clara la diferencia con el tradicional y genuino despiece en vidriera de Daniel Zuloaga.

Existen diferencias claras entre ambas técnicas, la primera de ellas es que el despiece geométrico en mosaico aplicado a nuestro instituto fue una exigencia de los arquitectos por algún motivo que desconocemos, pero que supuso una enorme dificultad sobre todo a la hora de componer todas las piezas en el panel cerámico como lo pudimos comprobar al observar los frisos de cerca.

Fig. 13. Despiece geométrico en mosaico. Friso en escuadra nº25.

Las plantillas a tamaño natural fueron enviadas por el contratista a Zuloaga, quien debió dibujar en ellas la decoración vegetal del friso realizadas por Daniel Zuloaga en acuarela (hoy día conservada en el Museo Zuloaga de Segovia). Una segunda diferencia es que el despiece geométrico presenta piezas con figuras poligonales de líneas rectas o curvas de formas complejas para encajar unas con otras, lo que exigía una gran precisión y maestría a la hora de calcular la merma de cada una de las piezas en el horno, pues debían ajustarse a las dimensiones de los frisos y metopas. Por el contrario, el despiece en vidriera presenta formas irregulares no tan precisas. Una tercera diferencia es que el mosaico en el despiece geométrico carece de argamasa para pegar los bordes de cada pieza, podemos afirmar que van a hueso, solamente llevan cemento para pegarlas al muro con la técnica de machihembrado, mientras que el despiece en vidriera compone el mosaico con argamasa visible entre las diferentes piezas a modo de los emplomados de las vidrieras góticas. Podemos hablar de que el despiece geométrico en mosaico imita las pinturas en acuarela de Zuloaga, es decir un cuadro y no una vidriera

El mejor ejemplo de despiece en vidriera en la obra de Daniel Zuloaga corresponde al friso cerámico del Asilo de San Joaquín y Santa Eduvigis (hoy Colegio Villandrando) en Palencia (fig. 14), mandado construir por Eduvigis

Sanz de Sedano y Monedero, vizcondesa de Villandrando, para asilo, recogimiento y formación de institutrices de niñas huérfanas, bajo el proyecto del arquitecto Jerónimo Arroyo (1910-191). En el mismo se escenifica la donación hecha por la fundadora.

Fig. 14. Detalle. Donación de la fundadora. Friso Colegio Villandrando en Palencia.

Otro ejemplo de igual técnica fue el friso exterior del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, también conocida como iglesia del Tibidabo, en Barcelona, destruido durante la Guerra Civil y posteriormente reconstruido. Por suerte, hemos hallado esta fotografía de 1925, tomada por el geógrafo alemán Hans Praesent en su cuarto viaje a España (fig. 15).

Fig. 15. Iglesia del Tibidabo con el friso de Daniel Zuloaga. Hans Praesent, 1925. Deutsche Digitale Bibliothek.

Ambos son frisos cerámicos exteriores en altura fabricados bien con placas de barro artesanales o bien con loseta catalana industrial sin que podamos identificar su procedencia de momento. En este tipo de expresión artística de despiece en vidriera, las placas configuran un mosaico. Acerca de esta tradicional técnica familiar, identificativa de la obra de Daniel Zuloaga, su biznieto, Juan Daniel, nos explica el procedimiento de la siguiente manera: en primer lugar, se dibujaba la plantilla del friso con el despiece en vidriera, después se fabricaban las placas de barro o se utilizaba loseta catalana industrial con un grosor no superior a 1 cm, donde se dibujaba a lápiz la forma de cada uno de los despieces. Acto seguido se recortaban a mano las formas de las piezas con unas tenazas de alicatar o pico de loro (fig. 16). El paso siguiente era pintar los motivos sobre la placa y por último la cochura de esmaltado. El proceso finalizaba componiendo el mosaico con todas las piezas cogidas con cemento, simulando el mismo efecto vidriera que el producido por el emplomado en los claristorios góticos. Lo sabe por habérselo oído contar a su padre (Daniel Zuloaga Olalla) que trabajó esa técnica con su abuelo Juan que la conocía a su vez por su bisabuelo Daniel Zuloaga. Y también por haberla aplicado él mismo en alguna ocasión.

Fig. 16 Tenazas pico de loro. J.D. Zuloaga.

El despiece geométrico fue una técnica exclusiva y única de nuestro instituto, plenamente artesanal de principio a fin. No existe ninguna otra obra de Zuloaga con este tipo de

despiece. Es más, Zuloaga había propuesto para mayor comodidad y rapidez realizar el friso en azulejo blanco fino y no en barro rojo, pero al parecer ya estaba contemplado así en el proyecto de obra por lo que no se cambió. Probablemente esta propuesta del ceramista fuese a consecuencia de haber desestimado los arquitectos la realización de un friso todo en relieve, por lo que para pintar los motivos sobre una superficie lisa no era necesario realizar las piezas en barro de manera artesanal mucho más costoso, lento y con mayor riesgo en la cocción. Parece desprenderse de todo ello que Francisco de los Cobos y Lorenzo Gallego querían algo propio, exclusivo, y donde expresar su criterio como arquitectos sobre la ornamentación arquitectónica: líneas con compás, escuadra y cartabón, junto a la originalidad artística de Zuloaga. La fusión de la técnica al servicio del arte.

Descubrimiento de las rosetas originales en escayola

Recientemente Juan Daniel Zuloaga Khoyan ha encontrado los modelos originales en escayola de las tres rosetas en relieve: izquierda, centro y derecha de un friso mediano (0,31 x 0,31 x 0,05 m) que fueron modeladas o talladas por Daniel Zuloaga o sus hijos que sirvieron de matriz para confeccionar los moldes en escayola que permitieron fabricar las rosetas en barro (fig. 17).

Fig. 17. Rosetas originales en escayola. Foto J.D. Zuloaga.

Este sería el primero de los tres pasos en la elaboración de las piezas en relieve que pone de manifiesto la faceta escultórica de un ceramista como Zuloaga. De momento, no se han hallado los tres moldes de escayola utilizados para producir las rosetas en barro. Su deseo es que las tres rosetas originales puedan formar parte del espacio museístico que el IES Santa Clara ha destinado a la obra de su bisabuelo.

La roseta es la única pieza y motivo del friso que se fabricó en relieve. Su esmaltado carece de cuerda seca porque no se necesita para dar forma a la figura ya que lo hace el propio volumen y no la línea de dibujo como ocurre en las piezas planas donde sí resulta útil la cuerda seca.

Descubrimiento de piezas de un friso experimental en relieve con reflejos metálicos

Otro descubrimiento, no menos importante que el anterior, es el hallazgo por parte de Juan Daniel Zuloaga de un fragmento de cerámica en relieve y con la técnica de reflejos metálicos de uno de los motivos decorativos de un panel mediano de 1,90 x 0,80 correspondiente al modelo de nuestro Instituto, que denominamos cuarto de abanico derecho, de hojas nervadas, en azul turquesa, esmaltada y con reflejos metálicos cobrizos flanqueado por un tallo azul celeste y blanco que mide 0,28 x 0,25 m (Fig. 18)¹. También es su deseo que, si el Centro la quiere, esta pieza pueda formar parte de la sección museística de Daniel Zuloaga en el Instituto, junto a la réplica y las tres rosetas.

Fig. 18. Fragmento original de abanico lateral derecho. Foto J.D. Zuloaga.

Relacionado con el anterior hemos localizado una pieza rectangular (0,57 x 0,37 m) de una palmeta semicircular en relieve, con hojas nervadas, esmaltada en azul turquesa y con reflejos metálicos (Fig. 19)².

Fig. 19. Fragmento original de abanico semicircular. Foto Gustavo Postigo.

¹ Pieza casualmente hallada por Juan Daniel Zuloaga Khoyan (mayo 2024).

² La palmeta semicircular es propiedad de Gustavo Postigo, anteriormente perteneció a la colección de Eleuterio Laguna.

Sin embargo, desconocemos el paradero de dos rosetas que acompañaban a esta pieza rectangular en una fotografía del taller de San Juan de los Caballeros hacia 1921-1924 (Fig. 20).

Fig. 20. Detalle de una foto del taller de San Juan de los Caballeros en Segovia hacia 1920: dos rosetas y el abanico semicircular de la figura 17. Foto J.D. Zuloaga.

Podemos considerar que las cuatro piezas que conocemos debieron formar parte de un primitivo modelo experimental de friso mediano modelado en barro, con todos sus motivos decorativos en relieve, esmaltado y con reflejos metálicos para ser mostrado a los arquitectos. Evidencia que podemos demostrar por las medidas y motivos vegetales que aparecen en un boceto inicial a lápiz dibujado por Daniel Zuloaga cuando estaba preparando el encargo para el Instituto de Santander (Fig. 21).

Fig. 21. Boceto a lápiz de Daniel Zuloaga (ca. 1913). Museo Zuloaga - Museo de Segovia, Junta de Castilla y León, Segovia (Archivo).

En nuestra opinión, fue un ensayo empírico que sirvió a Zuloaga para determinar la medida, ajustar bien las proporciones, comprobar el efecto de los tonos y presentar un modelo real a los arquitectos que probablemente hubiesen insinuado la posibilidad de realizar

todo el friso en relieve. Algo, a todas luces, mucho más sublime y espectacular, pero también mucho más costoso. Pensamos que el desorbitado coste que dicha obra podría alcanzar fue el motivo por el que se descartó, obligando a Zuloaga a cambiar aquel diseño por uno mixto que alternaba piezas en relieve y piezas lisas esmaltadas, idéntico al representado en las acuarelas del friso pintadas por Daniel Zuloaga y que finalmente fue el que se ejecutó. No encontramos otra explicación para su fabricación que la de formar parte del proyecto.

Réplica de una metopa para el espacio museístico de Zuloaga en el Instituto

Fig. 22. El autor trabajando en su taller rodeado de obras creadas por sus familiares. Foto J.D. Zuloaga.

La posibilidad de entender mejor el difícil y delicado proceso de fabricación del friso cerámico del Instituto a través de la experimentación, por un lado, el crear un espacio museístico donde poner al alcance de la vista de los visitantes de nuestro centro las alejadas cerámicas del friso exterior, por otro, y la oportunidad de exhibir la réplica de una pieza cerámica en el congreso sobre la obra de Daniel Zuloaga que se iba a celebrar en octubre de 2021 en el Museo Zuloaga como apoyo a la comunicación que íbamos a presentar fueron los motivos que influyeron en el encargo de

una réplica exacta de una metopa (pequeño tamaño: 81 largo x 80 m de alto). El 26 de agosto de 2021, se solicitó la fabricación de una réplica exacta de la metopa nº 17 a Juan Daniel Zuloaga³.

El autor de la réplica es Juan Daniel Zuloaga Khoyan (Paris 1974). Pertenece a la cuarta generación de ceramistas Zuloaga (fig. 22). Es hijo de Daniel Zuloaga Olalla (1922-2000) y Danielle Khoyan. Heredó de su padre el taller que posee en Segovia, los conocimientos y técnicas de la familia y continúa realizando una cerámica basada en las técnicas tradicionales, pero creando su propio estilo. Ha participado en la restauración de varias obras realizadas por sus antepasados tales como los Bancos y fuente Modernistas en León de Juan Zuloaga y sus hermanas (1926), y otras en Bilbao y San Sebastián.

Fig. 23. Espacio museístico de Daniel Zuloaga. IES Santa Clara.

El compromiso fue fabricarla con los materiales, métodos y técnicas tradicionales familiares, respetando sus medidas, formas y colores⁴. Por diversas circunstancias se fue retrasando hasta que pudo estar concluida en enero de 2024, momento en el que fue adquirida por el Centro. En la primavera de 2025 se

procedía a colocar la réplica en un espacio de la planta baja tras un proceso de composición del mosaico de once piezas para su exhibición y deleite (fig. 23 y 24). Se completaba la musealización colocando una cartela identificativa y un cartel explicativo de las características de la obra cerámica de Zuloaga en nuestro centro.

Proceso de fabricación

Para la ejecución de la réplica del IES Santa Clara se han tenido en cuenta las dimensiones reales de las metopas: 0,81 x 0,80 x 0,015 m. El modelo elegido corresponde a la metopa nº 17, situada en la fachada sur, que presentaba mejores condiciones de conservación (fig. 25).

Fig. 24. Réplica de la metopa nº 17. Juan Daniel Zuloaga.

Al igual que en el original se ha utilizado arcilla roja segoviana y se ha procedido a una fabricación con métodos artesanales y manufactureros como puede comprobarse en las fotografías del proceso realizadas por el propio Juan Daniel Zuloaga. Incluso se han podido aplicar algunos esmaltes antiguos de la familia. La única diferencia con el método de Daniel Zuloaga y sus hijos ha sido que el horno no es de leña sino eléctrico.

³ Pertenece a la legendaria saga Zuloaga de ceramistas segovianos: hijo de Daniel Zuloaga Olalla, nieto de Juan Zuloaga Estringya y biznieto de Daniel Zuloaga Boneta. Conoce la historia familiar y las técnicas cerámicas de la más pura tradición española.

⁴ Esta iniciativa propuesta por quien suscribe este artículo, por entonces coordinador del Programa de Patrimonio del centro, contó con la aprobación y visto bueno del Director, don Silvino Corada, por un presupuesto de 300€.

Fig. 25. Metopa n° 17. Modelo de la réplica.

El artista comenzó el proceso de fabricación alisando la plancha de barro hasta alcanzar un grosor de 0,02 m, teniendo en cuenta la merma para ajustarlo al 0,015 del original (fig. 26).

Fig. 26. Proceso inicial. Alisado de las planchas de barro. Foto J.D. Zuloaga

Seguidamente procedió a dibujar y cortar el despiece con el barro aún blando (fig. 27). Posteriormente, lo dejó en proceso de secado durante treinta días.

Fig. 27. Despiece geométrico en mosaico Foto J.D. Zuloaga.

Al mismo tiempo modeló la roseta central en relieve y la dejó secar (fig. 28). En aquel momento no había descubierto todavía las rosetas originales en escayola de su bisabuelo.

Fig. 28. Roseta en relieve, modelado. Foto J.D. Zuloaga

A continuación realizó la primera cocción o bizcochado a 1100° (bizcochado) para que las piezas tuviesen la dureza y consistencia necesarias (foto 29).

Fig. 29. Bizcochado. Foto J.D. Zuloaga

El siguiente paso fue dibujar los motivos decorativos para lo cual se ayudó de las fotografías de la metopa n° 17 que sirvió de plantilla para dibujar a mano alzada con lápiz la decoración vegetal de la misma. Una vez realizado el dibujo completo, trabajó individualmente cada procediendo a perfilar los contornos de las líneas en negro con la técnica de cuerda seca. Es una técnica muy usada en cerámica. Nos explicaba Juan Daniel Zuloaga que para la cuerda seca suele mezclar el óxido de manganeso con un poco de miel de esencia de trementina de aguarrás, obtenida de la resina segoviana, de esta manera resulta más graso e impide que se mezclen los esmaltes (fig. 30).

Fig. 30. Perfilado de contornos a la cuerda seca.

Tras este primer paso, también de forma individual para cada pieza, aplicó los distintos esmaltes con sus fundentes correspondientes y los dejó secar (fig. 31).

Fig. 31. Aplicación de esmaltes. Foto J.D. Zuloaga.

Por último, realizó el esmaltado de las piezas, sometiéndolas a una segunda cocción, entre 980 y 1000° (fig. 32).

Fig. 32. Esmaltado en horno eléctrico. Foto J.D. Zuloaga.

El resultado al salir del horno ha sido una copia exacta del original (fig. 33).

Fig. 33. Resultado final tras la 2ª cocción. Foto J.D. Zuloaga

Este laborioso y delicado proceso aplicado solamente a las once piezas de una de las metopas nos persuade acerca de la magnitud y complejidad de esta singular obra de arte de nuestro Instituto con casi 1000 piezas y con formas geométricas poligonales de muy difícil composición y ajuste.

Conclusión

El friso exterior cerámico del IES Santa Clara de Santander es una obra de arte de Daniel Zuloaga Boneta desconocida hasta ahora pero con un enorme valor patrimonial. Supone un caso excepcional y enigmático dentro de la producción de Zuloaga por las numerosas características que lo hacen único: barro alfarero en lugar de azulejo industrial, combinación de formas en relieve y formas lisas, despiece geométrico en mosaico, abarca una gran superficie, consta de casi 1000 piezas, concepción pictórica de la cerámica como una gran acuarela.

La creación de un espacio museístico en el Instituto representativo de su obra, integrado por la réplica de una metopa, ejecutada por su biznieto de manera artesanal y manufacturera en la más pura tradición familiar, por una parte; el hallazgo de las tres rosetas originales en escayola, por otra, y el descubrimiento de una pieza original perteneciente a un friso expe-

rimental en relieve con reflejos metálicos por otra, junto a una copia de las dos acuarelas y otra del boceto preparatorio a lápiz vendrían a enriquecer dicho espacio y de alguna manera permitirían al visitante conocer la verdadera dimensión de Daniel Zuloaga como artista integral: pintor, escultor y, ante todo, ceramista.

BIBLIOGRAFÍA

Archivo del Museo Zuloaga de Segovia. Cuaderno DZ (croquis friso a lápiz)

PEÑALVA GIL, Jesús (2024): "El friso exterior de estilo Modernista en el IES Santa Clara de Santander: una obra singular en la producción cerámica de Daniel Zuloaga (1913-1915)". *Actas del XXIII Congreso de la Asociación de Ceramología*. 2024, pp. 201-220. "Daniel Zuloaga: los ceramistas y el coleccionismo en los siglos XIX y XX", Museo de Segovia, Junta de C y L.

Deutsche Digitale Bibliothek. Hans Praesent 1925. Die Herz Jesu Kirche : Blick auf das Portal der Krypta der Herz Jesu Kirche auf dem Tibidabo in Barcelona <https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/Z3AYY3TDQ7KC43OFYRPF3BPXS3L5BHMI>

Narciso Alonso Cortés. Una vida al servicio de la docencia y en defensa de la libertad

María Antonia Salvador González

Catedrática (jubilada) de Geografía e Historia IES Zorrilla (Valladolid)

Fig. 1. Instituto Provincial de Segunda Enseñanza. Actualmente IES Zorrilla. Hacia 1910. Archivo Municipal de Valladolid.

Introducción

En este artículo se trata de dar a conocer la figura de un Profesor del Instituto Provincial de Valladolid, que, además de su dedicación a la docencia – que él mismo calificaba como su vocación más querida – desarrolló múltiples facetas que sin lugar pueden calificarse de muy meritorias. La dimensión académica e intelectual de las aportaciones de Don Narciso

Alonso Cortés (Valladolid, 1875-1973), justifica plenamente la iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Valladolid para conmemorar – a través del Servicio de Publicaciones, dirigido por Doña Paz Altés Melgar – el sesquicentenario de su nacimiento de forma solemne con el fin de dejar constancia, mediante una Exposición y diversas conferencias relacionadas con su labor, el inmenso legado transmitido. Todo ello culminará con la publi-

cación de un Catálogo en el que se dejará constancia fidedigna de sus acreditadas actividades, así como los numerosos avatares que le tocó vivir, como Profesor, Secretario, Director y Director perpetuo en el que actualmente es identificado como el IES Zorrilla de Valladolid.

Una vida dedicada a la enseñanza pública...

La relación de Don Narciso Alonso Cortés con el Instituto Zorrilla, entonces Instituto Provincial, se inicia en 1885 y cuando tenía 10 años iniciaba su Bachillerato en dicho Instituto, cuando estaba instalado en la Hospedería de Santa Cruz. Él nos deja testimonio de sus recuerdos: "en los duros bancos de aquellas aulas frías, donde no había más calefacción que un braserillo bajo la mesa del profesor, y en tanto veíamos descender a través de los cristales la copiosa nevada ¡qué nevadas aquellas!". Era un edificio con siete aulas, donde tanto los profesores como los alumnos soportaban las inclemencias del tiempo.

Don Narciso recordaría siempre la importancia y la influencia de sus profesores, Don Francisco López Gómez, Don José Muro, Don Ricardo Macías Picavea, Don Antolín Burrieza, Don Ángel María Álvarez Taladriz, Don Antonio Iturralde, que trajeron a las aulas el espíritu institucionalista y las modernas orientaciones didácticas como el estímulo al debate entre los alumnos, con la creación del "Ateneo Particular", y especialmente la experimentación en el campo y al defensa de la libertad de cátedra. La importancia de la memoria y el aprendizaje diario de un verso de Horacio. Junto a sus condiscípulos, Francisco Zarandona, Juan Agapito Revilla, Santiago Alba Bonifaz, obtendrá el título de Bachillerato con Sobresaliente el 25 de junio de 1891.

Culminados sus estudios universitarios y Doctorado en Derecho en el año 1897, ejercerá de profesor ayudante en la Universidad de Valladolid hasta que en el año 1906 obtiene la Cátedra de Lengua y Literatura en el Instituto Provincial de Santander y llegará a Valladolid en el año 1913. Entonces el Instituto Provincial contaba ya con el magnífico edificio, inaugurado en 1907 y obra del arquitecto Don Teodosio Torres, que desde entonces y hasta ahora hemos disfrutado alumnos y profesores. Conviene recordar que el arquitecto Torres había asistido en París a la inauguración de la *École des Beaux Arts*, cuyas orientaciones le influyeron para diseñar el proyecto del edificio en Valladolid.

En 1916 es nombrado Secretario y en la Memoria de 1917-1918 consta su nombramiento como Director, cargo que desempeñaría hasta 1931, cuando cesó voluntariamente debido al cambio de régimen. En ella se le califica como "hombre joven, y de grandes alientos, que ha sabido conquistarse una doble reputación de investigador y literato en el gran mundo de las Ciencias y las Artes"¹. Ese año el Centro tiene 1502 alumnos, que se distribuyen como "oficiales" (560) y "no oficial colegiada" (298) y "no oficial no colegiada" (644). Asimismo, consta la compra de 113 libros y la suscripción a trece Revistas, cuatro de ellas extranjeras.

Como profesor de Lengua y Literatura su trabajo más importante está dedicado a la docencia de la Lengua y la Literatura españolas². Sus Programas docentes, concebidos "para favorecer el aprendizaje de sus alumnos y el amor a la Lengua". Todos sus Programas, acompañados de ejercicios prácticos se editaban en Valladolid (en la editorial Santarén) que distribuían a múltiples centros tanto en España como en Hispanoamérica, llegando a alcanzar hasta cuarenta ediciones. Sus

¹ En entrevista realizada por Fernando Altés Bustelo en 1966, y a la pregunta de "¿cuál fue su verdadera vocación? Don Narciso respondió: "La enseñanza sin duda alguna. Es lo que más satisfacciones me ha producido. Y la cátedra era mi vocación más clara". En Fernando ALTÉS BUSTELO: Vallisoletanos a contraluz. Valladolid, Cuatro y el Gato, 2002. Pág. 15.

² Archivo Histórico Provincial de Valladolid Sección Instituto Zorrilla Sig 43. AGA 32/16735- Archivo Central de Educación Leg. 18461-36. De su hoja de servicios, cabe subrayar el grado de Doctor, su pertenencia a las Real Academia Española, a la de la Historia, a la de Bellas Artes de San Fernando, a la de Buenas Letras de Málaga, a la de Ciencias y Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, a la de Bellas Artes de Valladolid, así como sus premios en numerosos certámenes por trabajos literarios y de investigación, entre los que sobresale el Premio Fastenrath en 1920 por la obra *Zorrilla su vida y su obra*, la condecoración de Caballero de la Orden de Alfonso XII y el nombramiento como Hijo Ilustre de la ciudad en 1916

alumnos le recordaban en su propia Aula, en la segunda planta del edificio en la esquina derecha, donde aún hoy se conserva una Placa en su recuerdo de Profesores y alumnos, entre los cuales figuran los hermanos Emilio y Luis Alarcos Llorach, Antonio Tovar, Francisco Pino, Félix Cuadrado Lomas, Fernando Altés Villanueva, Carmen Bustelo Menéndez, Santiago de los Mozos y Dolores del Río.

Fig. 2. Placa de Homenaje a Narciso Alonso Cortés en el IES Zorrilla (Fotografía de María Antonia Salvador).

... y en defensa de la libertad

Resulta significativo cómo, a pesar de su enorme prestigio intelectual, su vida académica se verá gravemente trastocada como consecuencia de la guerra civil. El juicio merecido a los nuevos dirigentes aparece ya explícito en el informe del Gobernador civil de Valladolid que, con fecha de 5 de septiembre de 1936, indica que es “liberal en el fondo. Republicano. Vocal Primero de la Liga de los Derechos del Hombre. Buena persona en su trato”³. Se inicia entonces una etapa muy difícil en la vida de este profesor, que se ve obligado a solicitar una baja temporal y protección frente a las amenazas recibidas⁴.

Su trayectoria profesional es objeto de un duro golpe cuando el 18 de noviembre de 1936 se recibe en la Universidad de Valladolid un telegrama de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado que insta a que se “COMUNIQUE A DON NARCISO ALONSO CORTES CATEDRÁTICO INSTITUTO ORDEN ESTA COMISION SUSPENDIÉNDOLE DE EMPLEO Y SUELDO CON ESTA FECHA”. Los cargos contra él no eran otros – según se indica “en cumplimiento del artículo 3º. De la orden de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado del 10 de noviembre de 1936 – que el de 1º: Haber sido vocal 1º de la Liga de los Derechos del Hombre y 2º. Haber manifestado públicamente clara simpatía por el llamado Frente Popular”.

La reacción frente a la medida será inmediata, justificada por el deseo de salvaguardar su buen nombre y su prestigio profesional frente a los cargos que se le imputan. Particular contundencia posee la enviada por Don Narciso al Presidente de la Junta de Cultura y Enseñanza el 31 de diciembre de 1936, que inicialmente plantea como una ratificación de la labor desempeñada durante toda su vida:

“Con el dolor natural, en quien, tras una vida consagrada totalmente al trabajo, es objeto de determinados cargos, tengo el honor de contestar al pliego que esa digna comisión me dirige. He estado toda mi vida alejado de la política y dedicado por completo a desempeñar mi cátedra, a realizar trabajos de investigación histórico-literaria, y a escribir libros. A través de todos los cambios políticos, he procurado ser siempre un buen español que cumple su deber y sirve a su patria en el único terreno donde, según sus aptitudes, cree poder servirla: en el de la cátedra y el libro.

³ Existe, sin embargo, un documento recogido en el Archivo de Educación y Ciencia de la Jefatura del Servicio de Información Militar con anagrama del Estado Español, sin fecha, que dice: “Es un masón importante el Catedrático Don Narciso Alonso Cortés, de Valladolid”, y escrito a mano dice: “Amigo Soviético (Confirmado).”

⁴ Lo demuestra la solicitud de un permiso de quince días, que le es concedido en octubre de 1936, para ausentarse de la ciudad debido a las amenazas recibidas contra su persona entre Julio y agosto de ese mismo año. La propia Comisión alude a ello: “Al mediar el mes de Octubre el Sr. Alonso Cortés, se presentó al Rector, rogándole la concesión de una licencia de 15 días, por asuntos propios. Fundamentaba su deseo en un anónimo con amenaza de muerte que leímos y aún cuando el Sr. Cortés nos manifestó que la primera Autoridad Civil, en el cumplimiento de su deber, garantizaba su seguridad, nos pareció oportuno aconsejarle dejara la Cátedra por el momento. Comunicó al Jefe de su establecimiento que comenzaba el uso de su licencia el 20 de octubre y según nos manifiesta el Sr. Director se incorporó el día 3 de noviembre de 1936”.

Para concluir, afirmando

“Ha sido la política cosa que siempre he esquivado, porque ni a ella me llevaban mis aficiones, ni me lo permitían mis trabajos profesionales e histórico-literarios, con los cuales creía servir mucho más a la cultura patria. Por temperamento, por educación y por la índole de mis trabajos, que no son sino reflejo de esa educación y ese temperamento, he rehuido otra clase de ocupaciones. Ya se comprenderá que, de haberlo deseado, hubiera sido a lo menos concejal. Jamás se me ha ocurrido semejante cosa. Yo solo sirvo, lo reconozco, para desplegar en Cátedra todo mi entusiasmo transmitiendo a mis alumnos con toda la eficacia posible los conocimientos de mis asignaturas, o bien para absorberme en el trabajo de la biblioteca o del archivo, ajeno a cuanto me rodea. Para otra clase de actividades, ni he servido nunca, ni he querido servir. Díguese, pues, esa Junta tener en cuenta todo lo anteriormente expuesto en contestación al pliego de cargos”.

El alegato no surtirá, empero, los efectos deseados. Amparándose en testimonios, bastante vagos e imprecisos, de varias personas consultadas de ciudad⁵, y tras dar por comprobada su pertenencia a la Liga de los Derechos del Hombre⁶ y “sus simpatías hacia Cataluña” la Comisión acuerda:

Que D. NARCISO ALONSO CORTÉS, Catedrático en el Instituto de Enseñanza “Zorrilla” de Valladolid, sea SEPARADO DE-

FINITIVAMENTE DEL SERVICIO. No obstante, V. E., examinando este expediente con superior criterio, resolverá lo que estime en justicia”. Valladolid (no se lee el día por estar el sello de la comisión de Valladolid) abril de 1937.

Esta resolución será enseguida ratificada por la Presidencia de la Junta Técnica del Estado que dice:

“Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a D. Narciso Alonso Cortés, Catedrático del Instituto “Zorrilla” de Valladolid. De conformidad con la propuesta de la Comisión de Cultura y Enseñanza, y con arreglo a lo dispuesto en el Decreto de 8 de noviembre último, y Órdenes de 10 del mismo mes y 17 de Febrero pasado para su aplicación, esta Presidencia ha acordado:

La separación definitiva del servicio a don Narciso Alonso Cortés. Debiendo ser dado de baja en su escalafón “.

Dios guarde a V. E. muchos años. Burgos a 19 de junio de 1937. (firma ilegible)

A la definitiva suspensión de empleo y sueldo, se suma la resolución de 25 de junio de 1937 del Presidente de la Junta Técnica del Estado, Mariano Puigdollers, y del Presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza, Francisco García Jordana, por la que se comunica al director del Centro “la separación definitiva del servicio de D. Narciso Alonso Cortés, debiendo ser dado de baja en su escalafón.”

⁵ En concreto, la documentación utilizada recoge las informaciones delatorias suministradas por el notario Germán Adánez Horcajuelo – quien alude al hecho de haber oído a D. Narciso “manifestaciones favorables a Don Manuel Azaña” – , por Saturnino Rivera Manescau – que recuerda que “a raíz del triunfo del Frente Popular, estando en el Casino, se sentó con el que dice y los otros concurrentes el Sr. Cortés, y si bien no recuerda el principio de la conversión, habiendo manifestado dicho Sr. que Cataluña era el único lugar de España en que se podía vivir, o frase parecida, el que comparece le contestó en réplica vivamente, en forma casi agresiva, a lo que el Sr. Cortés no contestó” - y por el Catedrático de la Universidad de Valladolid, Julián María Rubio, quien le atribuye la afirmación de que “era natural que después de una etapa de poder derechista, subiesen al poder las izquierdas”.

⁶ Resultan sin duda llamativos los métodos utilizados para la comprobación de esta pertenencia a la tan denostada, como veremos, Liga de los Derechos del Hombre. Así figura en el Acta de la Comisión de Cultura y Enseñanza de 16 de febrero de 1937, donde se dice que: “Con objeto de obtener una comprobación directa, que esta comisión entendía necesaria, acerca de ciertos cargos formulados a Don Narciso Alonso Andrés, los vocales de la misma, Don Luis Vela del Campo y Don Javier González Sarriá se personaron el día diez y seis de febrero en la casa número diez y siete de la Acera de Recoletos, piso tercero, domicilio de Don Francisco Martín Alonso, miembro de Falange Española y persona de reconocida solvencia, quién les mostró un cuaderno con cubierta de hule, que dijo haber recogido en un registro practicado en los primeros días del Movimiento Nacional, y en cuya primera página aparecía el siguiente título: LIBRO DE ACTAS DE LA LIGA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE. A continuación aparece el Acta de constitución de dicha sociedad, fechada en Valladolid a cinco de enero de mil novecientos treinta y seis, y firmada por José Getino, como presidente, y Máximo García, como secretario, advirtiéndose en ambas rúbricas tres puntos formando triángulo.- En la misma aparece nombrado vocal de la citada junta Don Narciso Alonso Cortés, que es como generalmente se conoce en esta población al Sr. Alonso Andrés, figurando su nombre en el primer lugar de la relación de vocales.- También aparece nombrado el Sr. Alonso Cortés miembro de la comisión de propaganda y organización de la citada Liga.- y en testimonio de la veracidad de todo cuanto queda consignado, firmamos la presente en Valladolid, a diez y seis de febrero de mil novecientos treinta y siete”. (Firmado y rubricado Javier Vela del Campo y Javier González Sarriá).

Obviamente estas noticias debieron causar tal estupor en D. Narciso Alonso Andrés que el 5 de Julio de 1937 envía la siguiente carta al jefe de la zona rebelde, al que se dirige como “Generalísimo Jefe del Estado”, Francisco Franco Bahamonde⁷:

“Narciso Alonso Cortés, de 62 años de edad, Doctor en Filosofía y Letras y en Derecho, Correspondiente de las Academias Española, de la Historia, de las Bellas Artes de San Fernando, Presidente de la Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid, miembro honorario de la The American Association of Teacher of Spanish de los Estados Unidos, Académico Correspondiente del Instituto de Coimbra y de la Sociedad de Geographia de Lisboa etc. ante V. E. comparece y expone respetuosamente:

Que en virtud de la Orden de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado de fecha 19 de Junio del presente año (B.O.E. del Estado de 23 de Junio de 1936, nº 248) se acuerda la separación definitiva del servicio del mismo, debiendo ser dado de baja en el Escalafón de Catedráticos de 2ª Enseñanza.

Con todo respeto y al amparo de las disposiciones vigentes, ejercito ante la Suprema autoridad de V. E. el recurso que contra todas las resoluciones de la Junta Técnica establece el art. 20 del Reglamento Orgánico de 19 de Noviembre de 1936 (B .O.E. de la misma fecha)

Dolorosa sorpresa me ha causado el citado acuerdo de la Junta técnica del estado, que, con todos los respetos debidos, estimo no ajustada ni a la realidad de los hechos que se trataba de imputarme, ni a la legalidad instituida en el momento presente.

A los treinta y un años de servicios profesionales al Estado, sin haber solicitado permisos y asistiendo a Cátedra día por día y

en los que he enseñado a varias generaciones de estudiantes, sin salirme jamás de la disciplina de mis asignaturas y sin rozar para nada temas políticos ni en las aulas ni en el libro , después de haber desechado ventajosas proposiciones que para explicar en el extranjero me hicieron Universidades, por mi intenso españolismo y vallisoletanismo, después de haber obtenido Cátedra en dos oposiciones diferentes, es cercenamiento doloroso que llega a lo más hondo de la sensibilidad verme privado de lo que me es más querido, no por lo que signifique de elemento de subsistencia, siempre importante, sino también por verme en la menor sospecha antipatriótica, cuando precisamente el patriotismo ha sido la principal y casi única norma de mi existencia en las contingencias de un país en cambio perpetuo de orientaciones y realidades, que no han logrado torcer lo más mínimo a una conciencia escrupulosa y una conducta rectilínea consagrada al servicio de la Patria.

Dos han sido mis grandes preocupaciones a través de mi existencia, dedicada a un trabajo agotador y constante: la primera y como prima lex, mi cátedra, mi función docente en la cual me he entregado de lleno a la enseñanza de la Gramática de esta hermosa lengua decantación del espíritu de una raza y de la Historia de la Literatura Española, para exaltar los valores positivos de los que han glorificado las letras hispanas en los diversos siglos y épocas pasadas con su intelecto poderoso, con hitos majestuosos que han servido de luminarias al mundo de la civilización y del arte. Y en segundo lugar y en vez, de tiempo ocioso, al estudio de las vidas y obras de las más señeras figuras de nuestro mundo literario: Cervantes, Lope de Rueda, Lope de Vega, Fray Luis de León, Quevedo, D. Esteban Manuel de Villegas, D. Hernando de Acuña, Góngora, Cristóbal Suárez de Figueroa, P. Nieremberg, Moreto, Zorrilla etc.

⁷ Registro de entrada en la Secretaria General del Jefe del Estado del día 7 de julio de 1937 con N.º 3125.

Buceando en los archivos de Valladolid y Castilla he investigado su pasado literario e histórico y, en afanosa peregrinación, he coleccionado el Folk – lo castellano, trasunto de alegrías y tristezas de un pueblo con ansia de redención y mejoramiento.

Todo lo expuesto y, cuanto a este respecto pudiera exponer, no sería suficiente razón para que yo ejercitara este recurso, si yo hubiera tenido alguna vez alguna actividad política y, aún menos, si dicha actividad hubiera sido de las tachadas como antipatrióticas. Quién diga lo contrario falta a la verdad de modo manifiesto, lo cual es sancionado por la moral y por el derecho.

Jamás en las explicaciones de mi Cátedra traté de ningún tema ni cuestión política, ni directamente ni siquiera por incidencia. Me lo vedaba mi obligación, mi temperamento y el alto concepto que tengo del deber profesional.

Mi vinculación a la Liga de los Derechos del Hombre no tuvo ni podía tener reflejo alguno en mi vida docente, que en todo caso deben de formar esferas separadas. Siempre creí que a ello me autorizaba la Constitución entonces vigente en el párrafo 2º del art. 41 al decir: "No se podrá molestar ni perseguir a ningún funcionario público por sus opiniones políticas, sociales y religiosas".

El procedimiento inquisitivo seguido en esta clase de expedientes me ha vedado el po-

der examinar cuantos testimonios o pruebas falsas pueda haber. Otra cosa hubiera sucedido si se me hubiera dado vista del mismo para enterarme de su contenido, como sucede con otros funcionarios por ejemplo los judiciales y hasta con los alguaciles. Con el expediente a la vista hubiera podido rebatir punto por punto, con las garantías de una elemental defensa, cuanto pudiera haber de apasionado o falso, así como de la recusación de posibles testimonios que en el mismo hayan depuesto, cosa admitida hasta en el proceso criminal más grave y norma de derecho natural y escrito en todo procedimiento.

Por ello no puedo penetrar en el clausurado recinto de la prueba, sino que me he de limitar a tratar concretamente de los cargos de que se me dio traslado.

El segundo de los cargos que se me hacía es igualmente falso. Nunca he sido vocal ni directivo de la llamada Liga de los Derechos del Hombre y quién diga lo contrario falta descaradamente a la verdad.

Pero, es más, creía y aún sigo creyendo, mientras no se me demuestre lo contrario, que la citada Liga no tiene el carácter que ahora quiere dársela, pues en este caso, yo hubiera rechazado la petición de inscripción, La repetida Liga de los Derechos del Hombre⁸, lo mismo que el Club Rotario, de que tanto se ha hablado actualmente no

⁸ Para comprender el juicio que a los sublevados merece la pertenencia a la Liga de los Derechos del Hombre, he creído conveniente traer a colación el informe que el 23 de julio de 1937 la Sección de Información de la Junta Técnica del Estado remite al Vicepresidente de la Comisión de Cultura de Burgos " sobre características, finalidades y actividades de la "Liga de los Derechos del Hombre" a la que sin escrúpulo alguno se puede considerar como enemiga del ideario de nuestro Glorioso Movimiento Nacional. Dios guarde a V. E. muchos años".

El informe se centra en las siguientes consideraciones:

"Esta oficina de información de la Junta Técnica no posee copiosos datos acerca de la LIGA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE. No obstante, de los que posee y de hechos y textos conocidos resulta lo siguiente:

a.) La Liga de los Derechos del Hombre ha sido siempre, en España como en el Extranjero, una filial de la Masonería.

b.) Basta recorrer sus "Estatutos" (Ediciones de 1932 y 1935) para comprobar la perfecta identidad entre los objetivos de la Masonería y de la Liga: he aquí algunos textos: "Su razón de ser es la defensa del libérrimo ejercicio de los derechos individuales del hombre... La Liga es contraria a toda Dictadura, casta, dinastía, clase social o partido político, por importar la negación de aquellos derechos formulados en un triángulo simbólico, en el que sobre la base de la libertad se asientan la igualdad y la fraternidad" (Artículo 1º); " La sociedad no tiene derecho a matar, la guerra es un crimen (página 8). etc.

c.) De hecho en la Liga siempre han predominado los masones. La Junta elegida en el último Congreso de la Liga (6 de julio de 1935) tenía tres Presidentes de Honor: Roberto Castrovido, Diego Martínez Barrios y Augusto Barcia. Casi todos sus vocales provinciales son masones de categoría. Casi toda la Junta es ciertamente masona y avanzada: Victoria Kent, Alberto Lumbreras, Fermín de Zayas, Ricardo Mata etc.

d.) Con tal origen, tales Estatutos y tales Juntas, la Liga ha sido siempre en España juguete de la masonería. Vamos a citar algunos hechos compro-

bados: a.) La Liga promovió en 1909 la campaña internacional por Ferrer Guardia y causó la caída de Maura; b.) la liga promovió durante la Dictadura, la campaña internacional contra el destierro de Unamuno;

e.) La Liga promovió después del 6 de octubre de 1934, la campaña contra el Ejército y contra los pretendidos abusos de Asturias; d.) Después del Alzamiento Nacional, la Liga ha celebrado varios mítines en la zona roja y ha sido el eje de la campaña de protesta contra el supuesto incendio de Guernica por nuestro glorioso Ejército etc. El hecho de pertenecer a la Liga, aunque no implique el ser izquierdista, enemigo de las ideas fundamentales del Régimen Nacional e instrumento dócil de la Masonería. Burgos, 20 de Julio de 1937. El Jefe del Servicio de Información de la Junta Técnica. Firmado y rubricado: (parece decir) Antonio Palau.

son Sociedades Secretas. Son Sociedades públicas y como tales inscritas en los registros públicos y oficiales del Estado y los Gobiernos Civiles. La actuación de dichas Asociaciones ha sido a la vista de todo el mundo, exentas de carácter clandestino, secreto, de la llamada masonería. Desconozco en absoluto, es más, no lo creo, que ni la Liga, ni el Rotario sean derivaciones de esa secta para atracción de incautos, de cuyos ocultos fines ahora tanto se habla.

Por otra parte personas creyentes y religiosas han pertenecido a ambas Asociaciones, habiendo sido el Presidente de la repetida Liga Don Miguel Unamuno, patriota por encima de todo y hombres eminentes en ciencias y letras de todo el mundo civilizado, que no creo hayan tenido contacto alguno con la citada masonería, pues el talento es poco amigo de sectarismos.

Tampoco he simpatizado con agrupaciones de izquierda ni he orientado mi enseñanza o actuación profesional en sentido disolvente, sino por el contrario única y exclusivamente me he dedicado a enseñar las disciplinas que me estaban encomendadas y a trabajar por mi Patria, cosa que debieran de haber hecho todos los españoles para evitar consecuencias irreparables.

Es por lo que en mí caso no procede la separación, aún a los ojos de una justicia inexorable y rígida.

Y SUPLICO a V. E. que, en méritos de una estricta justicia y teniendo por entablado el presente recurso de alzada, se digne acordar dejar sin efecto la Orden de fecha 23 de Junio que me separa de mi Carrera, pues haciéndolo así ejercitaría justicia que ruego en Valladolid para Salamanca a 5 de Julio de 1937. (Firmado y rubricado Narciso Alonso Cortés)”

Se trata, en efecto, de un impresionante alegato de autodefensa, firme y contundente, en el que se alude nada menos que al Estado de Derecho como garante de derechos civiles, redactado en plena guerra civil y remitido al líder militar del bando sublevado.

La respuesta por parte de la Secretaría de Salamanca tendrá lugar el 8 de Agosto de 1937. En ella figura la copia del informe del expediente realizado a D. Narciso Alonso Cortés, con el añadido de una impresión que dice:

“Entiendo que Narciso Alonso Cortés debe ser objeto de una sanción. vgr. Suspensión por más o menos tiempo, pero es excesiva la destitución decretada”.

Posteriormente, en una nota del Ministerio de Educación Nacional enviada al Jefe del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Media en julio de 1938 y del Ministerio de Educación Nacional, se señala:

“Vista la instancia de D. Narciso Alonso Cortés, Catedrático que fue del Instituto de Valladolid, en solicitud de ser repuesto en su cargo, teniendo en cuenta el contenido de sus abundantes obras literarias de reconocido patriotismo y mérito literario, y que aún cuando fue separado definitivamente del cargo, por orden de 19 de junio de 1937, interpuso recurso de alzada ante el Generalísimo que se halla pendiente de resolución.

Esta Jefatura, haciendo extensivo a su caso el ESPÍRITU DE LA ORDEN DE 13 de abril último, tiene el honor de proponer a V. E. que sea repuesto en su Cátedra de Lengua y Literatura de Valladolid D. NARCISO ALONSO A. CORTÉS, con carácter provisional, en tanto se resuelve el recurso de alzada presentado por el mismo.

Esto no obstante, V. E. acordará lo que estime más conveniente. Dios guarde a V. E. muchos años. Vitoria 30 de Julio de 1938.- III Año Triunfal. El JEFE DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA SUPERIOR Y MEDIA (firmado y rubricado José Peñamartín)”

Este documento de julio de 1938 pone en evidencia la precaria situación en que se encuentra D. Narciso Alonso Cortés a tan avanzada edad, pendiente aún de una resolución definitiva de su recurso, que tardará en producirse y con resultados penosos, aunque recupere con carácter provisional sus actividades docentes en el Instituto Zorrilla.

Habrá que esperar a años después de finalizada la guerra a que el Jefe de la Oficina de Depuración envíe – con fecha de 28 de agosto de 1941 – el siguiente escrito al Jefe de la Sección de Institutos:

“Tengo el honor de devolver a V. S. certificados e instancia de D. Narciso Alonso Andrés Cortés que para su informe me fue remitida, manifestándole que el expediente del referido Catedrático no ha sido aún resuelto definitivamente.

Los antecedentes que del mismo se deducen es que con fecha 19 de junio de 1937, fue separado de la enseñanza por la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado, que el interesado interpuso recurso ante el Generalísimo, recursos que no se tramitaron por estar dedicado a asuntos más urgentes, como era la liberación total de España, y en su lugar para no irrogar perjuicios al interesado por Orden de 30 de julio de 1937 fue repuesto provisionalmente a reserva del fallo que recayese en su día en su recurso.

EL JUZGADO SUPERIOR DE REVISIONES emite el siguiente informe en Madrid, el 15 de diciembre de 1942 que determina:

Visto, en revisión, el expediente de depuración de DON NARCISO ALONSO CORTÉS. Dada la edad del Sr. Alonso Cortés, próxima a los setenta años, y el conjunto de la prueba, no parece procedente mantener la separación hoy en vigor de su expediente, ni siquiera su traslado por cuestión de ambiente y que, al cabo de varios años

de ocurridos los hechos, sería recibido con asombro. Parece más prudente que se instruya al interesado el correspondiente expediente administrativo para su jubilación, alejando así de la enseñanza el peligro de sus trasnochadas ideas liberales. En su virtud, el Juez Revisor que suscribe tiene el honor de elevar a la Superioridad la siguiente propuesta:

La declaración de revisado del expediente de depuración de DON NARCISO ALONSO CORTES ANDRÉS dictándose en el mismo como resolución definitiva la de “inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en Instituciones culturales y de enseñanza y que se le instruya expediente administrativo para su jubilación”. V. E. resolverá. Dios guarde a V. E. muchos años Madrid , 15 de diciembre de 1942. EL JUEZ REVISOR.”

En suma, la carrera profesional de Don Narciso concluirá con la inhabilitación para el ejercicio de cualquier tipo de responsabilidad, ya en la antesala de su jubilación, a la que será abocado sin ningún tipo de reconocimiento oficial. Ni será, pues, rehabilitado ni tampoco tenidas en consideración las alegaciones que presenta. Su dura experiencia y el lamentablemente tratamiento de que es objeto simbolizan claramente la rigidez de la voluntad sancionadora, inmune al reconocimiento de los valores y los méritos adquiridos en el ejercicio libre y creativo de la actividad científico-docente en el caso de quien sería destinatario de respeto y admiración por parte de prestigiosos intelectuales de la época⁹.

⁹ Bastaría recordar, como prueba de ello, el bellissimo poema dedicado “A Narciso Alonso Cortés. Poeta de Castilla” por Antonio Machado, quien tras conminarle a que “¡No mires; todo pasa; olvida: nada vuelve”, le identifica como “Poeta, que declaras arrugas en tu frente, /tu noble verso sea más joven cada día; / que en tu árbol viejo suene el canto adolescente, / del ruiseñor eterno la dulce melodía”. ANTONIO MACHADO: *Elogios*. En *Poesías completas*. Madrid, Espasa-Calpe, 1984. pág. 245-246.

Alumbrando la experimentación antes de la luz eléctrica: la Lámpara de Argand

Mario Fernández Cano

Profesor jubilado de Física y Química en el IES "San Isidoro". Sevilla

Introducción

El lunes 28 de abril de 2025, poco después del mediodía, se produjo en nuestro país el apagón más grave de nuestra historia reciente. Durante las horas que duró, todos pudimos constatar hasta qué punto nuestras vidas y toda la actividad del país resultaron profundamente alteradas por la ausencia de suministro eléctrico. Cerca de dos siglos antes, en 1831, Michael Faraday enunciaba su "Ley de la Inducción Electromagnética", según la cual un campo magnético variable induce una corriente eléctrica. Sobre esta ley descansa el funcionamiento de los generadores con los que se ha producido casi toda la energía eléctrica que hemos consumido en el mundo y la que seguimos consumiendo. Después del descubrimiento de Faraday, todavía pasaron décadas antes de que en España y en el resto del mundo se empezasen a construir centrales eléctricas junto a redes de distribución de la energía eléctrica generada. En ese intervalo se inauguraron muchos de nuestros institutos históricos que, consecuentemente,

funcionaron algunas décadas sin instalación eléctrica alguna. Investigando a través de los documentos de su archivo, hemos podido averiguar que el Instituto San Isidoro estrenó en 1896 su primera instalación eléctrica, entonces dedicada exclusivamente a la iluminación. No hemos dado por terminada esta investigación, estando aún en proceso de precisar fechas y documentar más detalles. Con lo que sabemos hasta ahora, creemos que la instalación que se hizo en esa fecha no permitió prescindir totalmente de los métodos previos de iluminación, de manera que en fechas posteriores pudo ser necesario seguir usando en algunas dependencias los métodos hasta entonces convencionales.

Este artículo trata de un singular elemento del patrimonio del Instituto San Isidoro destinado a iluminar las dependencias dedicadas a la experimentación en la época previa a la luz eléctrica. Se trata de una lámpara de aceite que hemos catalogado como "Lámpara de Argand", con los argumentos y con las reservas que a continuación comentamos (figura 1).

Fig. 1. Lámpara de Argand del IES San Isidoro.

La lámpara de Argand

La lámpara de Argand es un invento de François Pierre Ami Argand (1750- 1803), físico de origen suizo. En la bibliografía que hemos revisado, generalmente se usa el término popular “quinqué” como sinónimo de la “lámpara de Argand”, término que deriva del farmacéutico francés Antoine Quinquet (1745-1803) quien introdujo modificaciones en el diseño de Ami Argand. Por esto último otros autores distinguen entre los términos “lámpara de Argand” y “quinqué” en función de la incorporación de dichas modificaciones. Ante la disyuntiva y considerando el papel que el uso del nombre de un científico en un invento supone de reconocimiento y homenaje, nosotros hemos tenido clara nuestra voluntad de usar el término “Lámpara de Argand” pues, aún reconociendo el mérito de las aportaciones de Antoine Quinquet y de otros inventores de la misma época presentes en nuestro ejemplar, fue la invención de Ami Argand lo que supuso un antes y un después en los dispositivos de iluminación artificial, marcando el fin de un largo periodo de ausencia de innovaciones y el

inicio de otro durante el cual se sucedieron de forma rápida ingeniosos inventos que trajeron grandes mejoras en el arte de la iluminación. En este sentido, el prefacio del libro más consultado y nombrado en este trabajo y al que dedicamos una parte del mismo, “Tratado de iluminación” de Eugène Péclet, se inicia de esta manera:

Hasta 1786, cuando Ami Argand inventó el quemador de doble corriente de aire, el arte de la iluminación había permanecido estancado. Las velas de cera, candelabros y lámparas que durante muchos siglos no habían experimentado ningún perfeccionamiento, formaban todo el sistema de aparatos destinados a producir luz. Desde entonces, este arte tan importante ha hecho progresos que se han sucedido con una rapidez asombrosa.

La lámpara de Argand del Instituto San Isidoro

Lo primero que tenemos que decir es que nuestra lámpara forma parte de un conjunto construido para un laboratorio de Química. El conjunto, según se observa en la figura 2, tiene un soporte central metálico, vertical y de sección cuadrada montado sobre una vistosa base de madera de gran tamaño. Ascendiendo por el soporte sobre esta base y a una altura regulable se monta mediante una nuez de madera maciza un segundo soporte metálico de sección circular paralelo al primero. Se trata de un soporte de laboratorio químico al que están sujetos en orden ascendente, primero una base metálica en la que colocar cualquier recipiente de vidrio, como la retorta que aparece en la imagen, opcionalmente sujeto por una pinza que es el siguiente elemento en el soporte, para para ser calentado durante la realización de experimentos químicos. La base utiliza un sistema de hasta tres anillos concéntricos, dos de los cuales se pueden retirar para ajustarse al tamaño del fondo del recipiente a usar en el experimento. El elemento superior que sale de este soporte conserva un gancho y podría servir para sujetar un termómetro o algún otro elemento usado en el experimento. La lámpara está montada sobre el soporte principal que se inserta en el depósito principal de combustible, aceite en este tipo

de lámpara, y está destinada a iluminar el experimento y toda la zona de trabajo a su alrededor. La exquisita decoración del depósito principal, junto con la nobleza de la madera y estilizada figura acentuada por la chimenea de vidrio configuran una pieza científica de gran belleza e impresionante presencia.

Fig. 2. Otra imagen de nuestra lámpara de Argand

El tratado de iluminación de E. Péclet

Para buscar bibliografía contemporánea al uso de la lámpara de Argand acudimos a los extensos fondos bibliográficos del Instituto San Isidoro. Allí encontramos una auténtica joya para la documentación del presente artículo: un ejemplar de la edición en francés, su idioma original, publicada en 1827 del “Traité de L'eclairage”, Tratado de Iluminación, cuya portada incluimos en la figura 3.

El autor, Eugène Péclet (1793 - 1857) fue un físico destacado por su trabajo en las aplicaciones de la física a la construcción de máquinas y de instrumentos de carácter científico.

Publicó numerosas obras entre las que destaca el “Traité de la chaleur considérée dans ses applications” y el “Traité élémentaire de physique”, este último también presente en la valiosa colección científica de nuestro fondos bibliográficos.

Fig. 3. Portada del Tratado de Iluminación de Eugène Péclet, de 1827.

El Tratado de Iluminación, como la mayoría de las obras de Eugène Péclet, tiene un gran valor histórico debido al estudio sistemático que el autor hace de los conocimientos científicos y técnicos sobre la iluminación. Podemos decir que es un libro “de culto” y de hecho se sigue imprimiendo en la actualidad. Al igual que la mayoría de los libros científicos de la primera parte del siglo XIX, coloca todas las figuras en láminas al final de la obra. Maravilla a cualquier lector la descripción de las distintas pruebas experimentales que el autor reproduce para dar cuenta de un sinfín de detalles encaminados a optimizar el rendimiento de los diferentes inventos que expone.

Al igual que muchos otros libros publicados antes de la creación del Instituto San Isidoro, llegó a nuestra biblioteca fruto de una donación, en este caso realizada por Rafael Esbri y Hermosa, profesor de Física y Química que ejerció en nuestro instituto entre 1869 y 1874, dejando registrada la donación en el propio libro (figura 4).

Fig. 4. Comunicación manuscrita de la donación del libro por Rafael Esbrí.

El funcionamiento de la Lámpara de Argand

El tratado de iluminación de Eugene Peclet nos ha proporcionado la descripción más extensa, rigurosa y detallada que hemos podido encontrar sobre todos los aspectos en relación con la Lámpara de Argand, incluido su funcionamiento. El objetivo que hemos querido marcarnos en esta parte del artículo se centra en explicar dos aspectos del funcionamiento de la lámpara de Argand esenciales para valorar la revolución que supuso este invento. El primero y más importante de los dos es el funcionamiento de lo que hemos señalado al principio del artículo como punto clave de la innovación que esta lámpara supuso: el quemador circular de doble corriente de aire ideado por Ami Argand. El segundo es el funcionamiento del ingenioso mecanismo usado en nuestro ejemplar para el suministro de combustible desde el depósito superior.

El Quemador de Argand

Durante la reacción química de combustión del aceite se desprende una energía que calienta la mezcla reaccionante hasta la incandescencia de los gases de la misma creando la llama. La emisión de radiación térmica desde ésta supone la transformación energética útil producida en la lámpara, mientras que el calentamiento de los alrededores, especialmente de la corriente de aire que va circulando por convección, supone la transformación “no útil” puesto que no estamos ante un aparato de calefacción. Cuanto mayor es la velocidad de reacción, más energía se desprende en la combustión por unidad de tiempo, calentando

la llama a una temperatura mayor y aumentando la potencia radiada. Todos hemos experimentado que la cantidad de energía radiada por unidad de tiempo aumenta con la temperatura del radiador. La ley de Stephan-Boltzman, enunciada con posterioridad al invento de Argand, cuantifica esta dependencia estableciendo que un radiador “ideal” emite una energía por unidad de tiempo proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Así que lograr una llama más caliente conllevará una importante elevación de la potencia radiada por la lámpara.

Pero además, hay un segundo efecto no menos importante en la mejora del rendimiento de la lámpara. Antes hemos calificado como transformación energética útil aquella que produce radiación emitida desde la llama. Sin embargo hay que matizar esta afirmación teniendo en cuenta la sensibilidad de la retina humana a las ondas electromagnéticas. Nuestra retina no puede percibir radiaciones con longitudes de onda más largas de la que corresponde al rojo y más cortas de la que corresponde al violeta. Por tanto, la emisión en ultravioleta y, más importante en esta lámpara, en infrarrojo constituye igualmente una transformación no útil. Pero a esto hay que sumar la enorme variación de la sensibilidad del ojo dentro del intervalo visible. Ésta decrece acusadamente desde un valor máximo que se da para una longitud de onda que es diferente en visión diurna y en visión nocturna. En este sentido es importante saber que una llama más caliente no sólo emite más energía luminosa, sino que la composición espectral de la luz emitida cambia. El efecto lo cuantifica la llamada “Ley del Desplazamiento de Wien”, otra ley enunciada con posterioridad a este invento e igualmente para un radiador “ideal”, diciendo que la longitud de onda predominante en el espectro de la radiación emitida es inversamente proporcional a la temperatura del radiador. Así, una temperatura de la llama más alta hace que la longitud de onda predominante en la radiación emitida desde la misma se acorte desplazándose hacia valores situados más cerca de aquellos a los que la retina humana es más sensible, siendo esto un factor que contribuye decisivamente al aumento del rendimiento luminoso de la lámpara de Argand.

En resumen, y ahora vamos a usar el lenguaje usado por E. Pecllet en su Tratado de Iluminación,

la llama producida con el quemador de Argand proporciona una luz que, además de ser mucho más intensa, es también más blanca que la que despiden cualquiera de las lámparas anteriores.

Veamos ahora en qué radica el significativo aumento de la velocidad de combustión de la lámpara de Argand respecto a los dispositivos de iluminación anteriores.

- La mecha de tela de algodón en forma de cilindro hueco tiene muchísima más superficie que el típico cordón que forma las mechas de dispositivos anteriores. El aumento de la superficie de contacto entre los reactivos es uno de los factores que redundan en un aumento de la velocidad de una reacción química. Los reactivos en la combustión que se produce en la lámpara son el aceite que impregna la mecha tras ascender por capilaridad desde el depósito bajo la misma y el oxígeno del aire. Así, la forma de la mecha ideada en este quemador aumenta significativamente la superficie de contacto del aire con el aceite.

- Con esta forma, los puntos de la superficie interior de la mecha reciben la radiación emitida por aquellos que están en la zona de la mecha diametralmente opuesta, suponiendo un mecanismo de refuerzo que contribuye que la llama alcance una temperatura mayor que la lograda con las mechas convencionales.

- El canal interior que deja la mecha ideada por Ami Argand hace que se origine durante la combustión una importante corriente de aire que sube por convección tanto por la parte exterior de la mecha como por el canal interior asegurando la continua llegada de aire rico en oxígeno. La colocación de una chimenea de vidrio que se prolonga más allá de la llama favorece la velocidad de las dos corrientes de aire. Esto mantiene una alta concentración de reactivos, oxígeno en este caso, en la zona de la llama, un

factor más de los que contribuye a aumentar la velocidad de la reacción química de combustión. En la figura 5 reproducimos las figuras que aparecen en la plancha 2 del Tratado de Iluminación mostrando el esquema del mecanismo de circulación de aire. En el dibujo 37 de la figura 5 aparece colocado el remate inferior, pero es la figura 6 la que muestra las ranuras de entradas de aire de nuestra lámpara, además de mostrar la rueda parte de un mecanismo para regular la velocidad de entrada del aire modificando así la intensidad de la llama.

Fig. 5. Esquemas del quemador de Argand en el Tratado de Iluminación de Eugène Pécllet.

Fig. 6. Mecanismo de entrada de aire bajo el quemador.

Suministro de aceite desde el depósito al quemador

El segundo punto en el diseño de nuestra lámpara sobre el que queremos detenernos es el mecanismo que suministra aceite al quemador desde el depósito principal y que, según vamos a ver, posibilita un funcionamiento continuado y estable por un largo periodo de tiempo.

El esquema del mecanismo, con el depósito principal situado a una altura mayor que la del quemador, se recoge en la figura 63 de la plancha nº 4 del Tratado de Iluminación de E. Pécelet (Fig. 7).

Fig. 7. Plancha nº 4 del Tratado de Iluminación de E. Pécelet.

En la parte izquierda de la figura 8 vemos un primer plano de nuestra lámpara enfrentada a dicho esquema en posición tal que cada una sea la imagen especular de la otra. La correspondencia entre el esquema y nuestra lámpara sería: C en el esquema corresponde al depósito bajo la mecha desde el cual el aceite asciende a la misma por capilaridad.

Fig. 8. La lámpara enfrentada al esquema que de su interior aparece en el Tratado de Iluminación de E. Pécelet para ilustrar su funcionamiento

El depósito principal de la lámpara correspondería al conjunto A y B del esquema. En la figura 9 aparece la parte superior del depósito principal, A en el esquema, desmontada.

Fig. 9. Parte superior del depósito desmontada mostrando la varilla representada en la figura anterior.

Para rellenar A se coloca en posición invertida introduciendo el aceite por su única abertura. El hueco central que muestra la fotografía está destinado a dejar pasar el eje sobre el que se monta la lámpara y no comunica con el interior del depósito. Una vez lleno, al girarla a la posición que va a ocupar en la lámpara, el peso del aceite presiona la placa "a" del fondo taponando su salida. Cuando se encaja en el depósito inferior, poco antes de llegar al final, la varilla tropieza con el fondo separando la placa que taponaba la salida del aceite. Mientras haya aceite en el depósito inferior, situación como la que representa el esquema

63, el aceite dentro de A no puede salir puesto que la presión que ejerce la columna de aceite dentro de A es mucho menor que la presión atmosférica. Recordemos que la presión atmosférica media es igual a la que produce sobre su base una columna de 760mm de mercurio, líquido extremadamente denso. Si la columna es de agua, hace falta que tenga algo más de diez metros de altura para igualar dicha presión y si es de aceite, líquido menos denso que el agua, todavía más.

El esquema 63 muestra el mismo nivel de aceite en B y en C, lo que ocurrirá en base a las leyes de la estática de fluidos si los dos están abiertos a la atmósfera, algo que asegura el orificio etiquetado como "o" en el esquema 63. En nuestra lámpara, dicho orificio, en la línea de la estética exquisita exhibida en todo el conjunto, tiene una forma de estrella de cuatro puntas y se muestra en la figura 10.

Fig.10. Parte superior del depósito desmontada mostrando la varilla representada en la figura anterior.

Si la lámpara se enciende desde la situación representada, empezará a consumir en la mecha el aceite que sube por capilaridad desde el depósito del quemador, y su nivel empezará a descender por igual, tal y como acabamos de explicar, en el depósito del quemador, C,

y en la parte B del depósito principal. Pero en el momento en que el nivel de aceite en B baje por debajo de la entrada al depósito A el aire podrá entrar en el mismo desplazando al aceite que estaba en el interior de A que ahora puede empezar a salir a la vez que entra el aire. La salida de aceite de A elevará el nivel de aceite en B y C hasta taponar de nuevo la entrada de aire en A, momento en que cesará la salida de aceite del mismo hasta que, si la lámpara continúa encendida, el consumo de aceite vuelva a activar el proceso.

El ingenioso mecanismo que hemos descrito asegura que el nivel de aceite en el quemador se mantenga estable evitando que descienda gradualmente mientras se mantiene la lámpara encendida, como ocurre en las lámparas con el depósito principal bajo el quemador. Esto tiene como resultado una característica importante de esta lámpara: posibilitar su uso de forma prolongada sin dejar de proporcionar una luz estable.

La lámpara de Argand como recurso didáctico

El patrimonio científico proporciona al profesorado en general y, en particular al profesorado de ciencias de los institutos históricos, un original recurso didáctico que debemos explotar. Además de los valores derivados del cuidado de nuestro patrimonio, los instrumentos científicos constituyen recursos privilegiados en nuestra actividad docente. Así, las explicaciones sobre el funcionamiento de los dos mecanismos sobre los cuales nos hemos centrado en este artículo se han realizado en términos que seguro que son familiares a los profesores de ciencias, tanto para la docencia de la Física como de la Química, intentando que además sean fáciles de entender por cualquier otro lector. A lo largo de la explicación dada en el funcionamiento del gran invento de Ami Argand, el quemador circular de doble corriente de aire, hemos querido dejar traslucir la oportunidad de que ilustre y ejemplifique nuestras lecciones sobre velocidad de reacción y sobre radiación térmica. Lo mismo podemos decir sobre el mecanismo de suministro de aceite a la lámpara y el estudio de la Estática de Fluidos.

Está claro que la conservación de nuestro patrimonio debe priorizarse y que eso supone no usar o limitar a casos muy puntuales las demostraciones con nuestros instrumentos antiguos. Por esa razón, puede ser una buena actividad, no siempre asequible por razones de material, reproducir el funcionamiento de los mismos. Dejo aquí propuesta la actividad práctica consistente en reproducir en el laboratorio el mecanismo de suministro de aceite desde el depósito superior (Figura 11).

Fig. 11. Experimento propuesto para reproducir en el laboratorio el mecanismo que mantiene estable el nivel de aceite bajo el quemador.

El matraz invertido hace las funciones de la parte superior del depósito abierto hacia el vaso de precipitado que sería la parte inferior del mismo. Lo ideal es tener un recipiente inferior con una llave para dejar salir muy

lentamente el agua simulando el consumo de aceite en el quemador. En su defecto hemos simulado la pérdida de aceite en el depósito inferior haciendo salir el agua del mismo a través del tubo flexible de pequeño diámetro cuya salida está parcialmente estrangulada por una pinza. A medida que sale el agua por el tubo se puede observar cómo el nivel de agua en el vaso se mantiene mientras se vacía el matraz a la vez que se llena de aire.

Conclusiones

Volver a los tiempos previos a la luz eléctrica ha propiciado otra lección de las que nos proporciona la Historia de la Ciencia. No sólo nos ha permitido, una vez más, valorar la profunda transformación de nuestro modo de vida propiciada por el avance en los conocimientos científicos, sino también valorar cómo el ingenio humano, usando los conocimientos científicos disponibles en cada momento, es capaz de concebir inventos que en su contexto histórico son capaces de llenarnos de admiración. Asimismo, hemos podido constatar de nuevo cómo los institutos históricos constituyen un entorno privilegiado para favorecer, a través de su patrimonio, estas experiencias didácticas.

Agradecimientos

Mi sincero agradecimiento a Mari Luz Casares, Palma Bautista y Carmen Sáez de Oña, que pacientemente revisaron el borrador del artículo y de quienes recibí valiosas sugerencias. Por último, mi especial agradecimiento a Andrea Fernández, autora de las mejores fotografías que ilustran este trabajo.

Origen, datación y restauración de la Tabla Periódica de los elementos del IES Canarias Cabrera Pinto

Dácil Pérez Batista y Santiago Orduña Miró
IES Canarias Cabrera Pinto

Introducción

En este artículo se describe el proceso seguido en la investigación y restauración de nuestra Tabla Periódica. Esta siempre estuvo en un lugar destacado de nuestro Museo y, aunque se habían realizado algunas investigaciones sobre ella, no fue hasta este pasado verano en que, debido a su deterioro y gracias a una subvención, decidimos proceder a su restauración. Al mismo tiempo optamos por descifrar sus orígenes.

Para empezar, hagamos un pequeño recordatorio de la evolución histórica del diseño de la Tabla Periódica. Digamos que el primer in-

	Gruppe I	Gruppe II	Gruppe III	Gruppe IV	Gruppe V	Gruppe VI	Gruppe VII	Gruppe VIII
	R ¹ O	RO	R ² O ²	RH ⁴	RH ³	RH ²	RH	RO ⁴
1	H-1							
2	Li-7	Be-9	B-11	C-12	N-14	O-16	F-19	
3	Na-23	Mg-24	Al-27,3	Si-28	P-31	S-32	Cl-35,5	
4	K-39	Ca-40	Sc-44	Ti-48	V-51	Cr-52	Mn-55	Fe-56, Co-59, Ni-59, Cu-63
5	Rb-85	Zn-65	Ga-69	Ge-72	As-75	Se-79	Br-80	
6	Ra-85	Zr-87	Ni-88	Zn-88	Nb-94	Mo-96	-100	Ru-104, Rh-104, Pd-106, Ag-108
7	(Ag-108)	Cd-112	In-113	Sb-118	Sn-112	Ta-125	J-127	
8	Cs-133	Ba-137	Ce-137	La-138		Pr-145		
9	(-)							
10		Th-90	Pa-91		U-92	W-184		
11	Ua-190	Hg-200	Tl-204	Pb-206	Bi-210			
12				Th-232		U-238		

Fig. 1. Tabla periódica de Mendeléjev.

tento de ordenar los elementos químicos tuvo lugar en 1869 con la confección de la **Tabla Periódica de Dimitri Ivánovich Mendeléyev** (fig 1) basándose en las masas atómicas de los 69 elementos que en ese momento se conocían. Se agrupaban en filas o periodos de distinta longitud y en grupos en los que se situaban elementos que tenían propiedades químicas similares, tales como su capacidad para combinarse con otros átomos y formar enlaces químicos.

En 1913, Henry Moseley determinó el valor del número atómico de cada elemento, y comprobó que coincidían con la ordenación propuesta por Mendeléyev.

Los avances del conocimiento del átomo debidos a Ernest Rutherford demostraron que éste estaba formado por un núcleo central con casi toda su masa y unas órbitas alrededor del mismo que contenían los electrones.

Posteriormente, la propuesta del Modelo Atómico de Borh, dio lugar en 1923 a la **Tabla Periódica de Horace Groves Deming**, en la que aparecían agrupados los elementos en 18 columnas siguiendo la regla del octete, es decir, que los elementos ganaban, perdían o compartían electrones con otros elementos hasta completar su órbita de 8 electrones.

La teoría de los Orbitales Atómicos, desarrollada a finales de la década de los años veinte y principios de los treinta, en la que se afirmaba que un electrón tiene una elevada posibilidad de ocupar una cierta zona del espacio a la que se denomina orbital, pudo explicar la organización de los elementos recientemente descubiertos, tales como los lantánidos y los actínidos. Esto dio lugar a la conocida como **Tabla Periódica Larga** (Fig. 2) en la que ya aparecían los elementos de transición y los de transición interna publicada por Merck and Company en 1928 y posteriormente por Sargent-Welch Scientific Company en 1930.

The image displays two historical periodic tables. The left table, titled "TABLA PERIODICA DE", is Mendeleev's 1869 version, showing elements in groups 1A through 8A and periods 1 through 7. It includes a key for symbols and atomic weights. The right table, titled "LOS ELEMENTOS (1962)", is Deming's 1923 version, showing elements in groups 1B through 8B and periods 1 through 7, with a separate section for lanthanides and actinides at the bottom. Both tables list the element symbol, atomic number, and atomic weight.

Fig. 2. Tabla Periódica Larga.

Fig. 3. Tabla Periódica del Instituto.

Nuestra tabla periódica

Nuestra tabla periódica (Fig. 3) presenta unas características muy singulares, veamos:

En cuanto a su forma y presentación:

- Sus dimensiones, con una longitud de 360 cm y una altura de 125 cm, se aleja mucho de los modelos publicados en la fecha.
- La ausencia de título y de identificación del impresor.
- Confeccionada directamente sobre una tela impregnada de caucho (hule) y no sobre un soporte de algodón y una lámina de papel impreso, como es habitual.
- Una distribución en cuadros irregulares sobre los que aparecen los distintos elementos.
- Indicios de correcciones posteriores a su confección. (Fig. 4)

Fig. 4. Correcciones.

En cuanto a su información científica:

- Corresponde al modelo de Mendeléyev con algunas peculiaridades, fundamentalmente la colocación del **H** en una columna separada. (Fig 5.)

Fig. 5. Ubicación del H (Hidrógeno).

- Aparece el **Em** (Emanación de Radio) que a partir de 1923 se le denominó **Rn** (Radon), primer elemento radiactivo descubierto como producto de la desintegración radiactiva del **Ur** (Uranio) y del **Th** (Torio) (Fig. 6)
- Aparece el **Hf** (Hafnio) descubierto en 1923
- Aparece el **Rn** (Renio) descubierto en 1925

Fig. 6. Em (Emanación de Radio).

• Aparece el **Ma** (Mansurio) que es un seudoelemento *descubierto* en 1925 por los alemanes Otto Berg, Walter Noddack e Ida Tacke. A partir de 1937, a este supuesto elemento se le denomina **Tc** (Tecnecio), que es el primer elemento sintético, es decir, que no existe en la Naturaleza (Fig. 7)

Fig. 7. Mn (Mansurio).

• No aparece el **Fr** (Francio) descubierto en 1939

• No aparece el **At** (Astatina) descubierto en 1940

• Aparece con el número atómico 57 **Tierras Raras** (Fig. 8) sin masa atómica y el **Ac** (Actinio) también sin masa atómica.

Fig. 8. Tierras Raras.

Aunque el **Ln** (Lantano) fue descubierto en 1839, no es hasta 1923 que se obtiene una muestra pura.

• El **Eu** (Europio) descubierto en 1901 con n° atómico 63 y el **Lu** (Lutecio) con n° atómico 71 en 1907 no figuran en nuestra tabla. Esto se podría explicar como que con el n° atómico 57 aparece Tierras raras y hay un hueco, desde el n° atómico 57 **Ln** (Lantano) hasta el n° atómico 72 **Hf** (Hafnio) en los que sí se podría considerar incluidos los elementos antes citados **Eu** (Europio) y **Lu** (Lutecio) que corresponden en el modelo de la Tabla Periódica Larga a los llamados elementos de transición, que ocupan actualmente los **orbitales d**.

• La masa atómica de **Ac** (Actinio), que no aparece en la tabla fue determinada en 1935

• Tampoco aparece la masa atómica del **Po** (Polonio)

• Los transuránidos descubiertos a partir de 1940 no aparecen.

En cuanto a la documentación consultada:

• En la época de 1920-1935, el material científico adquirido por el Instituto se realizaba a través de la casa Cultura. Consultado un catálogo de la época de dicha empresa, observamos que ofrecía el modelo de la **Tabla Periódica de Antropoff**, adquirida por entonces por numerosos Institutos Provinciales (Fig. 9)

Fig. 9. Tabla Periódica de Antropoff

- En la documentación de las compras y los pagos realizadas por el Instituto, entre los años 1920 y 1934, no aparece ninguna factura que haga mención a la adquisición de nuestra Tabla Periódica.

- Tampoco aparece ninguna mención en los Acuerdos de la Dirección del Centro, ni en las Memorias Económicas ni en los movimientos bancarios de la época, así como en los libros de actas de los Acuerdos de Claustro.

Todo ello nos hace concluir que:

1.- Se utilizó una información científica de entre los años 1925-1927 con algunas imperfecciones como que aparecen sólo cinco periodos y no seis (la fila del **He** (Helio) y del **Ar** (Argón) están unidas). La colocación del elemento Hidrógeno es muy peculiar.

2.- En el proceso de restauración, se confirmó que la Tabla Periódica fue confeccionada de forma artesanal usando materiales ajenos a los utilizados en una imprenta. Parece relevante conocer a los profesores que impartían docencia en esa época: Don Ángel Torres Medina profesor entre 1925 y 1935. Don Tomás Quintero Guerra entre 1925 y 1937. (Ese año fue represaliado y readmitido en los años 50). Don Enrique Rodríguez Baster entre 1927 y 1965 y Don Ramón Trujillo Torres entre 1925 y 1942. La mayoría de ellos compartían docencia con la Sección de Estudios Universitarios de La Laguna, por lo que podían tener acceso a una información actualizada sobre la evolución de los descubrimientos científicos recientes.

13- Que para la confección de nuestra Tabla no se contrató a ningún profesional de la estampación o Imprenta.

Todo lo anterior nos hace pensar en una confección y adquisición anómalas y aquí se entra en el campo de la especulación. Nos podemos preguntar:

¿Por qué la confección de una Tabla Periódica de dimensiones tan grandes? A ese respecto hemos encontrado alguna información:

- La Tabla Periódica ocupaba un lugar preferente en la antigua Sala de Física y Química que en su día fue el Gabinete de Química. Era un aula que contenía una parte importante de los fondos actuales del Museo, con graderías para los alumnos y que fue desmontada en los años 50 por reformas del edificio. Puede que las insólitas dimensiones de nuestra Tabla se ajustaran al espacio disponible.

¿Por qué no se adquirió un ejemplar de la Tabla de Antropoff presente en el catálogo de Cultura ya que nos consta, por recibos encontrados, que se compró de forma habitual material científico a esa empresa?

- Tenemos información de que el Instituto estaba suscrito a diversas publicaciones periódicas de carácter científico y didáctico, entre ellas al Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (B.I.L.E) ¿Podría ser que la confección de la Tabla Periódica respondiera a un proyecto educativo de Ciencia Aplicada propuesto por alguno de los profesores? De todos los profesores de la época, Don Tomás Quintero Padrón parece ser que era el que más inquietudes pedagógicas presentaba. Primer licenciado en Ciencias Químicas de origen canario que impartió docencia en nuestro Instituto. En 1928 estuvo en Francia formándose en la organización de los laboratorios de Química para su uso didáctico y el golpe de estado lo sorprendió en Madrid realizando un curso de perfeccionamiento. Expedientado y readmitido en 1953, testimonios de compañeros a los que les impartió clase, cuentan que era el único profesor que mostraba inquietud para el uso del Laboratorio.

- El supuesto de que su origen está relacionado con algún tipo de actividad educativa aplicada, justificaría la existencia de correcciones y ciertos errores encontradas en la Tabla Periódica.

¿Cómo se financió su confección?

- Agotadas las fuentes de consulta de los Archivos del Instituto, pensamos que durante el periodo al que nos referimos y sobre

todo entre 1930-1936, la inestabilidad económica y social de la época no haría fácil la gestión económica de los Centros Educativos y, por tanto, la administración del Instituto debería de ser complicada, por lo que no sería de extrañar la utilización de fondos irregulares para su confección.

Entrando en el campo de la especulación y constatando la absoluta ausencia de información directa o indirecta en los archivos históricos del Centro existentes sobre su adquisición, podemos arriesgarnos a afirmar que su confección fue iniciativa de algún profesor, desarrollada por los alumnos como actividad científica aplicada y financiada de forma extraoficial. Esta explicación le da, si cabe, un mayor valor museístico dada su absoluta singularidad, lo que nos obliga, aún más, a preservarla y conservarla.

Pasemos ahora a describir el proceso de restauración.

Descripción de la intervención de restauración y conservación

Tras un exhaustivo examen organoléptico y el correspondiente registro fotográfico *in situ*, se determinó que la obra presentaba un estado de conservación estable. En el proceso de restauración se respetó en todo momento las características técnicas y estéticas originales, eliminando los aspectos nocivos sin alterar o modificar la Tabla Periódica. (Fig. 10)

Fig. 10. Restauración de la Tabla Periódica.

Patologías observadas

Alteraciones del soporte: El soporte textil presentaba daños producidos por las grandes dimensiones del tejido que estaba sostenido y tensado con clavos en dos listones horizontales de madera de considerables dimensiones (3,72m de largo). El soporte estaba configurado por tres paños unidos por el anverso con bandas de tela. Estos paños miden 1,20 m. de ancho. La Tabla Periódica tenía catorce parches de refuerzo distribuidos entre sus tres paños, destinados a consolidar las áreas debilitadas por lagunas, desgarros o roturas. (Fig. 11)

Fig. 11. Parches, desgarros y roturas de la Tabla Periódica.

Policromía: Presentaba un aspecto apagado y poroso con mala cohesión de las partículas de pigmento, que indicaba la degradación del aglutinante, sobre todo en el de color blanco. La policromía ejecutada con materiales industriales y carente de capa de preparación, había perdido su capacidad de adhesión debido a las deformaciones higroscópicas del soporte. Esta inestabilidad mecánica ocasionó desprendimientos localizados que dificultaban la legibilidad de la grafía y de la numeración de los elementos químicos.

La pintura está realizada al aceite sobre una imprimación de caucho de color negro con ausencia de carga en algunos puntos, lo que nos permitía ver la trama del tejido de algodón. Otras alteraciones de la policromía eran la presencia de suciedad superficial y de detritus de insectos, pérdidas y craquelados en la policromía y craquelados en la capa de caucho. (Fig. 12)

Fig. 12. Deformaciones de policromía.

Molduras de madera: Suciedad superficial, barniz degradado, manchas negras del propio engomado del soporte.

Tratamiento realizado

1. Eliminación de Elementos de Fijación

2. Estabilización y Protección de la Capa Pictórica

Se aplicó una protección superficial mediante la adhesión de papel japonés y cola animal como fijación temporal de la policromía (Fig. 13). Esta operación tuvo como objetivo principal amortiguar las tensiones durante la manipulación del soporte textil, prevenir pérdidas adicionales de material pictórico y mantener la cohesión y rigidez de la policromía durante las fases subsiguientes de la intervención

3. Tratamiento de los elementos de madera y molduras

- Limpieza y decapado superficial.
- Tratamiento preventivo contra xilófagos.
- Acabado y protección final.

4. Intervención en el Reverso del Soporte

- Limpieza mecánica: Con el objetivo de evitar tensiones estructurales y deformaciones

en el tejido, se ejecutó una limpieza en seco mediante la técnica de ajedrezado o dame-ro, empleando microaspiración controlada y brochas de cerdas suaves para la remoción y eliminación de los depósitos de suciedad ambiental y partículas en suspensión.

Fig. 13. Estabilización y protección.

5. Tratamiento de Consolidación del Soporte Textil

- Retirada de bandas de unión y elementos añadidos (14 parches)
- Metodología de remoción: La eliminación de estos elementos se realizó mediante un proceso de humectación y calor controlado que permitió el reblandecimiento de los adhesivos para su posterior retirada mecánica, garantizando la integridad de las fibras originales.
- Confección de bandas de refuerzo: Se seleccionó un tejido de algodón de características análogas al original para la creación de dos bandas de unión. El tejido fue cortado respetando estrictamente el sentido de la trama y la urdimbre de la pieza. Los bordes de las bandas fueron desflecados manualmente para asegurar una transición de rigidez gradual y evitar la aparición de marcas o aristas de tensión en el soporte original. La adhesión se realizó mediante un adhesivo acrílico termoplástico, seleccionado por su flexibilidad, estabilidad química y total reversibilidad.
- Suturas e Injertos: La consolidación de desgarros y lagunas se ejecutó mediante el uso de Beva 371 Film.

6. Tratamiento de la Capa Pictórica

- Sentado de color y retirada de protecciones temporales: Sin retirar el papel de protección, se procede a la bajada puntual de deformaciones durante varias sesiones mediante la aplicación de cola de conejo y calor de no más de 65°C.
- Se procedió a la remoción controlada del velado de protección (papel japonés y cola animal) aplicado en las fases iniciales.

7. Limpieza Físico-Química

- Tras la retirada de los papeles de protección, se logró no solo el asentamiento del color, sino también la remoción mecánica

de una parte considerable de la suciedad superficial adherida.

- Tests de solubilidad. Debido a que la base de caucho negro presenta una naturaleza gomosa altamente sensible y soluble ante disolventes orgánicos, se descartó el uso de disolventes químicos.
- Metodología: Se empleó agua destilada a temperatura controlada, utilizando el calor para debilitar los enlaces de la cola proteica (utilizada en el velado previo) y reblandecer los residuos sin afectar la integridad del hule.
- Eliminación de depósitos orgánicos: Se procedió a la remoción mecánica de depósitos de detritus de insectos, utilizando para ello la punta de un bisturí bajo control óptico.

8. Barnizado de aislamiento.

- Con el fin de proteger la película pictórica original y crear una barrera reversible antes de los procesos de reintegración, se aplicó una capa de barniz (Paraloid B-72 al 3% en tolueno).

9. Reintegración Volumétrica: nivelado de lagunas.

- Preparación del estuco: estuco tradicional (cola orgánica y sulfato de calcio).
- Metodología de aplicación: El estucado se aplicó de forma selectiva, delimitando rigurosamente el contorno de las lagunas para evitar el solapamiento sobre la policromía original.

10. Reintegración Cromática

- Criterios de intervención: La intervención se rigió por los estándares contemporáneos de conservación y restauración, priorizando en todo momento la mínima intervención y el respeto absoluto a la policromía original.
- Metodología y técnicas: La recuperación de la unidad potencial de la obra se abordó mediante dos sistemas diferenciados según la magnitud de la pérdida.

• Tratamiento de lagunas: Se aplicó una reintegración por mimetismo (tinta plana), integrando cromáticamente las pequeñas faltas para devolver la continuidad a la lectura de la obra. Se empleó la técnica del **regatino** para las áreas de mayor superficie, permitiendo diferenciar la intervención del original a corta distancia. Se emplearon acuarelas Kremer y pigmentos al barniz (Winsor & Newton). (Fig. 14)

Fig. 14. Reintegración cromática.

10. Barniz de protección final

• Como fase final del tratamiento, se aplicó una segunda capa de barniz de protección para aislar la obra de agentes contaminantes y factores ambientales externos. Se empleó nuevamente una solución de resina acrílica (Paraloid B-72 al 3% en tolueno). El resultado de este barnizado final permitió adecuar la lectura estética de la obra, recuperando el acabado satinado original y garantizando la cohesión visual entre la policromía original y las áreas reintegradas.

• Terminado el proceso de restauración se volvió a colocar en nuestro Museo, donde esperamos que pueda lucir su rejuvenecimiento durante mucho tiempo.

BIBLIOGRAFÍA

DÍAZ TORRES, ALVARO. (2000) *Un siglo de Física y Química en el Instituto de Canarias San Cristóbal de La Laguna*. Litografía Lago

FAJARDO SPÍNOLA, FRANCISCO (1995) *Historia del Instituto de Canarias*. Santa Cruz de Tenerife. Imprenta Romero. S.A.

WEEKS, MARY ELVIRA (1968) *Discovery of the Elements*. Easton. U.S.A Journal of Chemical Education.

MEDEROS A. GILI P. "Tomas Quintero Guerra y Ramón Trujillo Torres, los primeros canarios que publican en los Anales de la Sociedad Española de Física y Química" *Academia Canaria de Ciencias XX* (Num 3) 145-174

PORCEL ZIARSOLO, A. y ARTEXTXE SANCHEZ, E.(1989) *Una introducción a los textiles artificiales en las colecciones de indumentaria del siglo XX y su conservación*. Universidad del País Vasco.

